

Dance: From East to West Dans: Dođudan Batıya

1. Avrupa Dans Arařtırmaları Kongresi

üRGÜP / 28 Mayıs - 1 Haziran 2007

1st European Congress on Dance Research

Cappadocia , ürgüp- Türkiye

28 May - 1 June 2007

BİLDİRİLER KİTABI

Organised by:

Eskisehir Osmangazi University Folklore Research
and Training Center (HAMER) Eskisehir – Turkey

International Dance Council CID-UNESCO

1.AVRUPA DANS ARAŐTIRMALARI KONGRESİ

**UNESCO Uluslararası Dans Konseyi
(CID UNESCO)**

28 Mayıs - 1 Haziran 2007

**KAPADOKYA – ÜRGÜP
TÜRKİYE**

**1. European Congress On Dance Research
UNESCO International Dance Council
(CID UNESCO)**

28 May - 1 June 2007

**Cappadocia - Ürgüp
TÜRKİYE**

BİLDİRİLER KİTABI

Proceedings Book

Editörler / Editors:

**M. Tekin KOÇKAR
Gürbüz AKTAŐ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192488>

2024

Danışma Kurulu / Advisory Board

Ass. Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ : Ege University, Türkiye
Bekir ODEMİŞ : Ürgüp Municipality (Cappadocia) Türkiye
Lect. Dr. M. Tekin KOÇKAR : Eskişehir Osmangazi University, Türkiye

Bilim Kurulu / Scientific Committee

Prof. Alkis RAFTIS : CID- UNESCO President - GREECE
Prof. Dr. Murat TUNCAY : Dokuz Eylül University - TÜRKİYE
Prof. Dumitru LASCONI : ROMANIA
Prof. Egil BAKKA : NORWAY
Prof. Eloy BARRAGAN : University of Iowa - USA
Prof. Hassan KHALİL : Cairo Academy of Arts High Institute -EGYPT
Prof. Zoe MARGARİ : GREECE
Prof. Vassiliki TYROVOLA : GREECE
Prof. Carmela LOMBARDI : ITALY
Ass. Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ : Ege University, TÜRKİYE
Lect. Dr. M. Tekin KOÇKAR : Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

Organizasyon Komitesi / Organizing Committee

Ass. Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ
Lect. Dr. M. Tekin KOÇKAR
İrfan ONGAR
Adamantia ANGELI

İLETİŞİM / CONTACT:

Prof Alkis RAFTIS

President of CID - UNESCO
1. rue Miollis, F - 75732 PARIS 15, FRANCE
Phone: (1) 45 68 49 53 Fax: (1) 45 68 49 31
e-mail: cid@unesco.org / president@cid-unesco.org
web: <http://www.unesco.org/ngo/cid> / <http://www.cid-unesco.org>

Ass. Prof Dr. Gürbüz AKTAŞ

Ege University Turkish Music State Conservatory - IZMIR / TÜRKİYE
Phone: +90.532.351 06 50
e-mail: gurbuz.aktas@mail.ege.edu.tr

İrfan ONGAR

Director COZUM LTD Company
Ataturk Bulvarı, Birkonak Sitesi, A Blok, No: 19, Eskişehir - TÜRKİYE
Phone: +90.532.65 1 98 30, +90.222.239 38 88
e-mail: iougar@gmx.ne

Kongre Sekreterliği / Secretary:

Ass. Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ
M. Tekin KOÇKAR

Invitation

We would like to introduce you to the "1st European Congress on Dance Research". This first and unique event will be organized by the International Dance Council CID-UNESCO, in collaboration with the Urgup Municipality.

This congress is intended primarily for professional researchers and is at the same time a participatory event. There are no invited speakers. Working languages are English and Turkish.

Themes

Research papers submitted may have topics as follows:

- Researchs conducted according to scientific methodology (ethnographic, sociological, historical, pedagogical, psychological, medical etc.)
- Presentation of unpublished information on dance as related to other topics such as music, costume, theatre etc.
- Organizational, artistic, social, scientific, educational and economic and other approaches based on documented proposals.

Program

The program will include:

- Presentation and discussion of original research papers.
- Lecture-demonstrations, video and film projections, discussions.
- Performances by selected dance companies.
- Teaching of dances encountered during field research.
- Visits to places of special interest, such as dance schools, museums, ensembles etc.
- Evenings where congress participants dance with music by local musicians.
- Exhibitions and sales of books, records, pictures, **costumes, accessories etc.**

Contributions

Proposals may be submitted in either English or Turkish as there will be separate sessions in both languages. The proposals must include : a title, an abstract not more than 500 words (Times New Roman, 12 pt, single spaced), the name of the presenter, affiliation, e-mail and mailing

addresses, a brief biography not more than 50 words, and technical equipment needed . If it is a group proposal, the full names of all presenters and a brief biography from each are required.

Individuals or ensembles can ask for time (up to 25 minutes) for a performance on stage. Send text file with title, description, requirements. Participants may apply by filling the application form below with taking the congress calendar into consideration. The results will be informed to the participants after evaluation of the applications by the Scientific Committee of the congress

Registration procedure

The steps are as follows:

1. You send your professional profile, describing in detail your activities in dance.
2. If it is approved, you send your CID membership fee (55 Euros for individuals).
3. You receive a letter from CID President stating that you are a member for 2007. We also send a variety of printed matter.
4. You receive a letter from the president of the CID, confirming that you are a fully registered as the congress participant. With this letter, you can apply for financial assistance to public authorities or to sponsors of your own country.
5. Make sure that you have fully registered before you send a contribution (research report, presentation, class, lecture-demonstration, performance) to be included in the congress programme.

Annual CID membership fee

Individuals : 55.00 Euros

Schools, Groups, Companies, Organizations, Foundations, Associations, Competitions, Festivals : 110.00 Euros

Participation Fee

1. The includes
 - a. Program brochure with abstracts or full text papers printed.
 - b. Welcome cocktail,
 - c. Coffee, tea during breaks,
 - d. Attaché case and documents of the congress,
 - e. Local transportations.
 - f. Visits to places of special interest, such as dance schools, museums, ensembles and city tour
2. Participation fee does not include accommodation. The

participants will be informed about accommodation opportunities starting March 15, 2007.

3. Bank Account for Participation fee in Turkey:

Yapi Kredi Bankasi 597-5

İki Eylül Subesi - Hesap No: 222817-9

Travel and Accommodation

1. You may travel from your country to Cappadocia, either by air or by bus from Istanbul to Kayseri (Map 1, 2, 3).
2. Travel between Kayseri and Cappadocia will be offered by the organization committee.

3. Address and phone numbers for contacting hotels for accommodation and transfers please visit official travel agency: Hatti Tourism and Travel's web site. <http://www.hattitravel.com>
Postal address: İstiklal cad. No:7, 50400, URGUP - TURKEY
Tel: + 90.384 341 98, Fax: + 90.341 48 88

Important Dates

- 15th March 2007 Deadline for abstracts submission
01st April 2007 Notification of acceptances
15th April 2007 Notification of Full Program
01st May 2007 Deadline for the reduced conference fee
15th May 2007 Full program on the internet
15th May 2007 Deadline for full papers submission

İÇİNDEKİLER:

KONGRE PROGRAMI

KATILIMCI LİSTESİ

A STUDY ON TURKISH FOLK DANCE CONTESTS AND EVALUATION OF CONTESTS IN COMPUTERIZED ENVIRONMENT

Dr. Muzaffer SÜMBÜL, Mehmet Uğraş CUMA 1

AYDIN KARACASU BOYASIN'LI HACIEMİRLİ KABAKLAR'IN YAŞATTIĞI MENĞİ KÜLTÜRÜ

Dr. Daimî CENGİZ 12

DANCE PERFORMANCE AND THE SELF-PERCEPTION OF THE BODY

Ana MACARA & Ana Paula BATALHA 21

AN ETNOCOREOLOGICAL ANALYSIS OF ADANA-OSMANIYE-GAZIANTEP-KILIS-KAHRAMANMARAS REGIONS SIRVANI FOLK DANCES

Dr. Muzaffer SUMBUL, Cenk GULHAN, V. Emre GUL 23

DOĞU AVRUPA DAĞLARINDAN VAHŞİ BATIYA KAFKASYA'NIN ATLI DANCILARI

Lect. Dr. M. Tekin KOÇKAR 28

FROM RAKS TO DANCE: A CONTEXTUAL TRANSFORMATION

Lect. Belma KURTIŞOĞLU 46

HİSARCIK ŞEYHLER'DE HARALELİ LELİ LELOM ve ESKİŞEHİR / SEYİTGAZİ /DOĞANÇAYIR BELDESİNDE “KÖY KAŞIK OYUNU”

Dr. Daimî Cengiz, Ali AKSÜT 48

MODERN VE LATİN DANCILARIN DENGE KONTROLLERİNİN İNCELENMESİ

Emine KUTLAY, İlkşan DEMİRBÜKEN, Salih ANGIN 59

MODERN VE POSTMODERN DÜŞÜNCE SAHNESİ İŞİĞİNDE DANS

İhsan ERDEM 66

RUSYA'DA TELEVİZYON BALESİ (TELE-BALE)

Lect. Dr. M. Tekin KOÇKAR 81

ÇELME / TRIP UP – İSTANBUL DANS TIYATROSU TOPLULUĞU

Tan TEMEL, Sernaz DEMIREL / SUNUM/GÖSTERİ 91

PROGRAM

ÜRGÜP BELEDİYESİ 1. AVRUPA DANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ “DOĞU’DAN BATI’YA DANS”

28 Mayıs – 1 Haziran 2007
KAPADOKYA – ÜRGÜP

Ürgüp Belediyesi
Kongre ve Gösteri Merkezi

28 Mayıs 2007 Pazartesi (1. Gün)

12:00 – 17:00 Kongre Katılımcılarının Kayıt İşlemleri

29 Mayıs 2007 Salı (2. Gün)

10:30

- Açılış Töreni
- Saygı Duruşu - İstiklal Marşı
- Açılış konuşmaları
- Barkovizyon Sunumu / Ertuğrul ALGAN

11:00

1. Oturum (Özel Oturum)

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Gürbüz AKTAŞ

Prof. Dr. Alkis RAFTİS (Yunanistan)

“Global View of the Situation of Dance Today and the Contribution of CID”

11:30 - 12:00

Tartışma

12.30 - 13:30

Yemek Arası

2. Oturum

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Alkis RAFTİS

13:30 - 13:45

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SÜMBÜL (Çukurova Üniversitesi - Türkiye)

Arş. Gör. Mehmet Uğraş CUMA (Çukurova Üniversitesi - Türkiye)

“A Study on Turkish Folk Dance Contents and Evaluation of Contents in Computerized Environment”

13:45 – 14:00

Dr. Mesut NALÇAKAN (İzmir - Türkiye)

“Musculoskeletal Injuries in Turkish Folkdances”

14:00 - 14:15

Yrd. Doç. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU (İstanbul Teknik Üniv. - Türkiye)

“A Folk Dance Travelling From The East To The West: Temürağa-Demirağa”

14:15 – 14:30

Doç. Dr. Ertuğrul ALGAN (Anadolu Üniversitesi – Türkiye)
“*Language of Dance*”

14:30 – 14:45

Prof. Dr. Zoi N. MARGARI
“*When the West “dances” the East: Inventions and Embodiments in “Oriental Belly Dance*”

14:45 – 15:00

Tartışma

15:00 – 15:15

Çay Arası

3. Oturum

Oturum Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU

15:15 – 15:30

Öğr. Gör. M. Tekin KOÇKAR (Eskişehir Osmangazi Üniv. - Türkiye)
“*Doğu Avrupa Dağlarından Vahşi Batıya Kafkasya'nın Atlı Dansçıları*”

15:30 – 15:45

İhsan ERDEM (Akdeniz Üniversitesi - Türkiye)
“*Modern ve Postmodern Düşünce Sahnesi Işığında Dans*”

15:45 – 16:00

Dr. Daimî CENGİZ (Almanya)
Ali AKSÜT (Çanakkale - Türkiye)
“*Haralelli Kaşık Oyunu – Doğançayır Beldesi Kaşık Oyunu*”

16:00 – 16:15

Doç. Dr. Gürbüz AKTAŞ (Ege Üniversitesi - Türkiye)
“*İnsan, Dans ve Sağlıklı Yaşam*”

16:15 – 16:30

Dr. Daimî CENGİZ (Almanya)
“*Aydın-Karacasu-Boyasın Mengisi*”

16:30 – 16:45

Emine KUTLAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)
İlksen DEMİRBÜKEN (Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkiye)
Salih ANGİN (Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkiye)
“*Modern ve Latin Dansçıların Denge Kontrollerinin İncelenmesi*”

16:45 – 17:00

Tartışma

17:00 – 17:15

Çay arası

4. Oturum

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Gürbüz AKTAŞ

17:15 - 17:30

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SÜMBÜL (Çukurova Üniversitesi - Türkiye)
Öğr. Gör. Cenk GÜLHAN (Gaziantep Üniversitesi - Türkiye)
V. Emre GÜL (Gaziantep Üniversitesi - Türkiye)

“Characteristics of Şirvani Folk Dances and Ethnocoerological Approach to these Folk Dances of the Adana – Osmaniye – Gaziantep – Kilis – Hatay – Kahramanmaraş Region of Turkey”

17:30 – 17:45

Öğr. Gör. Belma KURTİŞOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi. - Türkiye)
“From Raks to Dance: A Contextual Transformation”

17:45 – 18:00

Prof. Dr. Ana MACARA (Universidade Técnica de Lisboa - Portugal)
Ana Paula BATALHA (Universidade Técnica de Lisboa - Portugal)
“Dance Performance and Self-Perception of the Body”

18:00 – 18:15

Prof. Dr. Jerry C. DUKE (San Francisco Devlet Üniversitesi - ABD)
“Possible Remnants of Ancient Bear Worship in European Folk Dance and Ceremony”

18:15 - 18:30

Tartışma

20:00

Akşam yemeği

30 Mayıs 2007 Çarşamba (3. Gün)

WORKSHOP

10:00 – 10:30

Ana MACARA (Universidade Técnica de Lisboa - Portugal)
“Center of the Body: It's effect on Movement creation”

10:30 – 11:00

Samuel LAVERSE (Sierra Leone)
“Dance African”

11:00 – 11:15

Çay arası

5. Oturum

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Jerry C. DUKE

11:15 – 11:45

Poster Bildirilerin tartışılması

6. Oturum

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Alkis RAFTİS

11:45 – 12:30

Sonuç bildirisinin hazırlanması toplantısı

12:30 – 14:00

Yemek Arası

DANS ATÖLYESİ

10:00 – 16:00

Şebnem YÜKSEL
Damla HACALOĞLU

GÖSTERİLER

16:00 – 17:30

Ana MACARA (Lizbon Teknik Üniversitesi – Portekiz)
Şebnem YÜKSEL – Damla HACALOĞLU (Dans Atölyesi – Türkiye)
Samuel LAVERSE (Sierra Leone)
Tan TEMEL / Sernaz DEMİREL (Çelme / Trip Up - Türkiye)
Ege Üniversitesi Modern Dans Topluluğu (Türkiye)

POSTER BİLDİRİLER

- Prof. Vasiliki K. TYROVOLA (National Kapodistrian University of Athens - Yunanistan)
“*The Structure of the Ecstatic Dance. The Case of the Anastenarean Dance “Aglifikos” From the Region of Lagada in Macedonia*”
- M. Tekin KOÇKAR (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Türkiye)
“*Rusya’da Televizyon Balesi*”

31 Mayıs 2007 Perşembe (4. Gün)

09:30

Çevre Gezisi (Kapadokya Vadisi)

1 Haziran 2007 Cuma (5. Gün)

KAPANIŞ

KATILIMCI LİSTESİ

Ali AKSÜT / TÜRKİYE
Alkis RAFTİS / GREECE
Ana MACARA / PORTUGAL
Ana Paula BATALHA / PORTUGAL
Belma KURTİŞOĞLU / TÜRKİYE
Bülent KURTİŞOĞLU / TÜRKİYE
Cenk GÜLHAN / TÜRKİYE
Daimî CENGİZ / GERMANY
Damla HACALOĞLU / TÜRKİYE
Emine KUTLAY / TÜRKİYE
Ertuğrul ALGAN / TÜRKİYE
Gülbüz AKTAŞ / TÜRKİYE
İhsan ERDEM / TÜRKİYE
İlksan DEMİRBÜKEN / TÜRKİYE
Jerry C. DUKE / USA
Lambrini RAIKOU / GREECE
M. Tekin KOÇKAR / TÜRKİYE
Mehmet Uğraş CUMA / TÜRKİYE
Mesut NALÇAKAN / TÜRKİYE
Muzaffer SÜMBÜL / TÜRKİYE
Salih ANGIN / TÜRKİYE
Samuel LAVERSE / SIERRA LEONE
Sernaz DEMİREL / TÜRKİYE
Şebnem YÜKSEL / TÜRKİYE
Tan TEMEL / TÜRKİYE
V. Emre GÜL / TÜRKİYE
Vasiliki K. TYROVOLA / GREECE
Zoi N. MARGARI / GREECE

A STUDY ON TURKISH FOLK DANCE CONTESTS AND EVALUATION OF CONTESTS IN COMPUTERIZED ENVIRONMENT*

Muzaffer SÜMBÜL¹, Mehmet Uğraş CUMA²

Abstract:

An automation system for the evaluation of Turkish folk-dance contests is proposed in this study. The system is composed of a database server and two client applications. With the development of this system, an objective evaluation is guaranteed without calculation mistakes made by humans. This database is expected to grow in the future and become a warehouse for both the Turkish Folk Dances Federation and academicians interested in this field. The report generation capabilities of the proposed system is also lets the referee's to concentrate on only the evaluation of the contest, not the procedure of writing down the results to a hardcopy.

Keywords: Turkish Folk Dances, Folk Dance Contest, automation system,

TÜRK HALK DANSLARI YARIŞMALARI VE YARIŞMALARIN BİLGİSAYARLI ORTAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:

Bu çalışmada Türk halk dansları yarışmalarının değerlendirilmesi için bir otomasyon sistemi önerilmektedir. Sistem bir veritabanı sunucusu ve iki istemci uygulamasından oluşmaktadır. Bu sistemin geliştirilmesiyle, insanlar tarafından yapılan hesaplama hataları olmadan objektif bir değerlendirme garanti edilmektedir. Bu veri tabanının gelecekte büyüyerek hem Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hem de bu alana ilgi duyan akademisyenler için bir depo niteliği taşıması beklenmektedir. Önerilen sistemin rapor üretme yeteneği, hakemlerin sonuçlarını basılı bir kopyaya yazma prosedürüne değil, sadece yarışmanın değerlendirilmesine odaklanmasına da olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Dansları, Halk Dansları Yarışmaları, Otomasyon sistemi,

* The Project supported by The Çukurova University Academic Project Unit

¹ Yard Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi

² Arş.Gör., Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Introduction

In Turkey, the first folk dance contest was arranged by the Tourism and Presentation Ministry in 1967 and it follows several folk-dance contests arranged by Milliyet dating from 1968 [1]. Ministry of National Education and Youth and Sport General Directorate arranges folk dance contests from 1980's to nowadays. It is known that participation to these contests in 1980 to 1990 is very high. In the season 2005-2006, the participation to the contests is not in the ratios before mentioned. There are several reasons for this decreasing. And the evaluation of contests, criterions used in determination of the results, are the major reasons.

Consequently, evaluation process has to be well clear to all participants and spectators of the contests to improve the feeling of trust. For this reason, the evaluation of contests in a computerized environment seems a solution. All the participants and spectators will be comfortable with the use of computers.

Turkish folk-dance contests has a time consuming evaluation procedure. Each team contending has 7 to 11 minutes of time to show their performance. While the team is acting, each of 9 contest referees are grading the teams based on evaluation document. These documents are than gathered together and mean scores for each team is calculated by the referees. This is a very time-consuming procedure and is open for mistakes or interferences.

With the proposed system, the evaluation documents are digitized and referees are grading the teams from their computers. All the calculations required is automatically done, all the reports needed are automatically generated, and all the results are listed for audiences in real time.

The system depends on two legs, a database server and client applications that are connecting and manipulating the data residing on this server. With the use of internet technology and a central server configuration, simulanenous contests could be evaluated by the proposed system. Visual Basic .NET is used in the development of windows forms-based client applications. Ms Sql Server 2000 evaluation version holds the database.

Evaluation of Contests using Computerized Environment by the Specialized Referees

In the scope of folk-dance workers, it has to be very important to force one to choose to be an instructor or to be a jury. Within the regulations of Federation of Turkish Folk Dances, this change has to be made surely. For this reason, existing working areas of referees and instructors must be divided into three catagories, referee, observer and instructor. After this division, areas of specialization are to be defined within these three groups. In this way, evaluations and trainings that needs different expertises and practices will be seperated.

It is known that the lack of knowledge of the referees causing several problems in contests. This lock of knowledge becomes intense especially in the matters of game, music and stage and partially in clothes. It is expected from referees to evaluate all the teams performing in a contest without looking at the specilization

of the referee. Referees are evaluating their own districts more strictly. On the other hand, teams from less known districts are evaluated superficially, less problems are found in their dances, as a result, they could be seen more successful. This causes unfair competing.

A solution to this problem is specialization of referees. The jury of the contest has to be divided into specialization areas, game, stage, clothes and music. If the specialization is game, for the reason that the game divided into game types and game districts, the teams that will be evaluated by the referees could be clearly defined. The grading system of the contests must lay on a realistic criterion and also the performance evaluation of referees has to be made. With the results of this referee evaluation, the commissioning of the referees in the future contests can be decided.

Computerized Environment for the Evaluation of Contests

The proposed system is based on a database server, and two client applications developed to connect this server, one management application and referee evaluation applications.

Microsoft Visual Basic .NET is used as the development platform and SQL Server 2000 Evaluation is the database server used. Figure 1 illustrates the overall system.

Figure 1. Overall system configuration

The automation requires an internet connection to allow client applications to connect the central database server. This server holds all the required information. In Figure 1, it is seen that there are two folk dance contests are going on in two distinct places. These places could be anywhere in Turkey that lets the client applications to connect the database server.

Each contest must have a management application residing on a computer that manages the contest and one computer for each referee to evaluate the teams competing. It could be concluded that, for a 7 refereed contest, at least 8 computers are needed to accomplish the evaluation.

TCP/IP protocol is used by the client applications to connect the database server. ADO.NET database access technology take cares of the connection to the server. A SqlCommand based parameterized structure is used to improve the performance. Sql server stored procedures are developed for improved performance.

The following paragraphs numbered a. Database, b. Management Application and c. Referee's Evaluation Application are explaining the overall system in detail.

a. Database

The system has a database that contains 21 tables holding all the information required to perform the evaluation. These tables could be summarized as below:

→ Contest Tables:

These tables hold the data about the contest, for instance, the name, place, date, category, the teams joining the contest, the referee's appointed to the contest etc.

→ Team Tables:

The data of the teams that will compete in the contests are added in these tables. They contain the players, trainers, and teams' information.

→ Referee Tables:

These tables contain all the required information for the referees. The speciality, knowledge, seminar data etc are stored in these tables.

→ Result Tables:

The results of the contests that are automatically calculated during the evaluation process and are stored in these tables.

→Parameter Tables:

The evaluation parameters are changing in time, these tables store the parameters for the evaluation parameters and when a change occurs, there are updated.

→Auxiliary Tables:

These tables are used to perform the tasks needed and used by the management application.

b. Management Application

The technical referee appointed to the contest uses this application. There are several controls residing on the application. Figure 2 shows the main form of the management application.

Figure 2. The management application

The application only accepts the saved data. In other words, you could not use any object that is not defined before. The buttons seen on the bottom left of the form lets definitions of the following data:

1. Teams
2. Trainers
3. Team players
4. Referees
5. Dances
6. Evaluation parameters

Teams, trainers, team players and referees' definition forms are resembles each other, but differs in data. The most complicated form is the referee definition form and is shown in Figure 3.

Figure 3. Referee selection and detail form.

Two step procedure is followed to insert, update or delete a referee record. In the first step, a summarized list of all referee records are listed on the form. It is seen in Figure 3 behind the referee details form. The user could filter the records based on criteries like identity field, name and surname, speciality. In the second step, the detail form is shown. By clicking the corresponding controls on the form, the user could enter the details for the referee. The same procedure is used for the team, trainers and team players record entry.

In Figure 4, the definition form for the dances that can be performed by the teams is shown.

Figure 4. Dance definition form

It is stated before that the evaluation of the contest lies on some parameters. These parameters are determined by a committee and must be entered before the contest. In Figure 5, the parameter definition form is shown.

P.No	P. Adı	P. Türü	P.Harf	Açıklama	Puan
1	GYSI (20 Puan)	Stilize	A	YÖRESEL VE YÖREDE KABUL EDİLMİŞ OYUNLARIN DIŞINDA OYU.	2
2	MÜZİK (30 Puan)	Stilize	B	OYUNLARDA YÖRESEL TAVİR YOK.	2
3	OYUN (50 Puan)	Stilize	C	OYUN - FIGÜRLERDE EKSİKLİK, FAZLALIK VEYA YANLIŞLIK VAR.	2
4	GYSI (15 Puan)	Artistik	D	OYUNCULARDA HAREKET UYUMSUZLUĞU, JEST - MİMİK - İFADE ...	1 2 3 4 5 6
5	MÜZİK (20 Puan)	Artistik	E	OYUNCULAR MÜZİK İLE UYUM SAĞLAYAMIYOR.	1 2 3 4
6	OYUN HAREKE...	Artistik	F	AŞIRI FIGÜR TEKRARLARI VAR.	1 2 3 4
7	OYUN-SUNU (20)	Artistik	G	OYUN ARAÇLARI AMACINA UYGUN KULLANILMADI.	1 2
			H	SAHNEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATALI.	1 2 3
			I	ÇİZGİLERİN SAHNEYE YERLEŞİMİ VE SAHNE TRAFİĞİ HATALI.	1 2 3 4 5 6
			J	ÇİZGİLER BOZUK, ÇİZGİ DEĞİŞİMLERİNDE HATALAR VAR.	1 2 3 4 5 6
			K	ÇİZGİLER OYUNLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE UYGUN O...	1 2 3 4
			L	ÇİZGİLER ARASINDA PERDELEME, SOLO İLE FON ARASINDA UYU...	1 2 3
			M	ÇİZGİLERİN OLUŞUMUNDA FORM ZENGİNLİĞİ YOK.	1 2 3
			N	ÇİZGİLERİN OLUŞUMUNDA SAYISAL - FİZİKSEL DENGESİZLİK YOK.	1 2 3

Figure 5. Parameter definition form

The organizing committee approves the teams that want to join the contest and determines the order of teams. Order of teams and the dances that will be performed by each team joining is entered to the application by the following form shown in Figure 6. The team records could also be filtered on some criterias to find a team from the team list.

The list on the top of the form shows all the teams defined in the database. The user could filter the records and select the teams and send them down in the second list. The second form (bottom right) in Figure 6 shows the dance order of a team.

The screenshot shows a software application for team selection and dance ordering. The main window is titled "Oyun Sıralaması" and contains two tables: "SEÇİLEBİLECEK TAKIMLAR" and "SEÇİLEN TAKIMLAR". A dialog box titled "Oyun Sıralamasını Girin" is open, showing a list of dances and a "Mendil" dropdown menu.

SEÇİLEBİLECEK TAKIMLAR

Seç	Takım Adı	İli	Yöresi	B.Dy.	Bn.Dy.	B.Müz.	Bn.Müz.	Sorumlusu	Antrenör
<input checked="" type="checkbox"/>	Adana Folk. Ar. Geli. Genç. K...	Adana	Adana	69	67	0	0	MEHMET DÖNMEZ	
<input type="checkbox"/>	AHDD Anadolu Halk Oyunla...	Ankara	Ankara	30	40	0	0	VOLKAN DOĞAN	
<input type="checkbox"/>	Erciyes Üniversitesi	Kayseri	Adana	2	4	3	3	ADNAN USTA	AHMET ÇARHOĞLU
<input type="checkbox"/>	F.E.M. Folklor Eğitimi Mer. S.K.	Ankara	Ankara	23	23	0	0	ZEKERİYA BİYKLIĞLU	
<input type="checkbox"/>	Gazipasa İlköğretim Okulu Sp...	Aksaray	Aksaray	31	56	0	0	OSMAN ERSOY	
<input type="checkbox"/>	Gençlik Merkezi Spor Klübü	Bolu	Bolu	21	21	0	0	ZEKERİYA BİYKLIĞLU	
<input type="checkbox"/>	Giresun Folklor Kültür Sanat D...	Giresun	Giresun	30	30	0	0	A.ÖMER SAKARYA	
<input type="checkbox"/>	Kocatepe Anadolu Lisesi Gen...	Alyonkarahisar	Alyon	24	24	0	0	SADIK CETİNER	
<input type="checkbox"/>	Konya Selçuk	Konya		0	0	0	0		
<input type="checkbox"/>	Mersin	Mersin	Kahramanmaraş	1	1	1	2		
<input type="checkbox"/>	Mardin Üniversitesi	Adana	Adana	2	2	2	2		

SEÇİLEN TAKIMLAR

Seç	Sıra	Takım Adı	İli	Yöresi	B.Dy.	Bn.Dy.	B.Müz.
<input type="checkbox"/>	1	Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep	Gaziantep	2	3	5
<input type="checkbox"/>	2	Çukurova Üniversitesi	Adana	Adana	2	2	2
<input type="checkbox"/>	3	Adana Valiliği	Adana	Çukurova	3	3	2

Oyun Sıralamasını Girin

Takım Adı:

Mendil:
 Dügüdü
 Halay

Oyun Adı:
Mendil

Ekle Sil

Figure 6. Team order and dance data form

Each contest must have several referees to evaluate the competition. The referees for a contest is determined by a committee, and then entered to the database with the referee appointment form shown in Figure 7.

Hakem Atama

Yarışma Adı: 8 Seyhan İlçe Yarışması

Arama kriterini girin: Adı Soyadı

SEÇİLEBİLECEK HAKEMLER

Seç	Görevi	Tc Kimlik No	Lisans No	Yöresi	Adı Soyadı	Klasmanı	Email	Detay
<input type="checkbox"/>		1298838387	82772	Ankara	Barış DENİZ			Detay
<input type="checkbox"/>		54677678781	78525	Adana	BaşHakem	Yıldız	bashakem@cu.edu.tr	Detay
<input type="checkbox"/>		69494212669	34444		De	Yıldız		Detay
<input type="checkbox"/>		34526374653	72646	Mersin	Değerlendirme7	Yıldız	deger7@cu.edu.tr	Detay
<input type="checkbox"/>		53675252416	72638	Adana	Değerlendirme8	Yıldız	deger8@cu.edu.tr	Detay
<input type="checkbox"/>		65596666731	73636	Adana	Değerlendirme9	Yıldız	deger9@cu.edu.tr	Detay
<input type="checkbox"/>		43247665554	4242		İsmail ŞEN	Ulusal	4324	Detay
<input type="checkbox"/>		78626551893	6287489	Mersin	Kamuran AVŞAR	Ulusal	deger3@cu.edu.tr	Detay
<input type="checkbox"/>		34256172821	72727	Kilis	MasaHakemi1	Yıldız	masahakem1@cu.ed...	Detay

ATANAN HAKEMLER

Sec	No	Görevi	Tc Kimlik No	Lisans No	İli	Adı Soyadı	Kullanıcı Adı	Şifre	Detay
<input type="checkbox"/>	1	Baş Hakem	111111	11111	Adana	Muzaffer SÜMBÜL			Detay
<input type="checkbox"/>	2	Değerlendirme H.	65748786382	435627	Ağrı	Değerlendirme6			Detay
<input type="checkbox"/>	3	Değerlendirme H.	85646742524	763535	Kilis	Değerlendirme5			Detay
<input type="checkbox"/>	4	Değerlendirme H.	46384046244	627949	İstanbul	Değerlendirme4			Detay
<input type="checkbox"/>	5	Değerlendirme H.	12345678914	12346	Adana	Değerlendirme2			Detay
<input type="checkbox"/>	6	Değerlendirme H.	12345678912	12345	Adana	Değerlendirme1			Detay

Figure 7. Referee appointment form

There is two lists on the form and the technical referee selects from the top list and send the referee record to the bottom list that contains appointed referees. After completing these data entry phases, technical referee could now start the contest by using the following form shown in Figure 8. Each team joined to the contest starts with the order defined before and show their performances. When all the referee's are finished with the evaluation form, technical referee could save the results of the corresponding team.

Yarışma Kontrol

Yarışmacılar

Takım Adı: Gazipaşa İlköğretim Okulu Sp. Klb.

Yarışanlar

Takım: Mersin Üniversitesi

Kronometre

Yarışma Adı: Uluslararası

Yarışan Takım: Mersin Üniversitesi

Başlangıç: 00:38:25

Oyun Süresi: 0 dk 2 sn

Bitiş:

Hakem Girişleri

Değerlendirme1

Değerlendirme2

Değerlendirme4

Değerlendirme5

Başlat **Durdur** **Kaydet**

Figure 8. Timing and result saving form

The results of each team are shown in the team results form that is illustrated in Figure 9. There is standard team result template used by the dance federation, it is automatically filled by the management application. There are several time-consuming calculations that needs to be performed during the evaluation. The proposed automation drastically reduces this time and lets the referees to concentrate on the evaluation of the team's performance.

TAKIM YARIŞMA SONUÇ CETVELİ												
TAKIM YARIŞMA SONUÇ CETVELİ					PUAN: 80,75							
YARIŞMANIN ADI:	Seyhan İlçe Yarışması	YARIŞMA YERİ:	Adana	YARIŞMA TARİHİ:	01.12.2006	1	Zaplana					
KATEGORİSİ:	Yıldız	SALON/SAHNE ADI:	Adana Stadyumu	BASLAMA SAATI:	10:55:27	2	Hora					
YARIŞMA DALI:	Azerik	YARIŞMA BAŞLIĞI:	Grup			3	Temur Ağa					
TAKIMIN ADI:	Çukurova Üniversitesi	OYUN YÖRESİ:	Adana	UYUN SÜRESİ:	10 dk. 42 sn	4	Savaş					
SORUMLU YÖNETİCİ:	AHMET ÇARHOĞLU	BAY OYUNCU:	2	BAYAN OYUNCU:	2	5	Sinix					
ANTRENÖR ADI:	AHMET ÇARHOĞLU	BAY MUZİSYEN:	2	BAYAN MUZİSYEN:	3							
ParamAdı	Pace	ParamAçıklama	ParamPuan	MH1	MH2	MH3	MH4	MH5	MH6	MH7	MH8	MH9
GIYSİ (15 Puan)												
A	YÖRE GIYSİSİ DIŞINDA BİR GIYSİ GIYILMIŞ		5	0	5	0	5	0	0	0		
B	GIYSİ PARÇALARI EKSIK, YANLIŞ, YÖRENİN BİRDEN FAZLA GIYSİSİ GIYIL...		1,2,3	0	1	3	0	1	0			
C	GIYINİŞE ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ (Çenüsü, Dağılık, Düşük)		1,2,3,4	2	1	0	0	3	0			
D	AMACA UYGUN MAKYAJI YAPILMAMIŞ, TAKI AKSESUARLAR EKSIK VEYA Y...		1,2,3	3	1	0	0	0	0			
MUZİK (20 Puan)												
A	AKÖRT BOZUK		2	0	2	0	2	0	2	0		
B	MUZİKLER YÖRESEL EZGİ VE RİTİMLERE UYGUN İCRA EDİLMİYOR		2,4,6	0	4	0	0	0	0			
C	MUZİKLER NOKSAN VEYA HATALI ÇALINIYOR		1,2,3	3	2	0	0	0	3	0		
D	HIZ HATASI VAR		1,2	0	2	2	0	0	0			
E	SÖLİST - SÖLİSTLER VE ÇALGILARDA SES KAYMASI VAR. (Detone, Sütoşe)		1,2	1	2	2	0	0	0			
F	ÇALGILAR TEMİZ ÇALINIYOR. (Bulaşık temiz değil)		1	0	1	0	0	0	1			
G	SESSLER BİRBİRİNİ ÖRTÜYÖR. (Çalgılar, sesik veya vokal net duyulmıyor.)		1,2,3	0	2	2	0	0	0			
H	MUZİKTE DÜZENLEME VAR.		4	0	4	0	0	0	0			
UYUN-HAREKE...												
A	YÖRESEL VEYA YÖREDE KABUL EDİLMİŞ OYUNLARIN DIŞINDA OYUNLAR...		2,4,6,8	8	4	8	0	0	0			
B	OYUNLARDA YÖRESEL TAVIR YOK.		2,4,6,8	0	4	4	0	0	0			
C	OYUN - FIGÜRLERDE EKSIKLIK, FAZLALIK VEYA YANLIŞLIK VAR		2,4,6,8	0	4	0	0	0	0			
D	OYUNCILARDA HAREKET UYUMSUZLUĞU, JEST - MİMİK - İFADE EKSIKLIL...		1,2,3,4,5,6	2	2	0	3	2	2			
E	OYUNLARDAN ANLATIM VE İFADE EKSIKLILIĞI VAR.		1,2,3,4,5	0	3	0	0	0	2			
F	OYUNLULAR MUZİKLE UYUM SAĞLAMİYOR.		1,2,3,4	0	3	3	0	2	2			
G	AŞIRI FIGÜR TEKRARLARI VAR.		1,2,3,4	0	2	0	0	0	1			
H	OYUN ARAÇLARI AMACINA UYGUN KULLANILMADI.		1,2,3	0	2	0	0	0	2			
UYUN-SUNU (20)												
A	SAHNEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATALI ANLAMISIZ GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR VAR		1,2,3	0	2	0	3	0	0			
B	SAHNEYE YERLEŞİM VE SAHNE TRAFİĞİ HATALI		1,2,3,4,5,6	4	3	0	0	0	0			
C	SÖZ YANLIŞLIKLARI VAR.		1,2,3	3	3	0	0	0	0			
D	OYUNLAR GELENEKSEL FORMALARDA SUNULMUYOR, FORMLAR BOZUK.		1,2,3,4	1	2	0	0	0	0			
E	DİZİŞLERDE FİZİKSEL DENGE YOK.		1	0	1	0	0	0	1			

Figure 9. Team results form

The results of the contest are shown in the contest results form. There is also a standard template that is used and this template is also filled by the automation itself. The contest results form is shown in Figure 10 below.

YARIŞMA SONUCU															
YARIŞMA:	Seyhan İlçe Yarışması	BAS HAKEM:	Muzaffer SİMBÖL	MAJKA HAKEM (1):											
SÖZ:	Azerik	YERDEKİ HAKEM:		MAJKA HAKEM (2):											
YERİ:	Adana	MUSABAKA HAKEMİ (1):	Muzaffer SİMBÖL	MUSABAKA HAKEMİ (2):	Değerlendirme1										
TARİHİ:	01.12.2006	MUSABAKA HAKEMİ (3):	Değerlendirme2	MUSABAKA HAKEMİ (4):	Değerlendirme4										
KATEGORİSİ:	Yıldız	MUSABAKA HAKEMİ (5):	Değerlendirme5	MUSABAKA HAKEMİ (6):	Değerlendirme5										
Başlıkanı:	Grup	MUSABAKA HAKEMİ (7):		MUSABAKA HAKEMİ (8):											
		MUSABAKA HAKEMİ (9):		MUSABAKA HAKEMİ (9):											
Sıra	Takım Adı	Oyun Yöresi	Süre	MH1	MH2	MH3	MH4	MH5	MH6	MH7	MH8	MH9	Toplam Puan	Dinlenme Puanı	Derece
1	Erciyes Üniversitesi	Adana	2 dk. 18 sn	69	61	73	85	95	91				474	74,50	3
2	Seyhan Halk Eğitme Merkezi	Adana	2 dk. 17 sn	60	46	58	78	94	92				428	67,00	5
3	Adana Valiliği	Çukurova	1 dk. 34 sn	70	48	58	94	75	87				432	67,50	4
4	Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep	2 dk. 26 sn	71	31	51	86	89	90				452	76,50	2
5	Çukurova Üniversitesi	Adana	10 dk. 42 sn	73	38	76	87	87	89				450	80,75	1

Figure 10. Contest results form

c. Referee's Evaluation Application

Each referee of the contest must have a computer in front of him. To enter the evaluation form, each referee must have a valid username and password that identifies him. The order of the teams are determined by the management application and the corresponding auxiliary tables are updated at regular intervals. The referee applications are also checking this auxiliary tables at 10 sec intervals. After the referee identifies himself, the contest information form shown in Figure 11 is displayed.

Takım Adı	İli	B.Oy.	By.Oy.	B.Müz.	By.Mü.	Antrenörü	Sorumlusu
Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep	2	3	5	2		CENGİZ KARAKOYUN
Çukurova Üniversitesi	Adana	2	2	2	3		AHMET ÇARHOĞLU
Adana Vâlîliği	Adana	3	3	2	2		MUHARREM ÜNAL

Figure 11. Contest information form

The core form of the proposed system is shown below in Figure 12. The evaluation form. This form is drawn parametrically. The referee grades each team with this form and saves his grading.

On the evaluation form, the ten columns on the right-hand side of the datagrid in the Figure 12, several grades are displayed. These grades are coming from database tables. Each row in the evaluation form is a criteria that a team has to be proof. If a team has a problem to satisfy a criteria, a referee may decrease from a total amount of 100 by the corresponding grades on that criteria. As an instance, for the second row, there are three selections that could be selected by the referee, 1, 2, 3. If the referee selects 3, that the team result automatically reduced 3 points to 97.

Puan Türü	Açıklama	Puan							
GİYSİ (20 Puan)	A YDRE GİYSİSİ DIŞINDA BİR GİYSİ GİYİLMİŞ	5	5						
	B GİYSİ PAZELARINI EKSIK VEYA YANLIŞ	123	1	2	3				
	C GİYİNİŞE ÖZEN GÖSTERİLEMİŞ (çiziklik, dağılım, düğme)	1234	1	2	3	4			
	D AMACA UYGUN MAKYAJ YAPILMAMIŞ TAKI AKSESUARLAR EKSIK VEY...	123	1	2	3				
MÜZİK (30 Puan)	A AKORD BOZUK	2	2						
	B MÜZİKLER YDRESEL EZGİ VE RİTİMLERE UYGUN İCRA EDİLMİYOR	12345	1	2	3	4	5		
	C MÜZİKLER NOKSAN VEYA HATALI ÇALINIYOR	1234	1	2	3	4			
	D HEZ HATASI VAR	12	1	2					
	E SOLİST, SOLİSTLER VE ÇALGILARDAŞES KAYMASI VAR (detone, sırtı...	12	1	2					
	F EZGİ - RİTİM EKSIK VEYA FAZLA	1234	1	2	3	4			
	G SESLER BİRBİRİNİ ÖRTÜYOR. (Çalgıla, solist veya vokal net duyulmuyor)	12	1	2					
	H OYUN ANLATIMI İLE MÜZİK ANLATIMI ARASINDA UYUM YOK	1234	1	2	3	4			
	I MÜZİKTE DÜZENLEME YOK	4	4						
OYUN (50 Puan)	A YDRESEL VE YDREDE KABUL EDİLMİŞ OYUNLARIN DIŞINDA OYUN VAR	2	2						
	B OYUNLARDA YDRESEL TAVİR YOK	2	2						
	C OYUN - FIGÜRLERDE EKSIKLİK, FAZALIK VEYA YANLIŞLIK VAR	2	2						
	D OYUNCULARDA HAREKET UYUMSUZLUĞU, JEST - MİMİK - İFADE EKSI...	123456	1	2	3	4	5	6	
	E OYUNCULAR MÜZİK İLE UYUM SAĞLAYAMIYOR	1234	1	2	3	4			
	F AŞIRI FIGÜR TEKRARLARI VAR	1234	1	2	3	4			
	G OYUN ARAÇLARI AMACINA UYGUN KULLANILMADI	12	1	2					
	H SAHNEME GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATALI	123	1	2	3				
	I ÇİZGİLERİN SAHNEYE YERLEŞİMİ VE SAHNE TRAFİĞİ HATALI	123456	1	2	3	4	5	6	
	J ÇİZGİLER BOZUK, ÇİZGİ DEĞİŞİMLERİNDE HATALAR VAR	123456	1	2	3	4	5	6	
	K ÇİZGİLER OYUNLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLUŞ...	1234	1	2	3	4			
	L ÇİZGİLER ARASINDA PERDELEME, SÖLD İLE FON ARASINDA UYUMSU...	123	1	2	3				
	M ÇİZGİLERİN OLUŞUMUNDA FORM ZENGİNLİĞİ YOK	123	1	2	3				
	N ÇİZGİLERİN OLUŞUMUNDA SAYISAL - FİZİKSEL DENGE YOK	123	1	2	3				

HAKEMİN ADI-SOYADI: **BaşHakem** TOPLAM PUAN: **100** SİLİNEN PUAN: **0** SONUÇ PUANI: **100**

Figure 12. Evaluation form

Conclusion

It is very important to reflect the criterions used in the evaluation of the contests, evaluators, and results to the ones involved. For this reason, a trust atmosphere can be formed by the use of computerized environment to evaluate and collect the data of referees and contests results, and also sharing the results on the web.

With the proposed system, like the ice dance contests, the grades given by each referee to the performing team can be clarified. By this way, the discussions happening at the end of the contests, purposefull evaluation and care for assertions could be prevented. Everyone could see the grades of the referees on their specialization. With the use of a projector and web, all spectators could see the results of the while the contests is keeping on. Consequently, the referees commissioned in the contests will set out with consciousness of responsibility.

AYDIN KARACASU BOYASIN'LI HACIEMİRLİ KABAKLAR'IN YAŞATTIĞI MENĞİ KÜLTÜRÜ

Dr. Daimî CENGİZ

Özet:

Bu araştırma makalesi, Aydın'ın Karacasu ilçesi Boyasın köyünde yaşayan Hacıemirli Kabaklar topluluğunun Mengi kültürünü derinlemesine inceler. Bu çalışma, topluluğun geleneksel dansını ve kültürel uygulamalarını sadece tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda bu uygulamaların tarihi kökenlerini, sosyal yapılarını ve topluluğun kültürel kimliğinin şekillenmesinde ve korunmasında nasıl bir rol oynadığını da ele alır.

Makale, Mengi kültürünün topluluk yaşamındaki kritik önemini vurgular. Mengi, sadece dans adımlarından ibaret olmayıp, duygusal ifade, sosyal bağ ve toplumsal hikaye anlatımının zengin bir dokusunu temsil eder. Dr. Cengiz, Mengi'nin törenlerde, festivallerde ve günlük hayatta nasıl bir duygu ve deneyim ifade aracı olarak kullanıldığını, sevinç ve kutlama ile hüznün ve dayanışma arasındaki duyguları aktardığını vurgular.

Araştırma, Boyasın köyünün etnik yapısını ve kültürel dinamiklerini detaylı bir şekilde inceleyerek, Mengi dansının topluluğun tarih ve kültürel anlatısında ne kadar köklü olduğunu gösterir. Çalışma, modernleşme ve küreselleşme karşısında bu kültürel uygulamanın korunmasında karşılaşılan değişimleri ve zorlukları da ele alır. Mengi dansının topluluğun kimlik, tarih ve geleneğiyle olan karmaşık bağlantısı, kültürel uygulamaların direnç ve uyum yeteneğini vurgular.

Makale ayrıca, Hacıemirli Kabaklar topluluğunun göç modellerini araştırarak, bu hareketlerin Mengi dansının evrimini ve topluluk içindeki rolünü nasıl etkilediğine dair içgörüler sunar. Araştırma, bu tür geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının ve bu kültürel mirasın tanınması ve kutlanmasının önemini vurgular.

Sonuç olarak, bu çalışma, Aydın Karacasu Boyasın köyünün Mengi kültürünü anlamada önemli bir katkı sunmakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel kültürel uygulamaların korunması ve değerlendirilmesinin önemini de güçlü bir şekilde savunur. Araştırma, kültürel mirasın toplum kimliği üzerindeki etkisini ve geleneksel sanatların nesiller boyu kültürel anlatuların sürekliliğini korumadaki rolünü derinlemesine yansıtır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Türkmenleri, Mengi Kültürü, Kabaklılar, Boyasın Köyü.

MENGI CULTURE KEPT ALIVE BY THE HACIEMİRLİ KABAKS OF AYDIN KARACASU BOYASIN

Abstract:

This research paper offers a comprehensive exploration of the Mengi culture, a vital aspect of the heritage of the Hacıemirli Kabaklar community in Boyasın village, located in the Karacasu district of Aydın. This study not only examines the traditional dance and cultural practices of this community but also delves into their historical roots, social structures, and the ways these practices have shaped and preserved the community's cultural identity over generations.

The paper thoroughly investigates the Mengi culture, revealing it as a critical component of the community's life. It is not just a series of dance movements; rather, it represents a rich tapestry of emotional expression, social bonding, and communal storytelling. Dr. Cengiz emphasizes the significant role Mengi plays in ceremonies, festivals, and daily life, serving as a conduit for expressing a range of emotions and experiences, from joy and celebration to grief and solidarity.

Dr. Cengiz's research methodically explores the ethnic composition and cultural dynamics of the Boyasın village, illustrating how the Mengi dance is deeply rooted in the historical and cultural narrative of the community. The study also addresses the changes and challenges faced by the community in preserving this cultural practice in the face of modernization and globalization. The intricate connection between the Mengi dance and the community's sense of identity, history, and tradition is highlighted, showing the resilience and adaptability of cultural practices.

The paper further explores the migration patterns of the Hacıemirli Kabaklar community, providing insights into how these movements have influenced the evolution of the Mengi dance and its role in the community. The research underscores the importance of cultural preservation and the transmission of these traditions to future generations, advocating for the recognition and celebration of such cultural heritage.

In conclusion, Dr. Cengiz's study not only contributes significantly to the understanding of the Mengi culture of Aydın's Karacasu Boyasın village but also presents a compelling case for the importance of preserving and valuing traditional cultural practices. The research offers a profound reflection on the impact of cultural heritage on community identity and the role of traditional arts in maintaining the continuity of cultural narratives across generations.

Keywords: *Anatolian Turkmens, Mengi Culture, Kabaklar, Boyasın Village.*

Giriş:

İnsanoğlunun duygularını, coşkularını şekillendirmesinin tarihi de insanlık kadar eski. Sanat ve insan, tarih boyunca birlikte sürüklenen iki olgu.

Kültür, onu sahiplenecek bilinçte insan var oldukça varlığını sürdürüyor. Sırt dönülen kültür değerleri gibi sırt dönenler de başkalaşım kayboluyorlar.

Anadolu folklorunda özgün bir yeri olan, bulgara ve çöğür gibi bazı sazlarımız ya yok olmuş ya da başkalaşım tınısını değiştiriyor. Bulgara artık Tahtacının elinde beş kırıli bir çalgı değil. (1)

Mengi'leri Ege'ye taşıyan Hacıemirliler Silifke'den de geçtiler. Silifke'nin geçmişini seslendiren bağlamalardan Bulgari, Rızvay, Karadüzen, Çöğür ya yok ya da varla yok arası yaşıyor. Yine Silifke yöresinde çalınan Köşeli Davul, Çığırta, Aydın'ın Kabak Kemanesi, (kısmen-DC.AA) Denizli'nin Sipsi'si (kısmen-DC.AA) Niğde'nin Gıvgıv'ı Tosya'nın Tümbek adlı çalgısının çoğumuz sesini, tınısını bırak, adını bilmiyoruz. Kemah'ta çalınan Dızdır, Tire'de Kırgız, Samsun'da Gıyırak, Tokat'ta çalınan Kılıkopuz, Adanalı Hegit'in sesleri duyulmuyor. (2)

Geçmişte coşku ve sevinçlerimizi dışa vurduğumuz bin bir oyun da artık bilinmezlerin arasında. Önemsenip, derlenmezlerse, daha birçok kültür varlığımız yok olacak.

Boyasın'da yaşayan Mengi'den önce bu kültürün taşıyıcılarını tanımamız gerek. Aydın ili Karacasu ilçesi Boyasın köyü eski bir yerleşim yeri. Buraya gelen topluluğun adı Kabaklar ya da Kabaklılardır.

Kabaklılar Danişmendilere bağlı Konar-Göçer Türkmen Yörükanı'dır. Musul'dan Anadolu'ya gelmişlerdir. (3) Kabak Abdal Uşağı da denilen bu topluluk, Gaziantep İslahiye Kabaklar köyünden Anadolu'ya dağılmıştır.

Bu topluluk üyeleri geçmişte Maraş Kınık'ta ve Güvercinlikte kışlayıp Binboğa da yaylamışlar, 1692 yılında Rakka'da zorunlu iskana tabi tutulan topluluklar içinde yer almışlardır. Kabaklı Dokuzu diye de anılırlar. (4)

Kabaklılar, İslahiye, Adana, Serik, Antalya Elmalı üzerinden, batıya doğru göç etmişlerdir. Boyasınlılar ise İslahiye Kabaklar köyünde doğup, Çerçili köyünde türbesi bulunan Hacı Emirli İbrahim-i Sani evlatlarından olup, Aydın Kızılcapınar'ı ocak merkezi eden, Şehepli'ye tabi, Hacı Emirli Dede ocağına bağlıdırlar. (5)

Boyasın çevresinde; Aydın Baba, Baran Dede, Doymuş Baba, Kanbak Baba, Madran Baba, Tabak Baba, Torbalı Dede ve Yardaklı adlı erenlere ait ziyaret yerleri bulunduğu dair kayıtlar vardır. (6)

Boyasın / Esençay'da Mengi'yi yaşatanlar, Alevi inançlı Tahtacılarıdır. Tahtacıların ana kümesini Salurlar'dan sayan çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. Tahtacıların çok sayıda oymak ve obanın birlikteliğinden oluştuğu gerçeğini unutmamak gerekir. Salur'lar da Hülagü'nün oğlunun adı bile Mengü Temür'dür. Mengü adının taşındığı coğrafya Hazar ötesidir. Salurlar, Oğuz Elinin

en büyük boylarından birisidir. Mengü Temur adı gibi Mengü Bars adı da bu topluluğa aittir. (7)

Kabaklar topluluğu 1523, 1536, 1543, 1572 yılı Osmanlı tahrir kayıtlarında, Tarsus Sancağında Kusun taifesi içinde, Kabaklar / Malki adıyla, Malki mezrası Ağaç kilise mezralarında kayıtlıdır. (8)

Bu topluluk üyeleri Ege bölgesinde değişik yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Her toplum gibi bu topluluk da coşkusunu, sevincini, acısını çeşitli şekillerde dışa vurmayı sürdürüyor. Boyasınlilar Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları mengiler ile semahları yan yana dönüyorlar.

Semahlar, Alevi Bektaşî topluluklarınca, müzik eşliğinde oynanan bir tür törensel halk dansıdır. Eş anlamı Mengü'dür. (9) Sem sözcüğü işitme, işitiş, kulak vermeyi karşılar. Semâ sözcüğü ise Arapça kökenli olup gökyüzü anlamındadır. Mevlevî ayinlerinde tarikat mensuplarının cezbe halinde ayakta dönmesi, zikretmesidir. (10)

Aleviler bu kökten türeyen Semah'ı dönerler. İbnü-l Arabî meşhur sözlüğünde; "Aşağı olan ve gök'ün karşısında bulunan her şeye arz denilir. Sema arzın karşıtıdır, yüce olandır. Sema, gök yüksekliğini anlatır. Gökler ulvî, arz sulvî alemelerdir. Gök ıslah alemidir". (11) Kısaca göç yolları ve etnik köklerinden bahsettiğimiz, Boyasınlilar işte bu duygularla, cem içinde semah dönerler.

Semah; Bezm-i Cem yani Kırklar Meclisini temsil eden ayin-i cem sırasında, çıplak ayakla, el ele tutuşmadan, en az iki kişi ile, aşıkların söylediği nefesler eşliğinde dönülür. Adımlar, kalkan ayağın başparmağı öbür ayağın başparmağına bastıktan sonra atılır.

Hacı Bektaş Veli; Semahı "Ariflerin akti, muhiplerin ibadeti taliplerin maksudu..." olarak tanımlar. (12) Bektaşiliğin olmazsa olmaz gerekleri, yaptırımları arasında zikir de vardır. (13) Mengi az da olsa zikri özellikler taşır. Mengi ne tek başına bir oyun ne de tamamıyla ibadet içinde yapılan bir zikirdir. Zikrimsi, bir coşkunun müzik eşliğinde dışa vurumudur. Yarı mistik bir oyundur. Zikir tanrının adlarını belirli ritimlerle, ısrarlı bir şekilde müzik eşliğinde anmak fiilidir. Zikir ilahî rakstur. Zikirin hafi (gizli) cehri (açık) iki türü vardır. (14) Zikir için, bir toplumun inanç zevklerindenir, diyebiliriz.

Bazı Alevî gruplarınca semaha "Pervaz" da denir ve pervaz edenlere de "Pervazcı" adı verilir. (15)

Bu konuda ilk araştırmayı yapanlardan Naci Kum Atabeyli Mengi için şöyle diyor... "Mengi oyunu zahiri hayata ait düşün ve eğlencelere, hatta gençlere mahsus olduğundan, büyükler meclisinde oynamak ayıptır". Bilindiği gibi Alevî erkanınca yapılan (semah) dini bir rakstur. Mengi oyununun da havası türkü şeklinde ve çok hareketlidir. Oyunu genç kızlar ve genç erkekler karşı karşıya sıralanarak ve bazen parmaklara tahta kaşıklar sıkıştırarak oynuyorlar.

Sazın temposuna uyulur ve bu tempo ayak uçlarında yaylanarak, dizlerin gövdeye amut olarak kalkıp sekmelerini temin eder. Parmaklar boş olduğu takdirde, diz yukarı kalkıp sektiği sırada iki el, diz bükümü altında çarpılır. Bir kaynaktan bu oyun için Antalya dolaylarındaki Yörüklerin meşhur olan (Teke Zortlaması) veya

(Sallama) ve Konya'nın Kaşık oyununun aynısıdır... Gülek Boğazındaki Çamalanı köyü Tahtacıları bu oyunun zahirler karşısında oynanmasında mahzur görmezler" diyor. (16)

Silifke yöresinde araştırmalar yapan Celal Necati Üçyıldız: Mengi'nin, din dışı bir oyun ve Tahtacı simgesi olduğunu söylemektedir. Tahtacı çocuklarının bu oyunu 4-5 yaşlarında öğrenmeye başladığını, ezgi türüne göre Uzun Mengi (Horasani Mengi), Kısa Mengi (Alma Deresi, Pınarbaşı Ben Olayım) olmak üzere ikiye ayrıldığını, ayakların devamlı olarak bir üçgenin içinde gezdiğini; ikinci grubun da başka bir yanda bulunduğunu, ezginin ahengine göre bazen çiftleme yapıldığını; Mengi oyunları sırasında "sevme-isteme" diye bir bölümün de bulunduğu vb. yazmaktadır. (17)

Ali Selçuk'a göre de Mengi, sadece Tahtacılar özgü, düğünlerde oynanan bir oyundur. (18)

M.R Gazimihal; Mengi, Mengü, Bengi'nin Bengi Zeybeği diye anıldığını, Ege'nin yiğitlik oyunu olduğunu yazıyor. Aşıkpaşa zade Vakanüvis'te bir tarikatı tenkit ederken, "*Bengi ve Zankı ve Toblak ve Zıblak, Şeytani adetler bunlarda çoktur*" diyor. (19)

Bu da bize Mengi ya da Bengi'nin tarikatlarda dini raks olarak da yaşatıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Bir kaynakta Mengi için yazılanlar şöyle: Mengi, İçel ve çevresinde kadın erkek birlikte oynanan ve Tahtacıların geleneksel oyunları arasında yer alan, semaha yakın özellikler gösteren karşılama türü halk oyunudur. Mengi'nin tarihi çok eskiye dayanır. Eski Horasani Mengi, Eski Mengi ve Yeni Mengi adları ile anılır. Dinsel yanı olmayan Mengü açıkta oynanır. Kendi toplumları dışında olanlar var ise bir "uğur" olarak ceketler ters giyilir. Sevgi ve dostluğu simgeler. Kadın erkek birlikte, karşılıklı iki sıra halinde ya da halka biçiminde oynanır. İki sıralı Mengi'de yüzler birbirine dönük olarak, Halkalı Mengi'de, daire yayı üzerinde bir erkek bir kadın şeklinde dizi oluşur.

Kaval, kemane, zilli tef ve davul eşliğinde, sekme, diz kırma, öne eğilme ve kolları sallama figürlerine koşut olarak türkü söylenip el çırparak oynanan bir oyundur. (20)

Karacasu Boyasın yerleşimine Mengi Çukurova'dan taşınmıştır Tarsus Çamalan köyünde de Boyasında olduğu gibi Tahtacılar yaşamaktadır. Burada oynanan Mengi "Aydınlı Mengisi" adıyla da anılmaktadır. (21) Bu cümle bize oyunun taşındığı coğrafyayı gösterir.

Sonsuz, sonsuzluk, ebebi, ebedilik demek olan Mengü, Adana'da düğün ve derneklerde oynanan bir oyundur. Pamukçu Bengisi derli toplu oluşu ile dikkat çeker. Manisa çevresinde Menge ve Bengi diye adlandırılır. (22)

Mengi'nin kısaca da olsa geçmişi böyle; Karacasu Karıncalı Dağından Hamidiye köyünden 1885 yılında düze inip, Boyasın'a yerleşen, Hacı Emirli talibi, Kabaklar topluluğu üyesi, Tahtacılar Mengi'yi yaşatabildikleri kadarıyla bize izlettiler. Nisan 2007 başında derleme ve görüntülü kayıt için Boyasın'da bulduk.

Mengi oynamak için bir evin öne seçildi. Çalgı olarak uzun saplı saz kullanıldı. İki kadın eskiden olduğu gibi üçeteklerini giyerek Mengi meydanına geldiler.

Erkekler eskiden olduđu gibi gündelik giysileri ile oynadılar. Boyasınılılar Sefil Hüseyin'in bir şiirini türküleştirmişler, onunla Mengi oynuyorlar.

*Güzel Şah'tan bize bir dolu geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
Hünkâr Hacı Bektaş Veli'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Yayım gelir erenlerin yayından
Muhammet neslinden, Ali soyundan
Kırkların ezdiği engür suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Beline kuşanmış nurdan bir kemer
İçmişim doluyu yüreğim yanar
Herkes sevdiğinden bir dolu umar
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Herkes sevdiğini tanıır sesinden
Şahım Muhammed'in Ali soyundan
Selman'ın köşkünü doldur bu sudan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Senin aşıkların kaynadı çoştı
Kaynayıp çoşanlar serinden geçti
Sefil Hüseyin'im bir dolu içti
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver.*

Boyasınılılar Sefil Hüseyin mahlaslı bu şiirle Mengi oynasalar da bazı değişikliklerle bu şiir Pir Sultan Abdal mahlaslı olarak, Yanyatırlı Tahtacı obaları arasında yaşatılmaktadır. Bu vesile ile ikinci şiirin de bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

*Bizlere bir dolu Ali'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
Balım Sultan, Kızıl Deli'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Yayım gelir imamların yayından
On İki İmam nesli Ali soyundan
Kırkların içtiği üzüm suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Beline kuşanmış nurdan bir kemer
Aşkın dolusunu içenler kanar
Herkes sevdiğinden bir dolu umar
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver*

*Pir Sultan'ım hamı hası seçerim
Ağ okurum aşk kitabın açarım
Yar elinden ağu gelse içerim
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver. (23)*

Şiirin sözleri nerede ise semah ezgilerindeki deyişler ile aynı özellikleri gösteriyor. Değişik Alevi yerleşimlerinde aynı şiir ile semah da dönülmektedir. Örneğin Isparta ili Uluğbey'de. (24)

Sazın kısa faslının ardından deyişin ilk sözleri ile birlikte sol ayağının üzerinde olan sağ ayak başparmağı sol ayaktan ayrılıyor ve Mengi başlıyor. İlk iki dörtlükte adeta ağırlama gibi görünen kısım “Beline kuşanmış nurdan bir kemer” dizesine geldiğinde oyuncular daha coşkulu oynamaya başlıyorlar. Ruhsal coşku bedeni daha da hareketlendiriyor. Ruh gibi beden de şahlanmaya başlıyor. Bu coşkunun dışı vurumu “şaplak” oluyor. Coşkunun doruğunda oyuncular da bazı coşkulu izleyiciler de “şaplak” çalıyorlar. Ruhsal duyum tensel duyumla birleşsin dileği, oyuncularını “şaplak çalmaya” götürüyor.

Oyunun iyice hızlandığı dördüncü kıtada üç eteklerin uçları da açılıp kanatlanmaya başlıyor. Mahlas beyitte hareketler hızlı, coşku dorukta iken, sürecek sanırken, Mengi bir anda bitiveriyor. Paylaştıkları mutluluğun ardından oyuncular niyazlaşarak oyunun bittiğini anlatmak istiyorlar.

Yörede ikili Mengi az oynanıyor. İkili Mengi de adeta dar bir alanda ileri geri hareket ediliyor. Oysa çoklu Mengi halayların çekildiği yönde soldan sağa dönerek oynanıyor. Yöre halkı semah gibi olmasa da Mengi'yi diğer oyunlardan daha özel bir yere koyuyor.

Kapalı toplulukların değişik nedenlerle değerleri yok oluyor.

Yaşlı bir Boyasızlı Mengi'yi izledikten sonra gayet duygulu bir şekilde “*dününü bilmeyenin yarını olmaz evlat*” dedi. Oyun ona geçmişte kültüründen nasıl bir güç aldığını anımsatmıştı.

Kaynaklar

1. Uzunoğlu, Sadık. Kütahya'lı Çöğür (Çökür)e Ait Yeni Bir İnceleme, Türk Folklor Araştırması Dergisi 1950, sayı 16.
2. Üngör, Etem Ruhi. Türk Çalgıları Üzerine – Musiki Mecmuası, sayı 247, sayfa 269
3. Türkay, Cevdet. Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatlar. İstanbul, 1979, s. 446
4. Orhonlu, Cengiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı, Eren Y. İstanbul, 1957, s.59
5. Aksüt Ali, Önce Türkmen Sonra Tahtacı İstanbul, 2003, s. 69

6. Armağan, A. Munis. Ege'nin Gizli Tarihi Horasaniler, Tüze Y. İzmir, 2001, s.227
7. Sümer, Faruk. Tarihleri Boy Teşkilatı Destanları Oğuzlar (Türkmenler), TDAY. İstanbul, 1999, s. 332 335
8. Bilgili, Ali Sinan. Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri Kül. Bak. Y. Ankara, 2001, s. 205
9. Püsküllüoğlu, Ali. Türkçe Sözlük, Ankara, 2004, s. 1154
10. Develioğlu, Ferit. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara, 1993 s. 934
11. Suad, El-Hâkim. İbnül Arabi Sözlüğü, İstanbul, 2005, s. 79
12. Sözer, Vural. Müzik Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 2005, s. 609
13. Öz, Baki. Bektaşilik Nedir (Bektaşilik Tarihi) İstanbul, 1997, s. 434
14. Yönetken, H. Bedii. Kıyami Zikirler ve Türk Dini Rakısları Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 1962, s 158.
15. Yönetken, H. Bedii. Sıraç ve Nalcı Alevilerinde Semah, T.F.A.D. 1962, sayı 161
16. Atabeyli, Naci Kum. Türkmen Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler Görüşler, Türk Folklor Araştırma Dergisi HZR. 1950
17. Üçyıldız, Celal Necati. Silifke ve Yöresinde Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler (Folklorla Doğru 1979 cilt 5, sayı 50, s. 10 - 18)
18. Selçuk, Ali. Tahtacılar, Yeditepe Y. İst. 2004 s. 177
19. Gazimihal, M. Ragıp. Bengi Oyunu Türk Folklor Araştırma Dergisi Mayıs 1951
20. Korkmaz, Esat. Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Ant Yayınları, İstanbul, 1994, s. 236.
21. Atılğan, Halil. Çukurova Türküleri Ankara, 1996, c. 1, s. 440
22. Tan, Nail ve Çakır, Ahmet, Türk Halk Oyunları Kataloğu, Ankara, 1997
23. Yetişen, Rıza. Tahtacı Aşiretleri (Adet, Gelenek ve görenekler) İzmir, 1986, s.121
24. Cengiz, Dr. Daimi. Azerbaycan ve Türkiye'de Nevruz'un Mevcutluğu ve Melopoetik Sistemi, Baku-Ankara, 2006, s.126

KAYNAK KİŞİLER:

- Eyüp Ceylan (Aydın, Boyasın (Esençay) Köyü, 1954 doğumlu)
Hasan Keskin (Aydın, Boyasın (Esençay) Köyü, 1929 doğumlu)
Elif Ceylan (Aydın, Boyasın (Esençay) Köyü, 1959 doğumlu)

İsmail Çetin (Aydın, Boyasın (Esençay) Köyü, 1932 doğumlu)
Elif Tufan (Aydın, Boyasın (Esençay) Köyü, 1932 doğumlu)
Meral Saygöl (Denizli, Tavas, Tekke Köyü, 1970 doğumlu)
Ali Özhan (Denizli Çivril Sökmen Köyü, 1957 doğumlu)
Rıza Saygöl (Denizli Tavas Tekke Köyü, 1963 doğumlu)
Safiye Ceylan (Afyonkarahisar Sandıklı Selcik Köyü, 1958 doğumlu)

DANCE PERFORMANCE AND THE SELF-PERCEPTION OF THE BODY

Ana MACARA, Ana Paula BATALHA

Abstract:

In this paper we propose to present a study that was carried with the aim of determining how dancers perceive their own body in performance as compared to what happens in rehearsals. Under a phenomenological approach we were interested in finding out how the performer feels and understands the experience of performing before an audience concerning his/her own body behaviour. We will focus here on how the performer perceives his/her own body, searching for meaningful differences in relation to what happens with and without the presence of an audience and for the influence of experience.

The research was carried among three groups of modern dancers, with ballet background. We have compared a group of dancers from two professional companies (n = 28), a group of semi-professionals (n = 14) and a group of amateurs (n = 30) with some performing experience, from two different local schools. Finally, a fourth group was also studied, with performing experience in popular dance and no background in modern dance or ballet.

With the purpose of an analytical study, a questionnaire was created, based on literature, previous interviews with dancers, and personal experience as dancer and choreographer. The purpose of the questionnaire was to facilitate the dancers' expression in relation to a large number of items referring to how they perceive their own body when on stage. This questionnaire also permitted to treat the data by statistical methods.

The answers to the questionnaires were analysed, and the different groups were compared. We have applied Fisher's exact probability test to each of the items in the questionnaire to find out in which items the answers from the different groups were significantly different.

We verified that in all the groups the dancers' perception of their body while dancing on stage is, in general, very positive. The body seems lighter, more supple, more coordinated, the dancer feels bigger, and dancing better than in rehearsals. This appears to be a constant in the self-perception of dancing on stage, but it is felt more strongly when the experience level is higher - the professionals are more conscious of these feelings than the semi-professionals and these more than the amateurs. We also checked that these feeling in relation to the perception of the body are directly related to the well-being before entering on stage in the case of semi-professionals. These dancers have a more positive perception of their body when they feel good before starting. In the case of amateurs, the concentration and preparation routines are also directly related to the positive perception of the body.

To conclude, by distinguishing which items were present among all the groups, we were able to bring out some conclusions, opening way to a better understanding of what performance invariably implicates in the self-perception of the body of the dancer. The items where amateurs scored significantly different from professionals or modern dancers

different from popular dancers brought out significant information to be considered in future studies, in search for possible implications in relation to dance training and performing.

DANS PERFORMANSI VE BEDENİN BENLİK ALGISI

Özet:

Bu makalede, dansçıların provalarda olanlara kıyasla performans sırasında kendi bedenlerini nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmayı sunuyoruz. Çalışmada, fenomenolojik bir yaklaşımla, icracının kendi beden davranışıyla ilgili olarak seyirci önünde performans sergileme deneyimini nasıl hissettiğini ve anladığını bulmakla ilgilendik. Burada icracının kendi bedenini nasıl algıladığına odaklanarak, seyirci varken ve yokken olanlarla ilgili anlamlı farklılıkları ve deneyimin etkisini araştırdık.

Araştırma, bale geçmişi olan üç modern dansçı grubu arasında gerçekleştirilmiştir. İki profesyonel topluluktan bir grup dansçı (n = 28), bir grup yarı profesyonel (n = 14) ve iki farklı yerel okuldan bir miktar performans deneyimi olan bir grup amatör (n = 30) karşılaştırılmıştır. Son olarak, popüler dans alanında performans deneyimi olan ve modern dans veya bale geçmişi olmayan dördüncü bir grup da incelenmiştir.

Analitik bir çalışma amacıyla, literatüre, dansçılarla daha önce yapılan görüşmelere ve dansçı ve koreograf olarak kişisel deneyimlere dayanan bir anket oluşturuldu. Anketin amacı, dansçıların sahnede kendi bedenlerini nasıl algıladıklarına atıfta bulunan çok sayıda maddeyle ilgili olarak kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmaktı. Bu anket aynı zamanda verilerin istatistiksel yöntemlerle ele alınmasına da olanak sağlamıştır.

Anketlere verilen yanıtlar analiz edilmiş ve farklı gruplar karşılaştırılmıştır. Farklı gruplardan gelen cevapların hangi maddelerde önemli ölçüde farklı olduğunu bulmak için anketteki her bir maddeye Fisher'in kesin olasılık testi uygulanmıştır.

Tüm gruplarda dansçıların sahnede dans ederken bedenlerine ilişkin algılarının genel olarak çok olumlu olduğu doğrulanmıştır. Vücut daha hafif, daha esnek, daha koordineli görünmekte, dansçı kendini daha büyük hissetmekte ve provalara kıyasla daha iyi dans etmektedir. Bu, sahnede dans etmenin öz algısında sabit bir durum gibi görünmektedir, ancak deneyim seviyesi daha yüksek olduğunda daha güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Profesyonel dansçılar bu duyguların yarı profesyonellerden ve yarı profesyoneller de amatörlerden daha fazla bilincindedir. Ayrıca, beden algısına ilişkin bu duyguların yarı profesyoneller söz konusu olduğunda sahneye çıkmadan önceki iyi olma haliyle doğrudan ilişkili olduğu da kontrol edilmiştir. Bu dansçılar başlamadan önce kendilerini iyi hissettiklerinde bedenlerine dair daha olumlu bir algıya sahip olmaktadırlar. Amatörler söz konusu olduğunda, konsantrasyon ve hazırlık rutinleri de bedeninin olumlu algılanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Sonuç olarak, tüm gruplar arasında hangi öğelerin mevcut olduğunu ayırt etmek suretiyle, performansın dansçının bedenine ilişkin öz algısında değişmez olarak neleri içerdiğini daha iyi anlamının yolunu açarak bazı sonuçlar ortaya koyulabilmiştir. Amatörlerin profesyonellerden veya modern dansçıların popüler dansçılardan önemli ölçüde farklı puanlar aldığı maddeler, dans eğitimi ve performansla ilgili olası çıkarımları araştırmak için gelecekteki çalışmalarda dikkate alınması gereken önemli bilgiler ortaya çıkarmıştır.

Bibliography

- ADSHEAD J., Ed. (1988). *Dance analysis: Theory and practice*. London: Dance Books.
- ALTER, J. B. (1990) *Voices of dance students: 1953-1988*. In *Proceedings of the Annual Dance Education Forum: UCLA*.
- ARGUEL, M., Ed. (1992). *Danse : Le corps enjeu*. Paris: P.U.F.
- BATALHA, A. P., MARQUES, J. G. e ROUBAUD, L. (1992). *A reconversão profissional em dança: Estudo de casos em Portugal*. Unpublished paper presented in the International Conference "Dance: Courses and Discourses". Lisbon, Acarte/FMH.
- COUZELI, C. (1985). *La representation sociale de la danse a travers la perception du corps moyennant les differentes techniques corporelles*. Thèse de troisième cycle, Université Paris VII, Jussieu, Sciences Sociales.
- DUFRENNE, M. (1973). *The phenomenology of aesthetic experience* (E. S. Casey, Trad.). Evanston: Northwestern University.
- ENGELSRUD, G. (1989). *The body as a lived phenomenon in dance and development. Young people dancing: An international perspective*. IVth International Conference Dance and the Child International (Vol. 1, *Dance in Education*, pp. 91-94). Londres: Roehampton Institute.
- FOSTER, S. L. (1986). *Reading dancing: Bodies and subjects in contemporary american dance*. Berkeley: University of California.
- FRALEIGH, S. (1987). *Dance and the lived body*. Pittsburgh: University of Pittsburg Press.
- GIL, J. (1988). *Papel do corpo no campo transcendental: Espaço do corpo e reversibilidade mimética*. *Análise*, 9, pp. 3-34.
- HALLET, M. (1982). *Étude comparative de sensations, mémoire kinesthésique et personnalité de danseuses professionnelles de l'opéra national "Mudra" et de populations spécifiques*. Unpublished thesis, Université Libre de Bruxelles.
- HAST, D. E. (1993). *Performance, transformation, and community: Contra dance in New England*. *Dance Research Journal*, 25, 1, pp. 21-32.
- HELIN, P. (1989). *Mental and psychophysiological tension at professional ballet dancers' performances and rehearsals*. *Dance Research Journal*, 21, 1, pp.7-14.
- McFEE, G. (1992). *Understanding dance*. London: Rutledge.
- MERLEAU-PONTY, M. (1945). *Phenomenologie de la perception*. Paris : Gallimard.
- MILLIER, C. (1987). *Le trac du danseur*. *La Recherche en Danse*, 4, pp. 93-109.
- PIDOUX, J.-Y., Ed. (1990). *La danse art du xxe siècle ? Actes du colloque organisé par l'Université de Lausanne, 1990*. Lausanne : Payot.
- RUEL, P.- H. (1986). *Motivation et représentation de soi*. *Psychologie et Psychométrie*, 7, 2, pp.47-65.

- SCHNITT, J. M. e SCHNITT, D. (1988). Psychological aspects of dance. In P. M. Clarkson e M. Skriner (Eds.), *Science of dance training*, (pp. 239-267). Champaign, IL: Human Kinetics.
- SLOSS, J. N. (1982). *Experiencing oneself in dance: a phenomenological study of centeredness, relatedness, and projection*. (Doctoral dissertation. Temple University, 19839). *Dissertation Abstracts International*, 210, 1248A.
- STINSON, S. W., BLUMENFIELD-JONES D. e VAN DYKE, J. (1990). Voices of young women dance students: An interpretive study of meaning in dance. *Dance Research Journal*, 22, 2, pp. 13-22.
- VANFRAECHEM, R. e HALLET, M. (1989). Recherches concernant l'image du corps et la personnalité de danseuses. In C. Brack (Ed.), *Textes des Journées d'étude 1987 et 1989*, (pp. 145-150). Groupe de Contact F.N.R.S.

Paper proposal for

1st European Congress on Dance Research / Cappadocia

TITLE: Dance Performance and the Self-Perception of the Body

AUTHORS: Ana MACARA & Ana Paula BATALHA

AFFILIATION: Dance Department -Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa.

ADDRESS:

F. M. H. - Estrada da Costa, Cruz Quebrada

1499 Lisboa Codex, Portugal

PHONE NUMBER: 351 - 1 - 419 6777

FAX NUMBER: 351 - 1 - 415 1248

Ana MACARA

Full time Professor and Head of the Department of Dance, of *FMH-Universidade Técnica de Lisboa*, Portugal. Doctorate in Dance by UT Lisbon. M.A. in dance by the University of North Carolina at Greensboro.

Several publications and communications in national and international conferences.

Former dancer, presently guest choreographer and Artistic Advisor of Almada Dance Company. Artistic Director of Almada International Dance Festival.

National representative for Portugal in daCi Advisory Board. Member of the ELIA Dance section Board. Membre of CID.

NECESSARY EQUIPMENT FOR PRESENTATION:

Computer & projector for power point presentation

AN ETNOCOREOLOGICAL ANALYSIS OF ADANA-OSMANIYE- GAZIANTEP-KILIS-KAHRAMANMARAS REGIONS SIRVANI FOLK DANCES

Dr. Muzaffer SUMBUL³ Cenk GULHAN⁴ v. Emre GUL⁵

Abstract:

This research article presents a comprehensive study of the Sirvani folk dances prevalent in several Turkish regions. The study spans from 1989 to 2006, focusing on the dance culture, traditions, structure, and music. It examines the similarities in cultural structures of Adana-Osmaniye-Gaziantep-Kilis-Kahramanmaraş-Hatay provinces, which have influenced the evolution of regional folk dances, particularly the Sirvani.

The research delves into the diffusion of the Sirvani dance, exploring its various forms and its relationship with regional names and geographical locations. A significant aspect of the study is the investigation of the music characteristics associated with these dances. The article emphasizes the etnocoerological features of the Sirvani, including the individual style, improvisation, and step characteristics of the dance. These elements showcase the unique cultural expressions of the regions.

The conclusion drawn from this study is that the Sirvani dance is a unifying cultural element across the mentioned provinces. This supports the diffusionist approach, suggesting that new cultural elements in a region can spread to other closely tied regions, leading to the formation of regional folk dances. This research provides valuable insights into the role of folk dances in cultural identity and regional connectedness in Turkey.

Keywords: *Sirvani dance, Turkish Folk Dances, cultural identity, style*

³ Assistant Prof. Dr. Cukurova University State Conservatory, Performing Art Department

⁴ Instructor, Gaziantep University Turkish Music State Conservatory, Head of Turkish Folk Dance Department

⁵ Graduated, Gaziantep University Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dance Department

**ADANA-OSMANIYE-GAZİANTEP-KİLİS-KAHRAMANMARAŞ
YÖRELERİ SIRVANI HALK OYUNLARI ÜZERİNE
ETNOKOREOLOJİK BİR İNCELEME**

Özet:

Bu araştırma makalesi, bazı Türk bölgelerinde yaygın olan Sirvani halk danslarını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. 1989'dan 2006'ya kadar süren bu çalışma, dans kültürü, gelenekleri, yapısı ve müziğe odaklanmaktadır. Adana-Osmaniye-Gaziantep-Kilis-Kahramanmaraş-Hatay illerinin kültürel yapılarındaki benzerlikleri inceleyerek, bu illerdeki bölgesel halk danslarının evrimindeki etkileri vurgulamaktadır.

Araştırma, Sirvani dansının yayılımını, çeşitli formlarını ve bölgesel isimler ile coğrafi konumlarla olan ilişkisini ele almaktadır. Çalışmanın önemli bir yönü, bu danslarla ilişkili müzik özelliklerini incelemesidir. Makale, Sirvani'nin etnokoreolojik özelliklerine, dansın bireysel stili, doğaçlama ve adım özelliklerine dikkat çekmektedir. Bu öğeler, bölgelerin benzersiz kültürel ifadelerini sergilemektedir.

Bu çalışmadan çıkarılan sonuç, Sirvani dansının bahsedilen iller arasında birleştirici bir kültürel öge olduğudur. Bu, yeni kültürel öğelerin bir bölgeden diğer yakın bölgelere yayılabileceğini ve bölgesel halk danslarının oluşumuna yol açabileceğini öne süren yayılımcı yaklaşımı desteklemektedir. Bu araştırma, Türkiye'de halk danslarının kültürel kimlik ve bölgesel bağlantılılıkta oynadığı rol hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şirvani dansı, Türk Halk Dansları, Kültürel kimlik, tavır

DOĞU AVRUPA DAĞLARINDAN VAHŞİ BATIYA KAFKASYA'NIN ATLI DANCILARI

M. Tekin KOÇKAR⁶

Özet:

Bu araştırma makalesi, 19. yüzyıl sonlarında Kafkas Dağlarından (özellikle Gürcistan'dan) Amerika'ya uzanan ve Buffalo Bill'in Vahşi Batı Gösterisi'nde yer alan Kafkas atlı dansçılarının hikayesini anlatmaktadır. Bu çalışma, bu sanatçıların Batıya yolculuğunu, Avrupa ve Amerika'da sergiledikleri gösterileri ve Batılı izleyiciler üzerinde bıraktıkları etkiyi ayrıntılı bir şekilde ele almakta ve tarihsel bir bağlamda sunmaktadır. Performans sanatçılarının benzersiz binicilik yetenekleri, geleneksel kıyafetleri ve karşılaştıkları zorluklar incelenirken, aynı zamanda bu süreçte yaşadıkları kültürel entegrasyon ve ünlerinin zamanla azalışı gibi konular da irdelenmektedir.

Bu benzersiz kültürel fenomen hem tarihsel hem de sosyo-kültürel bir perspektiften incelenmekte olup, dönemin popüler kültüründe önemli bir yer tutmuştur. Makale, bu olayların modern zamanlara yansımalarını da değerlendirerek, günümüzde hala çeşitli sanat ve kültür alanlarında hissedilen Kafkas atlı dansçılarının mirasını incelemektedir. Bu çalışma, geçmişte yaşanan bir olayın, kültürlerarası etkileşimin dinamiklerini ve toplumlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamamızda nasıl kritik bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Makale, Kafkas atlı dansçılarının efsanevi hikayesini, onların sanatsal yetenekleri ve kültürel mirasları üzerinden ele alarak, çok yönlü bir tarihsel analiz sunmaktadır. Ayrıca, geçmiş ile günümüz arasındaki bağları keşfederken, kültürlerarası etkileşimin karmaşıklığını ve zenginliğini de ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Batı ile Doğu Avrupa arasındaki kültürel etkileşim ve algılar üzerine derinlemesine bir bakış açısı sunmakta ve bu tür kültürel değişimlerin toplumlar üzerinde nasıl dönüştürücü etkiler yaratabileceğini gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak, bu makale, 19. yüzyıl sonlarında Kafkasya'dan Vahşi Batı'ya kadar uzanan ve zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir tarihi olayı yeniden canlandırmakta ve bu olayın kültürel, tarihsel ve sosyal boyutlarını kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Kafkas atlı dansçılarının hikayesi, kültürlerarası etkileşim ve algıların anlaşılmasına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda tarihsel olayların modern dünyadaki yansımalarını ve etkilerini de aydınlatmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kafkas Dansları, Buffalo Bill, Gürcü Biniciler, Vahşi Batı.

⁶ Öğr. Gör. / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü.

FROM THE MOUNTAINS OF EASTERN EUROPE TO THE WILD WEST THE EQUESTRIAN DANCERS OF CAUCASUS

Abstract:

This research paper narrates the story of Caucasian horse riders and dancers, particularly from Georgia, who journeyed from the Caucasus Mountains to America in the late 19th century to perform in Buffalo Bill's Wild West Show. The paper provides a detailed examination of their travels to the West, their performances in Europe and America, and the impact they had on Western audiences, all within a historical context. It discusses the unique equestrian skills, traditional attire of the performers, and their experiences of integration and adaptation in a foreign cultural landscape.

This unique cultural phenomenon is analyzed from both historical and socio-cultural perspectives, occupying a significant place in the popular culture of the era. The paper also evaluates the legacy of the Caucasian horse dancers, whose influence is still felt in various arts and culture domains today. The study underscores the critical role of such historical events in understanding the dynamics of intercultural interaction and their long-term effects on societies.

The article provides a comprehensive historical analysis of the legendary story of the Caucasian horse dancers, focusing on their artistic talents and cultural heritage. Additionally, it explores the connections between the past and the present, highlighting the complexity and richness of intercultural interactions. This work offers an in-depth perspective on the cultural interactions and perceptions between the West and Eastern Europe, illustrating the transformative effects of such cultural exchanges on societies.

In conclusion, this paper revitalizes a nearly forgotten historical event from the late 19th century, extending from the Caucasus to the Wild West, and thoroughly analyzes its cultural, historical, and social dimensions. The story of the Caucasian horse dancers not only contributes to the understanding of intercultural interactions and perceptions but also sheds light on the reflections and impacts of historical events in the modern world.

Keywords: *Caucasian Dances, Buffalo Bill, Georgian Riders, Wild West.*

Giriş:

İngiliz gazetesi, The Weekly Dispatch, 8 Mayıs 1892 tarihli sayısında Rusya'dan gelen Kazak binicilerle ilgili bir haber yapmıştı. Haberin kısa başlığı şöyleydi: “*Wild West şovunda Kazak biniciler muhteşem bir gösteri yaptı*”. Benzer bir haber de aynı tarihlerde Gürcüstan'da yayınlanan Batum - İveriya gazetesinde yer aldı: “*Fransız bir aracı tarafından İngiltere'ye 10 kişilik bir Gürcü atlı dansçı grubu götürüldü. İsimleri şöyle: Ivane Makharadze, Dimitri Mgaloblishvili, Vaso Ckhonia, Levanti Jorbenadze, Luka Chkhartishvili, Mose Gigineishvili, Irakli Ckhonia, Besarion Tsintsadze and Meliton Tsintsadze*”.

Yine 28 Mayıs 1892 tarihinde “Oracle” gazetesinde yayınlanan bir röportajda “Wild West (Vahşi Batı)” şovunun genel müdürü Nate Salesbury şöyle diyordu: “*Evet dün akşam geldiler. Kafkas Dağlarının eteklerinden Tiflis'ten geldiler. Başlarında Prens İvane Makharadze var...*”

Gürcü biniciler. Londra 1892

O yıllarda büyük sansasyon yaratan Buffalo Bill'in “Wild West –Vahşi Batı” gösterileri İngiltere’de herkes tarafından biliniyordu. İlk Wild West gösterisini İngilizler, Kraliçe Victoria'nın 50. doğum gününde 1887 tarihinde izlemişlerdi. Bu gösteride Vahşi Batı'nın Kovboyları ve Kızılderilileri vardı. Gösteriler İngilizler tarafından çok beğenilmişti.

Buffalo Bill ve Gürcü biniciler Windsor sarayı önünde

Ancak bu Kafkasyalı binici grubu ilk gösterilerinde Londralıları adeta büyülemişlerdi. Londra halkı “Kazaklar”la ilk kez karşılaşıyorlardı. Gürcü dansçılarının giyim biçimleri, kamaları, kılıçları ve özellikle barutluk ve fişeklik olarak kullanılan göğüs cepleri ile süslü geleneksel giysileri çok göze çarpıcıydı. 18 Haziran 1892 tarihli The Illustrated News gazetesi: “Kuzey Amerika'nın çayırlarından, Buffalo Bill'in Vahşi Batı gösterisi Avrupa'daki son gösterisi Londra'da son kez görülebilir. Gösteride Rus Kafkaslarının Kazak dansçı ve binicileri Prens İvane Makharadze önderliğinde gösterilerini ve binicilik hünerlerini sergileyecekler”.

İvane Makharadze ve binicileri gösteri sırasında

Bu haber Kraliyet ailesine ulařtı ve Wild West gösteri topluluęu Kralie önünde gösteri yapmak üzere davet edildi. 25 Haziran 1892 tarihinde Topluluk Windsor Sarayı'nda gösterisini gerekleřtirdi. Kralie Victoria bu gösterilerden son derece memnun oldu. İinde gösterilerden fotoęraflar yer alan altın iřlemeli bir albüm ile yirmibin kiři tarafından imzalanmıř bir řükran mektubunu topluluk lideri İvane Makharadze'ye hediye etti. Ancak bu albümün bir süre sonra İvane Makharadze'nin Gürcüstan'da Guria'daki evinde yangında yok olduęu sanılmaktadır.

Soldan saęa: Konstantine Chkhartishvili, Luka Chkhartishvili, Nikoloz Surguladze

Gürcü dans ve binici grubunu Wild West gösteri topluluęuna kazandıran Thomas Oliver (1867-1943) adında Amerikalı bir avukattı. Oliver, Gürcüstan'da Batum da yařayan İngiliz encümen üyesi olan James Chambers'ın evinde konuk olduęu sırada bu binicilerin ününü duydu. Chambers'ın alıřanı olan Kirile Jorbenadze yardım edebileceęini söyledi. Guria yakınlarındaki Bakhvi köyünde İvane Makharadze ile görüřerek yardım etmesini istediler. İvane evredeki köylerden en iyi binicileri seerek Oliver ile birlikte İngiltere'ye yola ıktılar. Oliver daha sonraları 1892 – 96 yılları arasında İngiltere ve Amerika Birleřik Devletleri'nde bu Gürcü grubunun evirmenlięini yapmıřtır.

Wild West gösteri organizatörleri bařlangıta binicilerin kökenlerini pek önemsememiřlerdi. Özellikle Amerika'daki gazete ve dergilerdeki yazılarda onları Rus Kazakları, Rus Kafkas Kazakları ve Kafkas Yahudileri olarak

tanımladılar. Thomas Oliver ve diğer organizatörlerin, binicilerin Lord Byron'ın "Mazepa"sında, Kazak ailesinin geldiği Rus Kafkasının güney bölgesinden geldiklerini açıklayarak, medyadaki bu ilk gizemi yaratmaktan sorumlu olduğunu belirtmekte yarar var. Biniciler bile cesaret madalyası aldıklarını söyleyerek övündüler ama bu tabii ki doğru değildi. Başka gazeteler daha da ileri giderek örneğin The Hutchinson Leader imzasıyla 24 Temmuz 1908 de bir makale yayımlandı. Makalesinde: "*Kazaklar gerçekte, Sezar'ın ordusundan çıkıp geldiler. Onlar, harika biniciler ve cesur savaşçılar, aynı zamanda da vahşi ve acımasızlar. İki yıl önce St. Petersburg caddelerinde erkek, kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığa karşı görevlendirilen alayın üyeleriydiler ve bin kişiyi vurdular, kılıçtan geçirdiler ve öldürdüler*" diye yazmıştı.

Kafkas Eyeri

Hiç kuşkusuz ki bu tür hikâyeler Gürcü binicilerin halkın gözünde popüler kahramanlar olmasına yardımcı olmuştur.

Bazı gazeteler Gürcülerin atlarını da beraberinde Amerika'ya getirdiklerini yazmıştı. 31 Mayıs 1892 tarihli London Start'ta Gürcülerin, Gürcü atları kullandığı belirtilerek "*Binicilerin en önemli hünerleri at sırtındaki numaralardan oluştuğu söyleniyor. Bu alanda neler yapabildiklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Henüz onları deneyemiyoruz çünkü sıırım gibi küçük atlarının uzun yolculuktan sonra dinlenmesi gerekiyor*" deniyordu.

Bunun, gazetelerin gösteriye ilgiyi arttırmak için başvurdukları bir yol olduğunu söylemek gerekir. Çünkü o yıllarda Atlantik Okyanusu'ndan atların nakledilmesi çok pahalı bir yoldu ve at başına yaklaşık 350 Amerikan dolarına mal oluyordu.

Bir diğerk sakınca ise denizaşırı ölkeler için hayvan nakillerine uygulanan karantina yasalarıydı ve bu tür bir ulaştırma mümkün görünmüyordu.

Gerçekte ise Avrupa'da yapılan gösteriler bittikten sonra atlar satıldı. Gürcüler ise eyer ve diğerk binicilik malzemelerini yanlarına alarak Amerika'ya ulaştılar. Gazetelerin bazıları Gürcülerin ilginç eyerlerine dikkat çekmişti: *"Dikkati çeken bir başka şey de Kazak eyeri. En önemli özelliğı, yanlardan görünen, iki ince yastık, önden ve arkadan, ekmek somunlarını andırıyor. Daha iyi incelendiğinde bu yastıklardan 4 tane var. Kazaklar üzengilerin üzerinde bacaklarının önünde ve arkasında bulunan iki ya da üç yastıkla ayağı kalkıyorlar. Bu yastıklar at kıyla doldurulmuştu. Prens Luka'ya "Neden kazaklar bu eyeri kullanıyor?" diye sorulduğunda sadece omuzlarını silkti. Kesin olarak söyleyebildiğı tek şey, Kafkas yerlilerinin bu tarz eyeri insan hafızasının hatırlayabildiğinden beri kullandığıydı".*

William F. Cody "Buffalo Bill"
(1846-1917)

*Luka Chkhartishvili
1864-193?*

West Wild gösterileri aynı zamanda hepsi birer mükemmel dansçı da olan Gürcü binicilerin yerel dans ve müzikleri ile başlıyordu. Dansların lirik ve coşkulu ritmi yine o dönem gazetelerinin en fazla üzerinde durdukları konulardan biriydi. 9 Nisan 1893'te yayınlanan The Philadelphia Inquirer; “*O müthiş danslarının ardından eğerlerinin üstünde ayağa kalktılar, ellerinin üstüne kalktılar ve atlar çılgınca koştururken ayaklarıyla havaya tekmeler attılar. Yüzleri atların kuyruğuna dönük halde eğerlerin üstünde durdular ve ağızlarında taşıdıkları bir mendili yakalamak için birbirlerini kovaladılar...*”. “*Eğerin üstünde dikilmek onlar için çocuk oyuncağı. Dün hepsi at sırtında başlarının üstünde durarak çılgın gibi at bindiler*” (The Philadelphia Press 3 Mayıs 1904). “*Eğer izleyici, kazak Prens Luca'yı yaptığı dansların ardından kılıcıyla, eğerinin üstünde dikilirken seyrederse, hayrete düşer, o kadar uzman ki, Ünlü aktör Remington şöyle ifade etti, “Hiçbir kazak intihar edemez, tabii yerde değilse”* (Nashville American 7 Ekim 1897). “*Bizim kovboylarımız evrensel olarak, atçılık uzmanlığının en iyi temsilcileri, ama ünlü Kazaklar danslarıyla binicilikleriyle onların en yakın rakipleri*” (Billboard 28 Temmuz 1906).

William Cody (Buffalo Bill), 20 Nisan 1902 tarihli New York Daily Tribune gazetesine verdiği demeçte; “*Onlar mükemmel dansçı ve binicidirler. At üstünden düşseler bile hemen çıkabilirler*” diyordu. Batı tarihi araştırmacısı Dee Brown; “*Rodeo'ya dansla numaralar yaparak at binme biçimi, ithal edilmiş bir gurup gözüpek Kazak sayesinde geldi. Dörtmala giden atları üstünde Kazakların yaptığı numaralardan etkilenen Batılı kovboylar, kısa zamanda Amerikan rodeosuna çeşitlemeler kattılar*”.

Gürcü Biniciler – ABD, 1900.

Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevikler, Gürcülerin ülke dışı seyahatlerini durdurdu. Birleşik devletlerde, çoğunlukla Chicago’da takılıp kalan Gürcüler, Miller ve Ringling Brothers’ sirklerinde gösteri yapmaya devam ettiler. Bir kısmı anavatanlarına ancak savaş bittikten sonra dönebildiler. Birçok Gürcü ise Amerika’ya yerleştiler ve anavatanlarıyla bağlarını kaybettiler. Yüzyıl ilerledikçe, birçok Vahşi Batı şovu sinema filmleri de dahil yeni eğlencelerle yarışmak zorunda kaldı. Buffalo Bill de dâhil birçok şov organizatörü, şovların film versiyonlarını yapmaya başladı, ama aksine bu şovların büyük bir kısmı izleyicilerin azlığından ciddi finansal sorunlar yaşıyordu. Bazılarının, şovların eski ihtişamını geri kazandırmak için sıradan zayıf girişimleri, bazı orjinal Gürcü katılımcıların da katıldığı tatsız gayretlerle sonuçlandı. Ama o zamana kadar, enerji ve dayanıklılıklarının yanısıra, yıldızlık pırıltısını da kaybetmişlerdi. Kaçınılmaz olarak, medya da onlara olan ilgisini kaybetmişti. Organizatörler, programlarda isimlerini bile belirtmiyorlardı.

Gürcü binicilerin at üstündeki hüneleri

Buffalo Bill'in Vahşi Batı gösterisi, 30 yıl boyunca, sergi alanlarında dev kalabalıklara gösteri yaparak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı dolaştı. Vahşi Batı gösterisini izlemek, çoğunlukla yaşayan popüler Western tarihine bir giriş yapmak gibiydi. Sahnede sergilenen mizansen ve anlatımlar, “*Deadwood Stage Coach'a Saldırı*”, “*Göçmenlerin Barınaklarına Saldırı*”, “*Büyük Direniş*”, “*Union Pasific'in Haydut Avcıları*”, “*Göçmen Trenine Saldırı*” vb. gibi ünlü olayların dramatik canlandırmalarıydı.

Vahşi Batı gösterisi, Amerikan yerlilerinden, kovboylar ve Cowgirl'ler, Meksika Çobanları, Boer'ler (Hollanda asıllı Güney Afrikalı), Gaucho'lar (Arjantin'li Sığır Çobanları), Japon Samuraylar ve Kazaklar'a kadar çok kültürlü bir kumpanya özelliği taşıyordu.

William F. Cody (1846-1917) sınır adamı, avcı, izci, şovmen ve iş adamıydı. 1867'de Cody, Kansas Pasifik çalışma ekibi için, Buffalo avlamaya başladı (Kaynaklarda 4,280 tane avladığı belirtilmiştir), böylelikle Buffalo Bill takma adını ve iyi atıcı unvanını kazanmıştı. 1872'de Kızılderili Savaşlarında gösterdiği cesaret için Meclis Onur Madalyası ile ödüllendirilmiş sadece 4 kişiden biri oldu.

Gürcü binicilerin Cirit oyunları

Vahşi batı gösterisi 1883'te başlamasının ardından hemen büyük bir başarıya ulaştı. Gösterinin ilk sunumunun ardından Illinois State Jurnal'da yayınlanan bir yazıda; “*Çocuklarımız için çok önemli bir gösteri. Çünkü, onlar yetişkin olduğunda her şey unutulmuş geçmişte kalacak*”. Bu kaybolan kültür ürünlerini yaşatmak, Cody'nin en önemli miraslarından biri olarak sayılır. 1885'e gelindiğinde, şovun yıllık geliri 100.000 dolara ulaşmıştı.

Bir dereceye kadar Gürcüler bu gösterilerde yer almalarını, ünlü Amerikalı yazar, Mark Twain'e borçluydular. Çünkü Buffalo Bill'in Avrupa'ya seyahatini öneren oydu. Cody, gösterilerine diğer ulusların temsilcilerini dahil etmeye o zaman karar verdi. 1893'te dünya çapında 6 milyondan fazla kişinin bu gösterileri izlediği kaydedilmişti. Cody bir daha böyle ihtişamlı bir başarıya tanık olmadı.

Gürcü yazar Tsonobis Purtseli bu gösteriyi şöyle tarif ediyordu, “*Bu bir sirk değil etnografik bir sergi sanki. Çeşitli uluslardan insanlar ulusal giysileri ve mühimmatları içinde, bazen sahada, evde ya da savaş sırasında sahneler canlandırıyorlar. 200'den fazla binicinin savaş sahnesinde bir araya geldiği ve 10 – 12 bin kişinin izlediği bir sirk düşünün. Sahne o kadar büyük ki biniciler karınca*

gibi görünüyor ve bu sebeple organizatörler “çığırkan” tutuyorlar ama o bile halka mesajları iletmekte başarısız oluyor”.

Soldan sağa: Vasil Chkonია, David Chkonია, Frida Mgaloblishvili, Dimitri Mgaloblishvili, Zosime Pataraiia

Zamanla Vahşi Batı gösterilerine kadınların da büyük katkıda bulunduğu biliniyor. Bu kadınların en önemlilerinden birisi de Frida Mgaloblishvili idi. Paris'te mükemmel bir Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca öğrenmiş olan Frida, 1 Nisan 1894'te The Morning Journal'da yaptığı söyleşide şöyle diyordu: “Neredeyse at binmenin bizimle doğduğu söylenir. Hatırladığım kadarıyla eskiden, at sırtı benim iskemlem hatta beşiğimdi. At binmeyi hiç öğrenmedim, diğer performansçılar gibi bana öğretilmedi. Bütün bu yaptığım danslar ve süslü at binme, anavatanımda bir çocuk olarak, diğerlerine gıpta ve rekabet ederek, sırf eğlence için yaptığım şeylerdi. Biz Gürcü kadınları, oy kullanmamamıza, hukuk ya da tıp okumamamıza rağmen, siz Amerikalı kadınlardan daha yüksek bir mevkiyle doğarız... Benim ülkemdeki kadınlar da, erkeklerin tüm maddi alışkanlıklarına sahiptir. Bizim vadilerimizde yetişen ya da Türklerden ithal edilen, nazik hafif tütünü, onlar kadar içerler. Eşit özgürlükle Kafkasların hafif berrak şarabını içerler. Şarap, Rusların aksine bizde, keyifelde etmek için içilmez. Biz çok ölçülü insanlarızdır. Sarhoşluk bizlerde neredeyse bilinmez... Muhtemelen aramızda hüküm süren uyumun iklimimizle bir ilgisi var. Muhtemelen açık havadaki yaşantımız, bizi daha sağlıklı yaparak buna katkıda bulunuyor. Bölgemiz bize yüklenmiyor. Yunan kilisesindeniz ve Katolikler gibi, tatil olan birçok kutsal günümüz var. Kafkasları ziyaret ettiğinizi düşünün, tanıtım mektubuna ihtiyacınız yok. En iyi evde istediğiniz kadar kalmaya davetlisiniz ve evdeki her şey sizin kullanımınızdadır... Başlıca, tarım ve avcılıkla yaşarız. Genç kızlığımda, yatak odamın penceresinden vahşi hayvanların vurulduğunu gördüm. Başlıca içeceğimiz, şarabın yanı sıra çaydır... İnsanlarımız çok iştahlıdır ama şişmanlık çok enderdir. Erkekler, ince olsalar da, şimdiye kadar gördüklerimden daha

kuvvetlidir... Dansımız kendine hastır. Size tarif edemem... İzleyicileri çok fazlaca memnun eden şeylerden birisi at sırtında dikilirken ateş etmemizdir...”

Frida'nın nefesleri kesen gösterisine tanıklık edenler, onun Madison Square Garden'da yaptığı o müthiş lirik dansının ardından iki ya da dört atla yaptığı performansını hayranlıkla izlediklerini söylüyorlardı. Frida Amerika'da Vahşi Batı gösterilerinde iki yıl kadar yer aldı. Avrupa'ya döndükten sonra unutuldu.

Gürcü kadın biniciler: Maro Zakareishvili (solda), Kristine Tsintsadze (sağda)

Bir başka kadın binici de Christine Tsintsadze'ydi. Cristine, çocukluğunu Lanckhuti'de geçirmişti ve akrabalarının deyişiyile sırf ata binebilmek için komşu köylerde işi varmış gibi davranırdı. Bayan binicileri Amerika'ya gitmeye teşvik etmekten sorumlu kişi Luka Chkhartishvili'di. Atlantik'i geçmek, ağır bir deneyimdi, yorucu günlük eğitim ve performansları söylemeye gerek yok, ama bayanlar, erkekler gibi bunun üstesinden geldiler. Christine Tsintsadze'nin ailesi onu uzak bir ülkeye göndermeye karşıydı ama o gitmekte son derece kararlıydı, kendini hazırlamak için, Luka'nın eğitim sahasına eğitime gidiyordu. Christine Amerika'ya 1908'de bir grup biniciyle birlikte gitti.

Çok cesur bir kadın olan Christine, Vahşi Batı gösterilerinde 4 yıl çalıştı. Bu süre içerisinde birçok kez ölümcül kaza atlattı. Ancak yılmadı, inatla gösterilerine devam etti. Bir keresinde bazı hayranları onu kaçırmaya bile kalktılar. Gürcü arkadaşları onu güçlükle kurtardılar. Chirstine, Gürcüstan'a 1912'de döndü ve Lantckhuti'nin tüm halkı ve Gürcüler onu istasyonda bir kahraman gibi karşıladılar.

Vahşi Batı Gösterilerinde yer alan kadınlardan Maro ve Barbale Zakareishvili kardeşler, çok küçük yaşta Gürcüstan'ın yerel at oyunları olan Surebi'lerde at binmeye başlamışlardı. Bir sürü insan Maro'nun aynı anda üç atı birden sürmesine hayran kalıyordu. Genellikle izleyiciler ayaklarında yapışkan olmadığından emin olmak için ayak tabanlarını göstermesini istiyorlardı. Öne çıkan başarılarından dolayı, şovun organizatörlerinden biri ona altın bir yüzük hediye etti.

Barbale ve kocası Christophore Imnadze Amerika'da kaldılar ve gösteri yapmaya devam ettiler. Barbale'nin gösterisinin önemli bölümlerinden biri, iki dörtnala giden binicinin omuzları üzerinde, elinde Amerikan bayrağıyla dikilmesiydi. Barbale Imnadze 1988 de Şikago'da öldü.

Gürcü biniciler: Barbale Zakareishvili (solda), Ivane Makharadze (sağda)

Gürcü binicilerin lideri olan Ivane Makharadze, çocukluğunu küçük bir köy olan Bakhvi de geçirmişti. 14 yaşına geldiğinde, babası ondan uzak bir köy olan Bakhmaro'ya at sürmesini istedi. At binmeyi seven genç Ivane susayana kadar hızla sürdü ve bir pınarda durdu. Başiboş kalan terli at çok fazla soğuk su içti ve öldü. Ivane geriye sırtında sadece bir eğerle geldi. Babasından gelen haklı azarı kabullendi. Ancak Hatasından utanan bu genç çocuk bu hatayı içine sindiremeyerek 1880 yılında Batum'a kaçtı. O zamanlar Batum vergisiz liman ilan edilmişti. Gemilerden birinde iş bulan İvane çalışmaya başladı. Burada bir başka Gürcü bölgesi olan Racha'dan iki genç adamla karşılaştı. Onların yardımıyla Ivane geminin kaptanı ile tanıştı. Kaptan bu kısa ama hayat dolu genç adamı çok sevdi ve ona bir iş verdi. Gemi bir sonraki gün demir aldı ve bir ay kadar sonra NewYork limanına vardı. O zamana kadar, yorucu ve sıkıcı işinden bıkmış olan Ivane, işi bıraktı ve günlerce amaçsız dolandıktan sonra bir fırında başka bir iş buldu. Bir süre sonra NewYork'taki sirklerden birinde temizlikçi olarak ortaya

çıktı. Atlara olan ihtimam ve sevgisi, sirkte çalışan bir Arap binici tarafından fark edildi. Bundan sonra, Ivane atlarla ilgilenmekten sorumluydu. Gerçekten çok çalıştı. Sirkten kazandıklarıyla ilk atını aldı ve kısa zaman sonra, sirkte binicilik numaraları gösterisi yapması istendi. Yerel kıyafetlerine bürünmüş, at binerken yerden bozuk para toplama numarasına yaptı. Başarılı başlangıcı, ikinci atını almasını sağladı ve giderek bağımsız olmaya başladı. Ancak yeterli kişisel birikimi olduğunda Ivane ailesine nerede olduğunu bildirmeye cesaret etti. 1885’de, Thomas Oliver’ın Gürcüstanda görülmesinden kısa süre önce, Ivane Makharadze anavatanına döndü. Bu hikâye, Oliver’ın Makharadze’yi Amerikadan tanıdığını gösteriyor. Sonuç olarak Oliver Gürcü binicileri nerede bulacağını biliyordu.

Solda sağa: Kirile Pirtskhalaishvili, Kitilia Kvitaishvili, Kristephore Imnadze, Veliko Kvitaishvili, Varden Kvitaishvili, Barbale Zakareishvili-Imnadze, Maro Zakareishvili-Kvitaishvili

Halk bütün Gürcü binicilere çok saygı duyuyor ve hayranlıkla izliyordu. Ancak bazılarına özel ilgi gösteriyorlardı. Bunlardan biri vardı ki hemen herkesin favorisiydi. Luka Chkhartishvili kesinlikle bunlardan biriydi. 9 Mart 1897 tarihli Gürcü gazetesi Kvali’ye göre “Sıradışı binicilik yeteneği onu karşılaştırmaz yapıyor. Doğduğu köyde nasıl bu kadar mükemmel yetiştiğini herkes merak ediyor doğrusu”.

Ayaktakiler soldan sağa: Joseph Imnadze, Luka Chkhartishvili, Data Kadjaia, Ushangi Kvitaishvili, Miron Chkonia, Aleksandre Khukhunaishvili, Pavle Makharadze. İkinci sıra: Karaman Imnadze, Ivane Jorbenadze, Irakli Tsintsadze, Nikoloz Antadze. Üçüncü sıra: Porphile Kantaria, Konstantine Chkhartishvili, Teophane Kavtaradze

Prens Luka sahneye 1892’de çıktı ve Birinci Dünya Savaşının başına kadar gösteri yaptı. Luka, kuyumculukla geçinen zengince bir aileden geliyordu. Buna rağmen, okuma yazması olmayan biriydi (adımı bile yazamazdı). Sonra sadece Gürcüce yazmayı ve okumayı öğrenmekle kalmadı, İngilizceyi de çok iyi öğrendi.

Bir başka tanınmış Gürcü binici Veliko Kvitaishvili, “13 yaşındayken, hayat dolu, hareketli, parlak, kuyumcunun çırağı bir çocuk vardı. Adı Luka Chkhartishvili idi. Atlara tapardı ve boş zamanlarının çoğunu çayırdaki at koşturarak geçirirdi. O zaman bile Lanchkhuti köyündeki en iyi binici sayılırdı”. Diye hatırladı. Bir başka binici Lazare Jorbenadze’ye göre, Amerika’ya bir başka yolculuktan hemen önce, Luka evinin önünde 10 binicinin her gün egzersiz yapabileceği bir eğitim alanı organize etti. 14 Nisan 1901’de The Daily Tribune. “Prens Loucca’nın harika atçılığı, onu gösterinin dikkat çeken öğelerinden biri yaptı. Prens, Odessa’dan iki buçuk mil ötedeki Batum’dan, şova dokuz yıl önce katıldı. Prensın lakabını, Kızılderili şeflerinin kabilelerinden aldığı gibi, kasabalı dostlarından aldığı söylenir. Geldiği yerde ona ataman yani lider deniyor. Kraliyet kanından değil ve Rusya’da prensler çok olduğundan bu lakabın pek de kiskanılması beklenmemektedir. Şovla bağlantılı olarak o ve yakın arkadaşı, Kızılderili şefi Black Fox (Siyah Tilki)den daha gururlu bir adam yoktur. Üç yıl önce olan bir kaza içine dert oldu. Atın üstünde ayakta dururken, hayvan tökezledi ve boynunu kırdı”.

Buffalo Bill, Gürcü ve Kızılderili binicilerle

21 Aralık 1897 tarihli Tsnobis Purtseli gazetesindeki bir makaleye göre, “*Bay Chkhartishvili, at binme becerilerinden dolayı üstünde “Amerikan Halkından, Rusyanın en ünlü oyuncusuna” yazan bir altın madalya aldı.*” Bir başka gazete, “*On iki Kazak, asil kandan ve pek fazla İngilizce konuşamamasına rağmen Cherterfield kadar nazik Prens Lukka'nın yönetimindedir.*” (Baltimore American, 30 Eylül 1895), Bir diğer gazete; “*Bembeyaz bir kürkle ekibinden ayırt edilen liderleri Prens Lucas, çılgın bir adam gibi kendini kaptırmış bir halde, çizmesinin ucuyla dokunarak ateşli atını sürdü. Gösteriden sonra Lucas, söyleşilerinde babasından, annesinden, tatlı küçük kız kardeşinden ve mutlu evinden sözeden, kibar tavırlı, cana yakın ve latif bir insan olduğu ortaya çıktı.*” (The Dispatch, 31 Ağustos 1897).

Gürcü biniciler Londra'da - 1892

Bir başka ilginç yazı; Fred Gipson'un Vahşi Batı'yı anlattığı kitabında yer almaktadır. Yazar bu kitabı, Luka Chkhartishvili nin 1908-1914 arasında çalıştığı. "101 Ranch"'in sahiplerinden biri olan Zack Miller'a ithaf etmiştir; "Hepsi toplanmışlardı ve bazı İngiliz Subaylar, Kazakları teknelere bindirip Belçika'ya gönderme emriyle içeri girdiklerinde Zack odalarında onlarla konuşmaktaydı. Oradan, Rusya'ya gidecek ve savaşa katılacaklardı. Kazakların başı Lucca, yıkıldı ve bir çocuk gibi ağladı. Zack onu yatıştırmaya çalıştı. "Bu bittiğinde, hala siz çocuklar için yerim olacak" dedi. Ama Lucca kafasını salladı. "Bizim için bayım her şey şimdi bitti. Bir daha 101'i asla göremeyiz."

Bu konuşma Londra'da Ağustos 1914'de 1. Dünya savaşının başlamasından sonra geçmişti. Sonuçta, Lucca bir daha Amerika'ya dönmeyi başaramadı. Vatandaşlık için başvurmak istedi ama bilinmeyen nedenlerden ötürü yapamadı.

Birleşik Devletlerde en bilinen Gürcü'lerden biri de Alexis Georgian (Gogokhia)'dır. Alexis, Birleşik Devletlere 1894'te Tiflis'te bir teknoloji Enstitüsünden atıldıktan sonra gitti. New York'ta birçok işte çalıştı ve İngilizce öğrendi. 1897'de, Luka Chkhartishvili ile tanıştı ve Buffalo Bill'in Vahşi Batı gösterilerine katıldı. 1899 sonuna kadar şovda kaldı ve sonra, 1900'de kendi grubuyla çalışmaya başladı. O zaman adını Alexis Georgian olarak değiştirdi. Captain Georgian, Colonel Georgian ve Prince Georgian olarak da gösteri yaptı. 1903-1905 yıllarından itibaren Birleşik Devletlerdeki hemen her Gürcü grubundan sorumlu olduğu söyleniyordu. Gürcüstan'ın kısa ömürlü Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin (1918-1921) onu Birleşik Devletler Gürcüstan Büyükelçisi olarak görevlendirmek istedi. Ancak Gogokhia bu görevi reddetti ve 1949'da Minneapolis, Minnesota'da öldü.

Ivane ve Bartholome Baramidzes ile Kızılderililer

*Soldan sağa: Konstantine Chkhartishvili, Teimuraz Chkhartishvili, Kaisar Kvitaishvili,
Vaso Tsuladze, Platon Murvanidze*

FROM RAKS TO DANCE: A CONTEXTUAL TRANSFORMATION

Belma KURTIŞOĞLU⁷

Abstract:

If we define dance as the philosophy of movement as it is used in Turkish from Western languages, it is possible to understand the basic transformation lines of a country when we consider the dances of that country in historical development. In the historical line formed by the words raks, oyun and dance in Turkey, we can see what kind of transformations the philosophy of movement has experienced until today.

The Arabic-origin word raks, on the one hand, points to the east and "old time", while on the other hand, it refers to a certain social class belonging. For the Turkish word oyun, it is possible to find a more diverse content, and the word often evokes nativity. Oyun encompasses the past and the present together and sometimes by linking them. The French-origin dance, on the other hand, corresponds to a Western-centered understanding. Because the Western world explains the whole philosophy of movement with dance or terms that have the same root as dance. From Turkey's perspective, since the West is considered as new and modern, dance also refers to "the present and even the future time". For these reasons, when performing raks, one is eastern and old, when performing oyun, one is local and continues the old, and when dancing, one is western and modern. In this paper, the words raks, oyun and dance will be used one after the other in an attempt to create a history of 'dance' in Turkey with a critical approach, while on the other hand, it will be tried to explain with examples how the words represent contexts and how essentially the same movement patterns transform contextually will be explained with examples.

Keywords: Raks, oyun, dance, transformation in dance

RAKSTAN DANSA: BAĞLAMSAL BİR DÖNÜŞÜM

Özet:

Batı dillerinden Türkçe'ye geçen kullanım şekliyle dansı hareket felsefesi olarak tanımlarsak, bir ülkedeki dansları tarihi gelişim içerisinde ele aldığımızda o ülkenin temel dönüşüm hatlarını da anlamamız mümkündür. Türkiye'de raks, tekrar oyun ve dans kelimelerinin oluşturduğu tarihsel çizgide hareket felsefesinin günümüze dek ne tarz dönüşümler yaşadığını görebiliriz.

⁷ Lecturer / Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory

Arapça kökenli raks kelimesi içerik olarak, bir yandan doğuya ve “eski zamana” işaret ederken bir yandan da belli bir toplumsal sınıfsal aidiyete göndermede bulunur. Türkçe kökenli oyun kelimesi için daha çeşitli içerikler bulmak olasıdır ve kelime çoklukla yerliliği çağırıştırır. Oyun geçmişi ve bugünü bir arada ve bazen birbirine bağlayarak kapsar. Fransızca kökenli dans ise Batıyı merkeze anlayışa denk düşer. Çünkü Batı dünyası tüm hareket felsefesini dans veya dans ile aynı köke sahip terimlerle açıklamaktadır. Türkiye’den bakıldığında Batı yeni ve modern olarak yorumlandığına göre dans da “şimdiye, hatta gelecek zamana” işaret etmektedir. Bu nedenlerle raks ederken doğulu ve eski, oyun oynarken yerel ve eskiyi sürdüren, dans ederken ise Batılı ve modern olunmaktadır. Bu bildiride, raks, oyun ve dans kelimelerinin ardı ardıncılığı verilerek bir yandan eleştirel yaklaşım ile Türkiye’nin ‘dans’ tarihi oluşturulmaya çalışılırken, diğer yandan kelimelerin bağlamları nasıl temsil ettikleri, özünde aynı olan hareket kalıplarını bağlamsal olarak nasıl dönüştükleri örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Raks, dans, oyun, dansta dönüşüm

**HİSARCİK ŞEYHLER'DE HARALELİ LELİ LELOM ve ESKİŞEHİR /
SEYİTGAZİ /DOĞANÇAYIR BELDESİNDE
“KÖY KAŞIK OYUNU”**

Dr. Daimî CENGİZ, Ali AKSÜT

Özet:

Bu araştırma makalesi, Eskişehir'in Hisarcık ilçesinin Şeyhler bölgesinde yaşayan topluluğun geleneksel kaşık oyununu ve bu oyunun kültürel önemini inceler. Çalışma, oyunun tarihi kökenlerini, etnik arka planını ve toplum üzerindeki kültürel etkilerini detaylı bir şekilde ele alırken, aynı zamanda toplumsal kimlik ve sosyal yaşam içindeki rolünü vurgular.

Makalede, Şeyhler bölgesindeki geleneksel kaşık oyununun, topluluğun sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğu ve duygusal iletişimin bir aracı olarak kullanıldığı belirtilir. Bu oyun, topluluğun sevinç, hüznün ve günlük yaşamın diğer yönlerini ifade etme biçimlerinden biri olarak önem taşır. Araştırmacılar, bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hayati önemine dikkat çekerken, kültürel değerlerin ve geleneklerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurgularlar.

Çalışma, Hisarcık Şeyhler beldesinin etnik yapısını ve kültürel dinamiklerini detaylı bir şekilde inceleyerek, kaşık oyununun topluluğun tarihi ve kültürel kimliğiyle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Oyunun tarihi geçmişi ve kökenleri üzerinde durularak, toplum üzerindeki etkileri ve kültürel pratik olarak önemi tartışılır.

Ayrıca, makalede kaşık oyununun bölgedeki sosyal etkinliklerdeki rolü, topluluk içindeki sosyal hiyerarşi ve cinsiyet rolleriyle olan ilişkisi gibi konulara da değinilir. Bu bağlamda, oyunun toplumsal yapının bir yansıması olarak nasıl işlev gördüğü ve topluluk üyeleri arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiği analiz edilir.

Son olarak, araştırma, Hisarcık Şeyhler beldesinin geleneksel kaşık oyununun derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunurken, kültürel mirasın korunması ve aktarılmasının önemi üzerinde durur. Makale, geleneksel kültürel pratiklerin toplumsal ve tarihsel bağlamda nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair geniş ve kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Anahtar kelimeler: Türkmen dansları, Haraleli Leli Lelom, Köy Kaşık Oyunu,

**HARALELELİ LELİ LELOM IN HISARCİK ŞEYHLER and ESKİŞEHİR
/ SEYİTGAZİ /DOĞANÇAYIR MUNDITY
"VILLAGE SPOON DANCE"**

Abstract:

The research paper delves into the traditional spoon dance and its cultural significance within the community of Şeyhler in Hisarcık, Eskişehir. This study comprehensively examines the historical origins, ethnic background, and cultural impacts of the dance, highlighting its role in shaping and reflecting the community's social identity and life.

In the paper, the spoon dance of the Şeyhler region is emphasized as a vital component of the community's social and cultural expression. It serves as a medium for expressing emotions, strengthening social bonds, and symbolizing joy and sorrow. The researchers underline the critical importance of preserving this cultural heritage and passing it on to future generations, stressing the necessity of maintaining cultural values and traditions.

The study thoroughly investigates the ethnic composition and cultural dynamics of the Şeyhler region, demonstrating how the spoon dance is intricately woven into the historical and cultural identity of the community. The historical background and origins of the dance are discussed, along with its significance as a cultural practice and its effects on the community.

Furthermore, the paper explores the role of the spoon dance in regional social events, its relationship with social hierarchy, and gender roles within the community. It analyzes how the dance functions as a reflection of the social structure and shapes the relationships among community members.

In conclusion, the research provides a profound understanding of the traditional spoon dance of the Şeyhler region in Hisarcık, while emphasizing the importance of cultural preservation and transmission. The paper offers an extensive and comprehensive perspective on how traditional cultural practices should be evaluated within a societal and historical context.

Keywords: *Turkmen dances, Haraleli Leli Lelom, Village Spoon Game,*

Giriş:

“(…) Türkmenlerde bir gelenek vardı. Her aşiret beyi mutlaka saz çalıp, şiir söylemek mecburiyetinde idi. Aynı zamanda üç veya beş şair bulundururdu. Bu bir töre icabı idi. Bunları yapmazsa başka aşiretlerin yanında küçük düşer, saygın olmazdı” (1)

Sazı çalmak, şiiri de söylemek mecburiyetinde olan bir toplum aynı güçle saz ile şiirin yanına coşkularını da oynayarak katmasını bilmiştir. Andığımız Türkmen gruplarından bir kısmı Kütahya çevresine yerleşmiştir. Buraya yerleşen topluluklardan birisinin adı Çakırlı topluluğudur.

Çakırlı (Çekirli) topluluğu, Kafkasya’dan güneye inmiş, Erdebil yöresini yurt tutmuş, Kıpçak Türklerindedir. (2) Çevrede bir yerleşime isim verdiği sanılan Işık Çakır’ın türbesi Hisarcık Şeyh Çakır Köyündedir.

Haraleli leli lelom oyununun oynandığı Işık, Işıklar nam-ı diğer Şeyhlerliler; Gülnar (Küre)’dan Anadolu ve Rumeli’ne dağılan Yörükkan taifesinden bir topluluktur. (3)

Hisarcık ilçesi ve çevresi, Türkmen oymaklarının izleri kadar Ahi öğretisinden de izler taşıyan “Şehitlik” i ile de ünlüdür. Şeyhler Beldesi günümüzde iki bini aşkın nüfusludur. Bu beldeye yerleşen ve oyunumuzu günümüze kadar yaşatan sülaleler sunlardır.

Akoğlu, Ayanoğlu, Baloğlu, Çömez / Çintiler, Daldaloğulları, Güvemli Dervişleri, Hacı Tataroğulları, Kabarlar, Kelleoğulları, Katırcıoğulları, Kıcıroğulları, Kömürcüoğulları, Köleoğulları, Kurular, Övezoğulları ve Yandımoğulları adıyla da bilinen Cedidler. Bu topluluklar Işık Çakır ile Işık Ali adlı kardeş olan dedelerden Işık Çakır’a bağlı ve Alevi inançlılardır. Yörük yaşantısından sonra toprağa bağlanmış, ne zaman kurulduklarını bilemedikleri Şeyhler köyüne yerleşmişlerdir. Belde adını Işık Çakır, Işık Ali, Haksız Hasan Dede gibi Anadolu erenlerinin yörede var oluşundan alsa gerektir. Bu yörede yaşayan ve oyunu yaşatan Türkmenlerin bir kısmı Elbistan çevresinde yaşamaktadırlar. Onlar da Şeyhliler gibi Kaşık Oyunu oynamakta ve “Haleylim” adını vermektedirler. (4)

Oyunun ad benzerliği, Türkmenlerce oynanması, inançlarının aynılığı ve oyunların kaşıkla oynanması Şeyhlilerlerin bir kısmının Maraş çıkışı olabileceğini gösteriyor.

Malatya / Hekimhan / Hasançelebi ve çevresindeki yerleşimlerde de davul-zurna eşliğinde Türkmen oymakları halaylar çekmektedirler. Hasançelebi yöresinde hemen hemen tüm halaylara verilen ortak isim “Haleylim”dir. Oyuna “Hadi haleylim çekelim!” diye çağırırlar. Ancak bu yörede kaşık oyununu da bilmezler.

Isparta / Yalvaç / Gemen Köyünde def eşliğinde iki kişi ile ya da toplu oynanan, Kaşık Sallama adlı bir oyun vardır. (5) Bu oyun da söylendiği gibi bir kaşık oyunudur ancak oyunumuzdan farklıdır.

Bursa yöresine “Alana” adı ile ulaşan kaşık oyunları, Hisarcık Şeyhler ile aynı boydan olan toplulukların dağıldığı her yerde değişerek karşımıza çıkmaktadır.

Kaşık oyunlarının bilinen karakterleri olan topuk kakma, omuz ve kuşak oynatma figürleri vardır. (6)

Şeyhler’de oyunumuzu yalnız olgun yaştaki kadınlar oynadığından topuk kakma, omuz ve kuşak oynatma figürleri çok yumuşak, gösterişten uzak geçiştirilmektedir.

Kütahya ve çevresi, ağırlıklı olarak zeybek oyunlarının oynandığı bir bölgedir. Oyunumuz yalnız bir yerleşim yerinden oynandığı için ilginçtir. Anadolu’da yaşayan çok sayıda eski medeniyetin kendilerinden sonra bu topraklardan yaşayan topluluklara büyük etkisi olmuştur. Hitit Boğazköy kazılarında Saz (bağlama) ve Çifte Kaval kabartmaları çıkmıştır. Yine Konya / Çatalhöyük duvarlarında bulunan davul ve dans figürleri yöre kültürünün geçmişi ile ilgili olan bağının belgeleridir. (7)

Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki; Asya içlerinden taşınan toplulukların Anadolu değerleri ile tanışarak yarattıkları kültürün izleri oyunlarında da bir araya gelmiştir. Kaşık ile oynanan oyunlar Mersin, Konya, Kütahya, Niğde, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Balıkesir, Bolu çevresinde oynanmaktadır. (8)

Şeyhlerlilerin bir kısmı Gülnar’dan Konya üzeri gelip yerleşmişlerdir. Kaşık oyunları da bu bölgeden taşınmadır. Evliya Çelebi Konyalılar için “... saz, söz, ney, sema ve safaya düşkündürler” diyor. (9)

Şeyhler beldesi halkı Alevi inançlıdır. Aleviler hemen her yerde ağırlıklı olarak bağlama ile semah dönerler. Ancak Şeyhler beldesinde semah en az 3-4 çalgı ile dönülmektedir. Bu semahlar özgün değerlere sahiptir.

Dansa gerçek rengini veren kaşıktır. Oyunda önce def çalınmaya başlanıyor. Sözlü müziğe geçinceye kadar oyuncular bekliyor. “Gayda’nın” ilk sözcüğü ile hareket başlıyor. Oyun boyunca ağırlıklı olarak sağ el yukarda, sol el biraz daha aşağıda tutuluyor. Dönüşler sırasında bir el aşağıya inerken diğer el yukarı kaldırılıyor. Gayda’ya uygun olarak ayağın biri geri çekilirken diğer ayak hareketleniyor. Oyunda hızlı sekme figürü yok denecek kadar az. Hareketler daima yumuşak. Gayda, kaşık, kol ve ayak uyumu sağlanarak salınıyor. Zaman zaman dizlerin kırıldığı da oluyor. Dönüşler daima müziğin bağlantı yaptığı ana denk getiriliyor. Kaşığı kullanan oyuncunun becerisi ile kaşığın ölçülü vurumu coşkuyu artırıyor. Oyunu genellikle yaşlı kadınlar oynadığından ağır tempodur. Kaşık, coşkudan çok zorunlu uyumu gösteren bir araç gibidir. Şeyhler beldesinde kadınların kaşığı “şıklatmasındaki” ağırlık, inançlarının kadınlar üzerinde bıraktığı izleri taşımaktadır. Oyun boyunca oyuncular “ölçülü olma”yı terk etmemektedirler. İzleyiciler kadın da olsa coşku ile “ağır başlı kadın” imajı birlikte sunulmaktadır.

Bu ilerde Haraleli leli lelom oynayacak genç kadının da nasıl davranış sergileyeceğini göstermektedir. Vücut kıvrımları kaşığa uygun fakat alabildiğine yumuşaktır. Ayak ve kaşık taktıkları el, dansa en hareketli organlarıdır.

Haraleli leli lelom Kütahya / Hisarcık / Şeyhler beldesinde olgun ve yaşlı kadınlar tarafından oynanan bir kadın kaşık oyunudur. Burada kadınlarca Gök Fasulye, Dıldılı, Kürtali adlı oyunlar da oynanmaktadır.

Günümüzde yöre kültürü dışından gelmiş birçok oyun bulunmakta, Haraleli leli lelom, Işıklar beldesinde sadece “def”le oynanmaktadır. Bu oyunda hiçbir zaman başka çalgı kullanılmamaktadır. Yörede def, “tef” diye adlandırılmaktadır.

Oyun genellikle iki kadın arkadaş tarafından oynanmakta, zaman zaman üçlü, dörtlü gruplar oluşturulmaktadır. Defi ağırlıklı olarak bir kişi çalmakta, ses uyumu olan iki-üç kadın oyunun gaydası ile ona eşlik etmektedirler. Oyun bugüne kadar başka hiçbir çalgı ile oynanmamıştır. Oyunumuz; düğün, bayram, ortak eğlence, asker uğurlama ve gelin başında oynanmaktadır. Düğün ve bayramlarda ise üç peşli adını verdikleri yöresel kıyafetlerle, yine kadınlar arasında oynanmaktadır. Giysi, üç peşli ile birlikte başa giyilen yazma, tepelik, takı olarak baskı, üst giysisi sarka, delme, yeşil entari (entere diyorlar) peşkir, gömlek ve dizlikten (şalvar) oluşmaktadır.

Ayakkabı olarak geçmişte kara yemeni giyilirken günümüzde terk edilmiştir. Eskiden “yanışlı” yani işlemeli çorap giyilirken, bu gelenek de terk edilmiştir. Oyunun “gaydası” her zaman aynıdır. Yöre semahları ise birden fazla çalgı ile dönülmektedir.

Kaşıklara gelince; kaşıklar genellikle ahlat ağacından özel olarak yapılıyor. Ahlattan yapılan kaşık kolay kırılıp, çatlamaz, sesi de gür çıkarmış. Çevrede şimşir ağacından yapılmış kaşıklar da iyi ses çıkardığı için tercih ediliyor. Bu özel kaşıklar her iki elin avuçlarına yerleştiriliyor. Yöre dili ile gaydaya göre el hareketleniyor. Kaşıklar birbirine değip ses çıkarıyor. Kaşıklar el hareketlerine engel olmayacak şekilde değişik el işi örgülerle süsleniyor.

Şeyhler beldesinde def, tef diye adlandırılıyor. Yalnız, bu oyun için kullanılıyor. Bu oyun dışında hiçbir vesile ile kullanılmıyor. Dolayısıyla köyde üretimi yapılmıyor, dışarıdan getiriliyor. Def, 30-40 cm kadar çapı, 6-10 cm kadar da derinliği olan bir ağaç kasnağın bir tarafına keçi derisi geçirilerek elde ediliyor. Şeyhler’de zilli def kullanılmıyor. Oyunun gaydası günümüze kadar hiç değişmemiş. Oyunun sözleri ise def çalan ya da gayda söyleyenin bildiği değişik türkü ve manilerin sözlerinden oluşuyor. Oyun uzadıkça anımsanan türkülerden alıntılar yaparak oyun sürdürülüyor.

Haraleli leli lelom oyununun sözleri;

*Yakadan yakaya urgan gererler
Urganın üstüne çeyiz sererler*

*Haraleli leli lelom
Dali la lom*

*Gidiyon, gidemiyon, yarimsiz edemiyon
Kara gözlü yârimi koyup da gidemiyon*

*Haraleli leli lelom
Dali la lom*

*Karanfilim eǧmeli, kökü suya deǧmeli
Hana (hani) yarin diylerse, gösterdiğine deǧmeli*

*Haraleli leli lelom
Dali la lom*

Yağmur yağar süzülür, koyun yola düzülür

Sevip de alamayan, kirpi gibi büzülür

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Dağda davşan yayılır, ince bıçak bayılır

Sevip de alamayan, oğlandan mı sayılır

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Dağların başında bir kuru dikme

Yar senin kohunda, gaygılar etme

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Hargın üst yanında bizim evimiz

Anadan babadan galan Alimiz

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Köprünün altı arpa, at gelir kırpa kırpa

Ta güççükten yar sevdim, anamdan gorka gorka

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Karanfil allanır mı, top zülüf sallanır mı?

Yanına bir yar gelmiş öpmeden yollanır mı?

Haraleli leli lelom

Dali la lom

Eskişehir / Seyitgazi /Doğançayır Beldesinde “Köy Kaşık Oyunu”

Şeyhler beldesinde olduğu gibi Eskişehir ili Seyitgazi İlçesi Doğançayır Beldesinde de kendilerini Türkmen olarak tanımlayan, Alevi inançlı olan yurttaşlarımız yaşamaktadır. Hisarcık Şeyhler beldesinde Haraleli leli lelom adıyla yaşlı kadınlar tarafından oynanan kaşık oyunu, Doğançayır beldesinde küçük ayrıntılarla yine yaşlı kadınlar tarafından, yalnız def ile oynanıyor. Bu oyuna “Köy Kaşık Oyunu” adı veriliyor. Oyun bu haliyle Şeyhler beldesindeki oyun ile ortak özellikler gösteriyor.

Doğançayır beldesinde kadınlar tarafından değişik halayların yanında tek kişilik İnce oyunlar, Harmandalı, Kaşık oyunu, Çiftetelli oynanıyor. Bu oyunlardan birisine “Köy Kaşık Oyunu” diyorlar. Oyunu Doğançayır’da yalnız orta yaşlı ve yaşlı kadınlar oynuyor. Oyuna genç kadınlar fazla katılmıyorlar. Çalgı olarak “tef” adını verdikleri def ve oyun için yapılmış özel ağaç kaşıkları kullanıyorlar. “Ses çıkaran kaşığı da çalgı olarak algılamak gerekir diye düşünüyorum.” Kaşığın oyununda def kadar hatta daha fazla rolü var. Oyuna adını veren de zaten kaşık.

Köy kaşık oyunu, Şeyhlerde olduğu gibi Doğançayır beldesinde de hiçbir zaman başka bir çalgı ile oynanmamış. Yöre ağzı ile defi bir kişi çalıyor. “Oyunun gaydası” da hiçbir zaman değişmemiş. Yörede yaşayan türkü ve mâni sözleri gaydaya uyduruluyor. Def çalanın yanında iki kadın “gayda söylüyor.” Oyuncular genellikle iki kişiden oluşuyor. İstek olursa oyuncu sayısı dörde çıkarılıyor. Köy kaşık oyununu kadınlar kendi aralarındaki eğlencelerde, düğün, nişan, kına gibi

özel günlerde oynuyorlar. Köy kaşık oyunu bayramlarda oynanmıyor. Oyun, derlememizdeki görüntülü, kayıtlı şekli ile yörede yalnız Doğançayır beldesinde oynanıyor. Çevre yerleşim yerlerinde oynanan kaşık oyunları ise farklı özellikler taşıyor. Oyun için kadınlar evde özel kaşık bulunduruyorlar.

Doğançayır'da köy kaşık oyununda giyilmesi zorunlu olan giysi ise “şalvar”. Hiçbir kadın şalvar giymeden bu oyunu oynamıyor. Def, burada da “Köy Kaşık Oyunu” dışında başka oyunlarda pek kullanılmıyor.

Oyuna def/tef ile kısa bir giriş yapılıyor. Oyuncular gayda ile birlikte hareketleniyorlar. Oyun içinde yer yer önce iki ayaküstünde sekilip daha sonra bir sağ bir sol ayakla “sekme” yapılıyor. Sekme sırasında hem çember hem de kendi etraflarında dönüyorlar. Oyun sırasında eğlenen bir insandan çok “ağırbaşlı kadın” imajı sergiliyorlar. Coşkuları dışarı fazla yansımıyor. Kollar ve ayaklar dışında gövde hareketleri alabildiğine yumuşak ve belirsiz. Oyun sekme hareketlerinden birinin ardından gayda ile birlikte bitiyor. İstekli olursa aynı gayda ve değişik sözlerle oyun yeniden başlıyor.

Köy Kaşık Oyunu'nun sözleri:

*Yaylaya giderken yolun olayım
Açılmış bahçende gülün olayım
Sen gözelsin yiğit de yarin olayım
Sallan geç de boylarına gurbanım*

*Aşağıdan gelir bir deri saman
Samanın uğruna durduğum zaman
Güççük bacısını sarmış gibiyim
Büyük bacısını gördüğüm zaman*

*Almalı donunu giydireyim mi?
Köşede boynunu eğdireyim mi?
Duru duru yar göğsünü geçiri
Seni bir kötüye yedireyim mi?*

*Garşıdan garşıya Almalı dağlar
Alması dökülmüş suları çağlar
Elleri goynunda bir gelin ağlar
Ağla gelin ağla, yol ayrı düştü*

*Deermenciyim, Eskişehir özünde
Arzum galdı dul garının gızında
Daha duruyon mu eski sözünde
Yoğusa düşmanlar ayardıyon mu?*

*Uzun gavak uzadı da saz moldu
Ben yârimden ayrılalı az moldu
Senin ile ayrı düşdük düşeli
Yüreciğim yanıp yanıp köz moldu (10)*

Kaynakça

1. Arslanoğlu İbrahim, Türkmen Şairlerinin Türk Saz Şiirindeki Yeri, Türk Halk ve Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler. 1985, Cilt-2 Sayfa: 10
2. Çay Abdulhaluk, Anadolu'da Türk Damgası, TKE, Ankara, 1983 Sayfa:133
3. Türkay Cevdet, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatler, Tercüman Yay. İstanbul, 1979, Sayfa: 444
4. Gazimihal Mahmut Ragip, Türk halk Oyunları, Kültür Bak. Yay. Ankara 1997, Sayfa: 90
5. Gazimihal Mahmut Ragip, Türk halk Oyunları, Kültür Bak. Yay. Ankara 1997, Sayfa: 92
6. Ataman Sadi Yaver, 100 Türk Halk Oyunu, İst. 1975, Sayfa: 102
7. Baykurt Serif, Türk Halk Dansları ve Anadolu Uygurlukları, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Program ve Bildiri Özelleri, Cilt- 1 Sayfa: 87-88
8. Değerli Fikret, Türk Halk Oyunları Üzerine II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Program ve Bildirileri, Ank. 1983, Sayfa: 134
9. Tan Nail, Konya Oturak Âleminin Folklorik ve Turistik Değerlendirmesi, TFA, 1987, Ank. 1987 Sayı: 83

Kaynak Kişiler (10)

Fadime Duran	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1950
Şerife Eroğlu	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1948
Nergiz Özgül	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1949
Sadiye Duran	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1984
Hasan Eroğlu	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1940
Ali Duran	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1950
Himmet Duran	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1983
Engin Akgül	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1978
Medet Demirbağ	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1960
Ali Özgül	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1944
Süleyman Gül	Kütahya Hisarcık Şeyhler Beldesi	1942
Güneş Ulukoca	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1947
Telli Suna Gölpek	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1956
Hatice Yıldırım	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1945
Ayten Özünlü	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1958
Elif Gölpek	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1938
Zeynep Töze	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1952
Meryem Ulukoca	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1949
Fadime Özyılmaz	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1946
Gülfama Karamaşa	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1984
Satı Karamaşa	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1952
Sadet Ercoşkun	Eskişehir Seyitgazi Doğançayır Beldesi	1941

MODERN VE LATİN DANCİLARIN DENGE KONTROLLERİNİN İNCELENMESİ

Emine KUTLAY⁸, İlkşan DEMİRBÜKEN², Salih ANGIN⁹

Amaç: Çalışmanın amacı, Modern ve Latin dansçılar ile sağlıklı sedanter kişiler arasında olası denge farklarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Dans topluluklarından 10 Modern Dansçı (MD) ve 7 Latin Dansçı (LD) çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Dansçıların dengeleri Balans Master sisteminde (Version 8.1) değerlendirilmiştir. Dansçılara Balans Master ölçümlerinden sert ve yumuşak zeminde gözler açık ve kapalı denge testi, tek ayak üzerinde gözler açık ve kapalı denge testi ile stabilite limiti testi uygulanmıştır. Veriler tek grupta t testi kullanılarak analiz edilmiş, kontrol değeri olarak denge değerlendirme sisteminde kayıtlı benzer yaş grubunda, sağlıklı kişilerden elde edilen normatif değerler kullanılmıştır.

Bulgular: MD, LD'lar ve sedanter normatif değerler arasında yaş ve boy özellikleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. MD ve LD'ların verileri normatif değerlerle karşılaştırıldığında yumuşak zeminde gözler kapalı denge testinde anlamlı fark bulunmazken gözler açık denge testinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($p=0.004$). Tek ayak üzerinde (sağ ve sol) denge testinin gözler açık ve kapalı parametreleri, normatif değerlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur fakat sol ayak üzerinde gözler kapalı denge değeri normatif değerlere göre daha kötü bulunmuştur (sağ gözler açık $p=0.001$, sağ gözler kapalı $p=0.024$, sol gözler açık $p=0.020$ ve sol gözler kapalı $p=0.028$). Stabilite limiti testinde reaksiyon zamanı (RT) incelendiğinde gruplar arasında ön, arka ve sağ yöne reaksiyon zamanı farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (ön $p=0.000$, arka $p=0.000$, sağ $p=0.028$). Stabilite limiti testinde yön kontrolü (DCL) açısından dansçılarla normatif değerler karşılaştırıldığında öne, arkaya ve sağ yön kontrolü istatistiksel olarak dansçılarda daha iyi olduğu gözlenmiştir (ön $p=0.000$, arka $p=0.000$, sağ $p=0.001$). Stabilite limiti testinde gravite merkezinin hedefe ulaşmak için yaptığı ilk hamleden sonra aldığı yol değerleri (MVL) ise dansçılarda normatif değerlere göre ön ($p=0.000$) ve arka ($p=0.002$) yönde daha iyi bulunmuştur.

Sonuç: Sağlıklı sedanter olguları temsil eden normatif değerlerle, dansçılardan elde edilen verilerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada, sağlıklı sedanterler ile dansçıların denge parametreleri arasında olumlu farklılıklar gözlenmiştir. Dans aktiviteleri denge yeteneğini geliştirebilmektedir. Çalışma sonucunda, daha fazla olgu sayısı ve sağlıklı sedanter bireylerin de çalışmaya katılması ile denge parametreleri karşılaştırılarak ileri çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modern Dans, Latin Dans, Statik Denge, Dinamik Denge

⁸ Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir.

⁹ Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir.

THE ASSESSMENT OF BALANCE CONTROL OF MODERN AND LATIN DANCERS

Purpose: *The purpose of this study was to examine the possible balance differences between sedantary healthy individuals and dancers.*

Materials and Methods: *10 MD and 7 LD were participated this study voluntarily from Ege University Dance Communities. The Balance Master System (Version 8.1) was used to assess the balance of the subjects. The unilateral stance test with eyes opened and closed, the balance test on firm and foam surfaces with eyes closed and opened conditions and finally limits of stability test were chosen among balance master test parameters. Data were analysed by one sample t test and the normative values that obtained from healthy individuals at similar ages were used as control value.*

Results: *There was no statistically significant differences between the characteristics of dancers and sedantary healthy individuals. There was a significant differences between the dancers and normative values at the balance test on foam surface with eyes opened and closed conditions ($p= 0.004$). The unilateral stance test (right and left) results with eyes opened and closed conditions were statistically significant comparing with normative values but the unilateral stance on left extremity with eyes closed condition were found worse than normative values (eyes opened- right $p=0.001$, eyes closed-right $p=0.024$, eyes opened-left $p=0.020$, eyes closed-left $p=0.028$). The reaction time (RT) of the limits of stability test at forward, back and right direction were significant comparing with normative values (forward $p=0.000$, back $p=0.000$, right $p=0.028$). The directional control (DCL) of limits of stability test of dancers at the right ($p=0.001$), to the forward ($p=0.000$) and the back ($p=0.000$) directional control was found better comparing with normative values. The end point excursion values (MVL) of limits of stability test of dancers were found better than normative values at the back and forward directions (back $p=0.002$, forward $p=0.000$).*

Conclusion: *The significant differences were observed between the balance parameters of normative values that represents the healthy individuals and the dancers in this study. Physical activities based on dance may improve balance ability. As a result of this study, it is considered to be necessary to make further investigation with the participation of more subjects and more healty sedantary individuals by comparing their balance parameters.*

Keywords: *Modern Dance, Latin Dance, Static Balance, Dynamic Balance.*

Giriş:

Moleküler seviyedeki hareketlerden, tüm vücut aktivitelerine kadar hareket yaşamın bütün fonksiyonları için önemlidir. Postür ve denge bütün performanslarımız için gereklidir. Kötü postür ve denge kaybı performansı negatif etkiler, hareket verimliliğini düşürür ve yaralanma riskini artırır (1).

Dans, değişik açılarda düzlem ve yönlerde vücudun tüm bölümlerini, belli bir ritimde veya ritme, melodiye uymadan, içsel duyuş ve hissedişleri, tasarlanan veya doğaçlama, dışa yansıtabilme yeteneğidir. Çok yönlü hareket dizileri ve çizgilerini, yaratıp yerde/uzayda sunabilme uzun süren çalışmaları gerektirir. Dans aktiviteleri, bireylere hareketlerinde düzlem, açı, yön kullanımı ve düzgün bir postür için katkı sağlamaktadır. Çeşidi ne olursa olsun dans, statik ve dinamik dengenin gelişiminde bir eğitim aracıdır. Tek, eşli veya grup olarak, statik ve dinamik tüm hareketlerde denge doğru tekniğin belirleyicilerindedir. İyi bir vücut tekniğine ulaşıncaya kadar yapılan çok sayıda hareket tekrarları dengeye ilişkin visual, vestibular ve propriyoseptif duyuları daha etkin hale getirebilmektedir. Yer çekimine karşı yapılan hareketler belli bir kas kuvvetini ve esnekliği, vücut rotasyonunun da dahil edildiği hareketler merkezi sinir sisteminin daha karmaşık görevlerini gerektirir.

Dansçılardan vücutlarının hareket ve konumu hakkında oldukça ileri düzeyde bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir (8). Dans aktivitesi için oldukça önemli bir yeti olan denge, klinik uygunluğun motor yeteneği ve aynı zamanda alt ekstremitte fonksiyonlarının devamlılığı için önemli bir parametre olarak tanımlanır (2). Dans aktiviteleri propriyoseptif, vestibular duyu ve visual inputlar üzerinden santral mekanizmaların (beyin, beyincik, beyin sapı, medulla spinalis) kontrolünü geliştirir.

Somatosensori (propriyoseptif), visual ve vestibular sistemden elde edilen veriler santral sinir sisteminde yorumlanır ve uygun imputlar gövde ile alt ekstremitte kaslarına yollanarak postüral stabilite (denge) sağlanır (2). Ayrıca genetiğin dengeyi %30 etkilediğini gösteren çalışmalar da yapılmıştır (12).

Pozisyon (durum) duyuları sıklıkla propriyoseptif duyular olarak da isimlendirilir. Vücudun pozisyon duyuları tendon ve kas duyuları, ayak tabanından gelen basınç duyuları (kutaneal) vücudun fiziksel durumu hakkında bilgi veren duyulardır. Denge kontrolünde en büyük sorunlardan biri vücudun çeşitli kısımlarından gelen pozisyon ve hareketlerin hızı ile ilgili sinyallerin beyine ulaşması için geçen süredir (10).

Vücut, postüral kontrolün devam ettirilmesinde destek yüzeyi içerisinde yer çekimi merkezinin devamlılığının sağlanması için sürekli hareket halindedir (3). Dengenin devamlılığı bozulduğunda (eklem pozisyonları değiştirildiğinde ya da denge kontrolünü sağlayan mekanizmalar bozulduğunda) denge; kalça, diz ve ayak bileği stratejileri ile sağlanır (2). Bu stratejileri sağlayabilmek için alt ekstremitte ve gövde kas kuvveti, sinir ileti hızının etkinliği ve yeterli reaksiyon zamanı gereklidir.

Hem denge kontrolü hem de denge kontrolü içerisinde yer alan sinir ileti hızı ve reaksiyon zamanı dans gibi aktivitelerde performansı etkileyen önemli bileşenler

arasındadır. Özellikle, ayakta durma pozisyonunda stabilizasyonun devamlılığını bozan üst ekstremitte hareketleri, tek ayak üzerinde çeşitli denge hareketleri ve dönüşleri içeren danssal aktiviteler dansçılar için denge devamlılığının optimum düzeyde sağlanması, performans ve yaralanma riski açısından oldukça önemlidir.

Gereç ve Yöntem

Ege Üniversitesi Dans topluluklarından 10 Modern Dansçı (MD) ve 7 Latin Dansçı (LD) (yaşları 20–26 arası, 14 bayan, 3 erkek genç yetişkin) çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yürüme Analiz Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Denge değerlendirmesi için, vücut ağırlık (gravite) merkezindeki değişiklikleri ve vücut salınımlarını objektif olarak değerlendiren Balans Master Sistem'i kullanılmıştır (NeuroCom System Version 8.1 Balance Master) (4). Dansçılara Balans Master ölçümlerinden sert ve yumuşak zeminde gözler açık ve kapalı denge testi, tek ayak üzerinde gözler açık ve kapalı denge testi uygulanarak statik denge değerlendirilmiştir. Dinamik dengeye (4) yönelik ise reaksiyon zamanı, yön kontrolü ve hareket hızı parametrelerini içeren stabilite limiti testi değerlendirilmiştir.

Veriler tek grupta *t* testi kullanılarak analiz edilmiş, kontrol değeri olarak denge değerlendirme sisteminde kayıtlı benzer yaş grubunda, sağlıklı kişilerden elde edilen normatif değerler kullanılmıştır.

Bulgular

MD, LD'lar ve sedanter normatif değerler arasında yaş ve boy özellikleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dansçıların değerleri (ortalama ve SD) ve karşılaştırılma sonuçları (*p* değerleri) Tablo 1'de verilmiştir. MD ve LD'ların verileri normatif değerlerle karşılaştırıldığında yumuşak zeminde gözler kapalı denge testinde anlamlı fark bulunmazken gözler açık denge testinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($p=0.004$). Tek ayak üzerinde (sağ ve sol) denge testinin gözler açık ve kapalı parametreleri, normatif değerlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur fakat sol ayak üzerinde gözler kapalı denge değeri normatif değerlere göre daha kötü bulunmuştur (sağ gözler açık $p=0.001$, sağ gözler kapalı $p=0.024$, sol gözler açık $p=0.020$ ve sol gözler kapalı $p=0.028$). Stabilite limiti testinde reaksiyon zamanı incelendiğinde, gruplar arasında öne, arkaya ve sağ yöne reaksiyon zamanı farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (ön $p=0.000$, arka $p=0.000$, sağ $p=0.028$). Stabilite limiti testinde yön kontrolü açısından, dansçılarla normatif değerler karşılaştırıldığında öne, arkaya ve sağ yön kontrolü istatistiksel olarak dansçılarda daha iyi olduğu gözlenmiştir (ön $p=0.000$, arka $p=0.000$, sağ $p=0.001$). Stabilite limiti testinde gravite merkezinin hedefe ulaşmak için yaptığı ilk hamleden sonra aldığı yol değerleri ise dansçılarda normatif değerlere göre ön ($p=0.000$) ve arka ($p=0.002$) yönde daha iyi bulunmuştur.

Tablo 1: Modern ve Latin dansçılar ile normatif değerlerin denge parametrelerinin karşılaştırılması:

N=17	Mean	SD	p-değeri
BST-FOAM-EO (Yumuşak zemin, her iki ayak, gözler açık) (CoG sway velocity degree/second)	0.70	0.19	0.004
UST-FIRM-EO-R (Unilateral stance-tek ayak gözler açık sağ) (CoG sway velocity degree/second)	0.88	0.18	0.001
UST-FIRM EO-L (Unilateral stance-tek ayak gözler açık sol) (CoG sway velocity degree/second)	0.94	0.37	0.020
UST-FIRM EC-R (Unilateral stance-tek ayak gözler kapalı sağ) (CoG sway velocity degree/second)	4.71	2.89	0.024
UST-FIRM EC-L (Unilateral stance-tek ayak gözler kapalı sol) (CoG sway velocity degree/second)	4.19	2.46	0.028
RT Öne reaksiyon zamanı (second)	0.99	0.25	0.000
RT Geriye reaksiyon zamanı (second)	0.83	0.31	0.000
RT Sağa reaksiyon zamanı (second)	0.90	0.37	0.028
MVL Öne hareket hızı (degree/second)	3.88	1.14	0.000
MVL Geriye hareket hızı (degree/second)	3.70	1.10	0.002
MVL Sağa hareket hızı (degree/second)	5.36	2.44	0.045
DCL Öne yön kontrolü (% straight line path)	85.37	5.20	0.000
DCL Geriye yön kontrolü (% straight line path)	74.93	9.78	0.000
DCL Sağa yön kontrolü (% straight line path)	83.00	4.19	0.001

Tartışma

Dansta, çok boyutlu oluşturulan hareketlerdeki çizgilerin netliği, doğru bir postür ve denge kontrolünü gerektirmektedir. Bu netlik kinesyolojik temellere bağlı olduğu kadar çok sayıda tekrarlar ile sinir-kas sisteminin mükemmel uyumu ile gerçekleşir. Ağırlık merkezinde veya dışında olan birçok harekette bu uyuma ihtiyaç duyulur. Dansçının rotasyonlu bir hareketinden sonra başka bir vücut zorluğu, bağlantı ve kombinasyona geçmesinde, gelişmiş denge yetisinin etkileri görülebilmektedir. Bu yeti ile hareketi uygulama kalitesi, seyir keyfi yükselmektedir. Önceden edinilen hareket deneyimlerinin de bu yetiye olumlu etkisi vardır.

Denge, hareketleri yaparken vücut ağırlığının bir ayaktan diğer ayağa aktarılması, bedenın öne, yanlara, geriye eğilmesi gibi hareketlerde vücut düzeninin korunması anlamına gelir ve dansta önemli bir yeri vardır (5).

Egzersizde denge, koordinatif yeteneklerin bileşenleri arasında yer almaktadır. Koordinatif yetenekler (Hahn, E. 1982), zaman baskısı altında koordine etme yeteneği, mekânsal ve zamansal ayırım yapabilme yeteneği, akustik ve optik

reaksiyon yeteneđi, ritim yeteneđi, yön belirleme ve denge yeteneđi olarak bilinmektedir (6).

Denge yeteneđi, vücudun deđişen durumlarda dengenin korunabilmesidir ve vücut ağırlık merkezinin deđişmesi ile dengenin bozulabileceđi koşullarda oluşan motorik sorunları çözmeye yarar. Fleishman'a göre statik denge vücudun dengesini belli bir yer ya da pozisyonda (6), desteđin sınırları içerisinde ağırlık merkezini dođru bir postürle koruyabilme yeteneđi olup, normal motor gelişimin temel bir özelliđidir (7). Çalışmamızın sonuçları deđerlendirildiđinde statik dengeyi temsil eden testlerden tek ayak üzerinde, yüzey destek alanının daha da azaldıđı denge testlerinde dansçılarının dengeleri, normatif deđerlere göre daha iyi bulunmuştur.

Yine Fleishman'a göre dinamik denge, hareket ederken dengeyi sağlayabilme yeteneđidir (6) ve statik testlerden muhtemelen daha yararlı bilgiler verebilmektedir (12). Çalışmamızın sonuçlarına göre, dinamik dengeyi test eden stabilite limiti testinde yön kontrolü dansçılarda daha iyi bulunmuştur. Bununla birlikte performansta büyük etkisi olan reaksiyon zamanı, ön, arka ve sağ yön kontrolü, normatif deđerlere göre anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda dansçılarla normal kontrol grubunun karşılaştırıldıđı denge testlerinde, dansçılarının daha iyi deđerlere (8, 11), dansçılarının futbol oyuncularını ile karşılaştırıldıđı bir başka çalışmada ise dansçılarının bazı denge testlerinde daha iyi sonuçlara sahip olduđu saptanmıştır (9).

Bu çalışmada performansı etkileyen dengenin, normatif deđerlere göre daha iyi sonuçlar gösterdiđi, statik denge ve dinamik testte karşılaşılan sağ yönde yön kontrolünün daha iyi olması ile, ayrıca dinamik test sırasındaki reaksiyon zamanının sağ yönde iyi bulunması, çalışmaya dahil edilen dansçılarının sağ dominantlığını gösteriyor olabilir. Çalışmanın başlangıcında dominant ekstremiteleri sorgulanmamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda bu deđerlendirmeler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Postüral kontrol genellikle motor becerilerin gelişimi için bir önkoşul olarak kabul edilir, denge kontrolündeki kayıplar gecikmiş motor gelişim ile sonuçlanabilir (7). Çok yönlü hareket deneyimleri, koordinatif yetilerin kazanılma süresini kısaltır, daha etkili bir hareket tekniđi geliştirir. Geniş hareket bilgisinin bireyin diđer motor yeteneklerinin gelişimi üzerine de olumlu etkisi vardır. Karmaşıklık, süreklilik, deđişkenlik ilkelerine uyularak (6) geliştirilen hareket eđitiminin kazandırılması bireyin gelişiminde avantaj sağlamaktadır. Çalışmamızın sonuçları bu avantajı açıkça göstermektedir.

Sonuç olarak sağlıklı sedanter olguları temsil eden normatif deđerlerle, dansçılardan elde edilen verilerinin karşılaştırıldıđı bu çalışmada, sağlıklı sedanterler ile dansçılarının denge parametreleri arasında olumlu farklılıklar gözlenmiştir. Dans aktiviteleri denge yeteneđini geliştirebilmektedir. İleride daha fazla sayıda çalışma grubu ile benzer yaş gruplarındaki sağlıklı sedanter bireylerin de çalışmaya katılması ile daha belirgin sonuçlar elde edilebileceđi düşünölmektedir.

Kaynakça

1. Whiting CW, Rugg S. Dynatomy, Human Kinetics, 2006, s 142–143.
2. Olmest LC, Garcia CR, Hertel J, Shultz SJ. Efficacy of the star excursion balance tests in dedecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability. *Journal of Athletic Training*, 37 (4):501–506, 2002.
3. Nasher LM. Practical biomechanics and physiology of balance. In: Jacobs GP, Newman CW, Kartush JM, eds. *Handbook of balance functional testing*. Chicago IL: Mosby-Year Book Inc;261-179, 1993.
4. NeuroCom International Inc. Balance Master System Operator's, 9570 SE Lawnfield Rd. Clackamas, OR 97015 US, 2003.
5. Aktaş G, Temel Dans Eğitimi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 1999, s 31.
6. Muratlı S, Şahin G, Kalyoncu O, Antrenman ve Müsabaka, Yayılım Yayıncılık, Aralık–2005, İstanbul, s 460.
7. Geuze RH, Static balance and developmental coordination disorder, *Human Movement Science* 22 (2003) 527–548.
8. Crotts D, Thompson B, Nahom M, Ryan S, Newton RA. Balance ağabeylities of Professional dancers on select balance tests. *JOrthop Sports Phys Ther* 1996; 23:12–7.
9. Gerbino PG, Griffin ED, Zurakowski D. Comparison of standing balance between female collegiate dancers and soccer players, *GAIPOS–2366*; No of Pages 7, 2006.
10. Guyton AC, Hall JE. *Tıbbi Fizyoloji, Dokuzuncu Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri LTD. Şti, İstanbul, 1996, s 595, 721.*
11. Federici A, Bellagamba S, Rocchi MB. Does dance-based training improve balance in adult and young old subjects? A pilot randomized controlled trial, *Aging Clin Exp Res*. 2005 Oct;17(5):385–9.
12. Haber NE, Hill KD, Cassano AT, Paton LM, Macinnis RJ, Cui JS, Hopper JL, Wark JD. Genetic and environmental influences on variation in balance performance among female twin pairs aged 21–82 years, *Am J Epidemiol* 2006;164:246–256.

MODERN VE POSTMODERN DÜŞÜNCE SAHNESİ IŞIĞINDA DANS

İhsan ERDEM¹⁰

Özet

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, modernizm ve postmodernizm üzerine yapılan felsefi tartışmalar, gündemi meşgul ediyor. Günümüz düşünce dünyasını biçimlendiren modern ve postmodern yaklaşımlar, gerilimli bir tarzda birbirine gönderme yapıyor. Bu çalışma, Aydınlanma felsefesi ışığında yolunu bulmaya çalışan insanın, yeni açılımlarla gelişen özgür düşüncesinin ve yaratıcılığının Dans'taki yansımalarını; modern ve postmodern düşünce sahnesinde anlatmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler; Modernizm, Dans, Beden, Postmodernizm

DANCE IN THE LIGHT OF MODERN AND POSTMODERN THOUGHT

Abstract:

Since the second half of the twentieth century, philosophical debates on modernism and postmodernism have occupied the agenda. Modern and postmodern approaches that shape today's world of thought refer to each other in a tense manner. This study aims to explain the reflections in Dance of the free thought and creativity of the human being, who tries to find his way in the light of Enlightenment philosophy, developing with new openings; on the stage of modern and postmodern thought.

Keywords: Modernism, Dance, Body, Postmodernism

Giriş

İnsan merkezli 'Rönesans'; *yeniden doğuş* ve *hümanizma* ile başlayan süreç *Aydınlanma*'nın parolası; "*Sapare Aude! aklını kendin kullanma cesaretini göster!*" sözüyle modern düşünceye giden yolu açıyor. Bu düşünce rüzgarından etkilenen modern dansın öncüleri, insan bedeninin tüm olanaklarını -belirli kalıplara ve sınırlara bağlı kalmadan- sonuna dek kurcalamanın temelini atıyorlar. Fakat, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda yaşanan insanlık dramının ve kırılmaların ardından, *Modernite'nin Sonu* ilan ediliyor. Aydınlanma felsefesi'nin güçlü kaleleri bir bir yıkılıyor. Modernizmin getirdiği bu büyük kaybolmayla birlikte aklın evrenselliğine, birliğine ve gücüne '*veda*' ediliyor. Giderek, akıl yoluyla kurulan toplum projesinin sorunları, *büyük anlatılar*'ın çökmesini; estetiğin güzelle olan ilişkisinin parçalanmasını ve anti-estetik *Postmodern-durum*'u getiriyor.

¹⁰ Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye, ihsanerdem@akdeniz.edu.tr

Modern Düşünce ve Dans

“Doğrular yüzünden ölmek için elimizde sanat var”, Nietzsche

Modern kavramı, düşüncedeki açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve en yeni dile getirilmiş düşünceler üzerine bilgi'yi ifade ediyor.

İlerleme olgusunu temel alarak insanlığın gittikçe daha iyi ve üstün amaca doğru hareket ettiğini öne süren Modernizm, geleneksel toplumun dünyaya bakışını tamamen tersine çeviriyor; ruh'un yerine beden'i, mistisizmin yerine aklın aydınlığını koyarak, akla ve bilime dayalı bir yaşam oluşturmayı hedefliyor. Şehirleşme, endüstrileşme, teknolojik gelişmeler hız ve hareket ile ilgili bir büyülenmeyi getiriyor.

Geyvan McMillen, “*İnsan bedeninden yola çıkan bir estetik form olan dans, duyguyla düşünceyi hareket diliyle ileten tek sanattır*” der. Sözcüklerle anlatımın henüz oluşmadığı zamanlardan günümüze insanlar, yaşadıkları hayata dair hislerini ve tepkilerini dans ederek de anlatmayı denemişlerdir. Bir duygu ya da düşünceyi iletmek, bir öykü anlatmak ya da salt hareketten alınacak haz için bedeni, genellikle bir müzik eşliğinde hareket ettirme sanatı olan dans dinsel, büyüsel, toplumsal amaçlı olabileceği gibi, yalnızca estetik kaygıyla da yapılabilir.

İnsanın kendisinde bulunan uyum, denge ve ritm kavramlarını simgeleyen dansın gücü, insanın bedensel hareketinde yatar. 17. yüzyıl düşünürlerinden **John Locke** dansı, özne-bedenlerin toplumsal bütünleşmeyi inşa eden ve/veya güçlendiren pratik ve deneyimsel bilgilerin kazanıldığı sosyal birliktelik ortamlarından biri olarak betimler. “*Dans doğaya sadık olmalıdır*” diyen modern balenin öncüsü **Noverre**, 1750'lerin bale sanatına tepki gösterirken, yaşadığı dönemin dans aracılığıyla yansıtılmasını istiyordu.

“Bu yüzyılın başında **Isodora Duncan**, bale pabuçlarını bir yana fırlatıp, sahnede çıplak ayakla dans etmeye başladığında 19. yüzyılın klasik balesine meydan okuyor ve ardından bir kapı aralıyordu. Aralanan kapıyı iki insan, **George Balanchine** ve **Martha Graham** 1920'lerden başlayarak ardına dek açacak ve sonu gelmeyen bir ırmağın akmasına neden olacaklardı. Yaratıcılıkla, düş gücüyle, birbirinden farklı buluşlarla, keşiflerle, araştırmalarla, sorgulamalarla yeniden yeniden yaratmalarla ha bire akan bir ırmak... Bu ırmak, modern dans'tı.” (www.zeyneporal.com/yazılar/2000)

“Modern dansın öncüleri, geleneksel hareket dilini terk edip, özgür anlatım amacıyla yola çıkmışlardır. İnsan bedenini tüm olanaklarını, belirli kalıpların koyduğu sınırlara bağlı kalmaksızın sonuna dek kurcalamak istemişlerdir.” (Aykal, 2002, s.60). 1900'lerin başında Amerika'da ve Almanya'da modern dansın kuruluşunda ve gelişiminde önemli roller üstlenen **Loei Fuller**, **Isadora Duncan**, **Ruth St. Denis**, **Mary Wigman** ve **Martha Graham** gibi kadın dansçılar, yaptıkları solo dans çalışmalarıyla dansa, bir kadının entelektüel, fiziksel, duygusal ve psikolojik boyutta dansla kendini ifade etmesinin, yeni bir dans formunun ortaya çıkmasının öncüsü oldular. **Fuller** sahne teknolojileri konusunda önemli buluşlar yapar; farklı kostümleri, ışığı ve kimyasal maddeleri sahne üstünde birer estetik aracı olarak kullanır. **Duncan**, özellikle ilk dönem eserlerinde antik Yunan öykülerinden ve Yunan vazo resimlerindeki dans

betimlemelerinden etkilenir. *Pointe* ayakkabılar yerine çıplak ayakla dans eder, saçlarını balerinler gibi toplamaz, dans ederken *tütü* yerine bol Yunan tunikleri giyer. “Atlama, koşma ve zıplama hareketleriyle gövdenin üst kısmını anlamlı bir biçimde birleştirmeyi başarır.” (Dunagan, 2004, s.13)

Duncan, ‘*geleceğin dansçısı kadının en güçlü ve en saf dışavurumunu gösterecek şekilde dans edecek, kadının özgürlüğünün dansını yapacak*’ diyerek dansın cinsiyet ayrımı olmayan evrensel bir olgu olduğunu kanıtlar. Bedenin iyice özgür kalmasını ister ve dansçıların doğanın kucığına gitmesini, dalgalarla, rüzgarla sarmaş dolaş olmasını önerir. Saçlarını serbest bırakıp, çıplak ayakla ve gevşek kostümle dans eder; ancak, bu çalışmaları, devrinin püritanlarını huzursuz eder ve düşünceleri fazla özgür kaçtığı için **Duncan**’ın ABD’yi terk etmek zorunda kalır. (Çıkıgil, 2002, s.26) Dünyada *özgürlüğün dansı*’nı yapan kadın olarak ünlenir. Kısa bir süre içinde kadınların *özgür kadın* imajının sembolü haline gelir.

Jean-Georges Noverre

Isadora Duncan

George Balanchine

Martha Graham

Dansta modern hareketin başlangıç noktası sayılacak kişilerden biri olan **Martha Graham**, Amerikan dans formu üzerinde ilerici adımlar atar ve balenin geleneksel temalarına ve kısıtlı hareket dağarcığına karşı çıkar. Ona göre ‘*hareket*’, gergin kasların geriliminden kaynaklanır ve kasların gevşemesiyle vücuttan salıverilen enerjinin serbest kalan akışıyla devam eder. “**Graham**’ın hareket sistemi ve *Contraction-Release* teorisi, Amerika’da modern dansın gelişmesinin temelidir” (Göldere, 2002, s.135) “Bedenin sonsuz gücünü yönlendiren ve anlamlı sanat eseri ortaya çıkaran **Graham**, bütün eserlerinde beden dilini, ritmini ve gücünü sergiler. Sahnede insan vücudunun ne kadar güçlü olduğunu göstererek, vücudun iç ritmiyle dıştaki ritmin nasıl kaynaştığını sergiler” (Çıkıgil, 2002, s.31)

Isadora Duncan

"Dünyaya Mektup" / Martha Graham

Mary Wigman

"1900'lerin başında modern dansın bir diğer kolu Almanya'da **Wigman, Laban** ve **Joos**'un *Dışavurumcu dans* ekolü ile geliyordu. "*Anlatım*, dans araştırmalarında çok önemli bir yer tutmaktaydı. Felsefi, sosyolojik ve pedagojik etkiler, beden ve hareketi yeniden oluşturmanın peşine düştü. 20'li yılların sonlarına doğru, Alman dansı *ekspresyonist* olarak tanımlanmaya başlandı" (Yılmaz, 2002, s.106) **Wigman**, baledeki *güzel* ve *zarif* kadın imgesine karşı çıkıyordu. Dans ettiği her şey aslında varoluşun dışı vurulmasıydı. Yaşama *evet* demek, hayatta kalabilmek için bir gereklilikti. Sürekli olarak ölümün çılgınlığını duyduğunu dile getiriyordu. "Dansları dışavurumculuk ruhuna, esriklığe doğru kaçışını, derin endişesini somutlaştırdı. Bireyi aşan bir biçime ihtiyaç duyuyordu ve bu ihtiyaç kullandığı maskeler ve tamamı kadınlardan oluşan grubu tarafından giderildi. **Laban**; eşitlikçiliği ve dansın gündelik hayattan kopuk olmaması gerektiğini savunuyordu. **Wigman** ise elitistti ve sadece seçilmiş birkaç kişinin dans yoluyla dönemin ruhunu ifade edebileceğine inanıyordu. **Wigman**'ın dansında ortaya çıkan karmaşık ve dramatik öğeler, dansının en belirgin karakteridir" (Manning ve Benson, 2002, s.166).

"Young Group" / Hannes Meyer

"Hareket Koroları" / Rudolf von Laban

"Yeşil Masa" / Kurt Jooss

Rudolf von Laban ise dansı, insan yaşantısı ve sanatının temel direği olarak niteler ve insanların altıncı duyusunun *dans duyusu* olduğunu söyler: *Çünkü dans, çevremizdeki tüm hareketleri algılama gücüdür*. Ona göre dans kültürel, politik ve dinsel hayatın yeniden biçimlendirilmesi için temel itici güçtür. "*Dışavurumcu dans*'a teorik bir tanımlama getiren **Laban**, modern endüstri toplumunun insanı parçaladığına; dansın insanı evrenle olan eski uyumuna yeniden kavuşturabileceğine ve sonuçta da toplumun doğal bağlarını onarabileceğine inanıyordu. Bu süreci kolaylaştırmak için de amatörlerden oluşan büyük gruplara uygun bir biçim olan *hareket korosu*'nu geliştirdi. Hareket korosunu, parçalanmış toplumun üyeleri arasında topluluk duygusu yaratacak bir araç olarak görüyordu"

(Manning ve Benson, 2002, s.166) **Lukacs**'ın estetik yaklaşımının dansdaki izdüşümü, 1920 ve 30'lu yıllar Almanyası'nda görülebilir. “Dönemin Sovyet tiyatrosundan esinlenen **Hannes Meyer**'in “*Young Group*”u için iki şey önemliydi: “*Kollektif üretim*” ve “*güncel konularla yüzleşme*” (Yılmaz, 2002, s.109).

“Avrupa'da 1930'lu yılların fırtınalı politik hayatını yansıtan Alman dans sanatçısı **Kurt Jooss**, klasik ve modern dansın sentezini gerçekleştiren eserler yaratır. Konferans masasında politikacılar tartışırken masanın etrafında dolanan ölüm birçok ana, çocuk, aşık gibi kişilerin korkulu rüyası olarak onların değerli erkeklerini alır götürür ve geride yaşlı insanlar kalır. **Jooss**'un, savaşı kişileştiren askeri bir figürün yönlendirdiği bir ölüm dansı olan *Yeşil Masa'da*, sahnelerin çerçevesini oluşturan maskeli diplomatlar, savaşın sürmesinden sorumlu görülerek, ölümden muaf tutuluyorlardı” (Manning ve Benson, 2002, s.172).

“*Triadic Ballet*” / Oscar Schlemmer

“*Form Dance*” ve “*Gesture Dance*”

“**Oscar Schlemmer**'in dansçıları, hayal gücünün yaratımlarıydı. Ölümsüz ya da cinsiyetsiz insan tipleri uzam içinde, çok farklı şekillerde tıpkı mekanik kuklalar gibi hareket ediyorlardı. Oluşturduğu dans tiyatrosu, tümüyle *dans dışı* bakışın bir ürünüydü. Mekanik balelerinde insan ve makine ilişkisini incelemiş, sanat ve teknolojiyi buluşturmuştu. 1922'de sahneye koyduğu *Triadic Ballet*'nin odaklandığı nokta kostüm tasarımlarıydı ve bedenler heykellere dönüştürüldü. Eser, hareket halindeki büyüleyici şekillerin sunduğu bir gösteriydi. **Schlemmer**, ‘*temel-sistemleştirme*’ dizisini oluşturan **Bauhaus** danslarını yarattı: *Form Dance*, *Gesture Dance* vd... Bu danslarda dansçı ya da oyuncu bireysel anlatımın bir aracı olarak değil, kostüm ve mask aracılığıyla tek tip olarak ortaya çıkıyordu” (Yılmaz, 2002, 104). “**Doris Humphrey**'in modern dans teorisi, *düşme ve yeniden ayağa kalkma* (fall and recovery) tekniğinden beslenir. Nietzsche'ye göre insan ruhu iki ayrı özellik gösterir: Her insan ruhunun rasyonel ve entelektüel yönü -*Apollon tarafı*- ile kaotik ve duygusal yönü -*Dionizos tarafı*- vardır. Humphrey, modern dansın özünde yatan hareketin “*iki ölüm arasındaki çizgi*” adını verdiği bu iki uç arasında gerçekleştiğini belirtir” (Göldere, 2002, s.137) ‘*Model insandır*’ diyen **Pina Bausch**, insanları, maskelerle veya maskesiz, çeşitlilikleri ve tutarsızlıkları içinde görür ve gösterir. Sevecenlik üzerine alıştırmalar, deneyler yapar ve sevecenliği arar. Kadınlar ve erkekler arayış içinde koşarlar usanmaksızın. *Kontakthof*'un salonundaki eylemler: ‘sevilmeyi istemek ya da birinin bizden hoşlanmasını sağlamak için yaptığımız her şey” (Hoghe, 2002, s.186).

"Kontakthof" (Buluşma) / P. Bausch

Yedi Ölümcül Günah / P. Bausch

Bausch'un çalışmalarında hareket, bir taraftan modern dansın katı kuralları ile düzenlenirken, diğer taraftan da yapısı tamamen bozuluyordu. Hiçbir amacı olmadan kıvrılan bedenler, sallanan kol ve bacaklar, eklemsizmiş gibi hareket eden dansçılar, deformasyona uğramış insan vücutları belki de bir toplumun kendi kendini yitmişliğinin mizahi bir anlatımı olarak ortaya çıkmaktadır. **Bausch**, anlatımın yeni olanaklarıyla ilgili olarak yaptığı araştırmalarında, balenin klasik formlarından ve o dönemin modern dans tarzından uzaklaşmaya başladı. "Pratikte tüm bu *Stücke*'ler¹¹ insanlık durumu üzerine çok temel olan soruları gündeme getiriyor ve izleyicinin de bu sorgulamalarla yüz yüze gelmesine yol açıyordu: aşk ve sıkıntı; nostalji ve hüznün, yalnızlık, yoksunluk ve terör; çocukluk ve yaşlılık, ölüm; insanın başka insanlar tarafından sömürülmesi (ve özellikle de kadının erkek tarafından sömürülmesi); anımsama ve unutmama, doğal çevrenin insan tarafından yok edilmesi." (Yılmaz, 2002, s.120) **Bausch**'un *Yedi Ölümcül Günah* adlı yapıtında, Anna I, kendisine vaat edilmiş olan parlak geleceğe gülümser. Toplumdaki kurbanları temsilen poz veren/verdirilen bu kadınlar problemin bir parçasıdır. Bu problemle, Brechtien didaktikliği, acı bir ironiyle kullanarak yüzleşir. Öte yandan, "Ben insanların nasıl hareket ettiğinden ziyade onları neyin harekete geçirdiğiyle ilgilenirim" diyen Johann Kresnik, "Kendime sorduğum soru, bu 'şairler ve düşünürler ulusunun' nasıl olup da iki dünya savaşını başlatabildiğidir. Bunlar benim sahnede ve dansçılarımınla yaptığım çalışmalarda sürekli sorguladığım sorunlardır" sözleriyle politik ajit-prop danslar yaratarak, koreografik isyanı başlatıyordu" (Manning ve Benson, 2002, s.176).

"Arden Court" / Paul Taylor

Paul Taylor Dance Company

Modern dans dünyasından koreograf **Paul Taylor**, ilginç kaynaklardan esinlenerek danslarını yaratmıştır. Sirkler, vodviller, spor çalışmaları, aslanların, böceklerin, köpeklerin, sokaktaki insanların hareketleri hep ilgisini çekmiştir. Hareketleri de resim yapar gibi bir araya getirmiştir. Danslarını "*üç boyutlu dev bir bulmaca*"ya benzetir. **Taylor** ayrıntılara önem verir ve hareketlerin anlamlarının göz ardı edilemeyeceğini vurgular. Sanatı karışık bir oyun olarak

¹¹ *Stücke*: "parça, bölüm" anlamına gelir. Ancak, Bausch'un çalışmaları için farklı bir anlam kazanmıştır

görür; Bu karışık oyuna örnek olarak ilginç bir eseri olan *Arden Court*'u seyirciye sunar. **W. Boyce**'un barok müziğini kullanarak modern bir çalışma yarattığı eserinde 6 adaleli, kuvvetli erkek dansçı sonsuz enerjilerini sergiler; birdenbire bunların arasına bir kadın dansçı katılır. **Twyla Tharp**'ın danslarında ise kıvrılan, bükülen vücut bölümleri ön plandadır. Geçmişe de bakar ve dans malzemesi çıkarır oradan, kendi yaşadığı dönemden de dans çalışmaları için yararlanır.

Koreograf Twyla Tharp ve Dans Topluluğu

Ülkemizde **Duygu Aykal** ve **Geyvan McMillen**'in çabalarıyla 1973'de tohumları atılan modern dans, ürünlerini vermektedir artık. Koreografilerinde insan bedeninin sınırsız olanaklarıyla, insan yaratıcılığını büyük bir ustalıkla birleştiren "**Duygu Aykal**'ın eserleri hep belirlenerek dans, müzik ve konuşmalarla anlatılmıştır." (Evcı, 2002, s.173) **Aykal**, yaşadığı toplumun ve çağın farkında olan bir yaratıcıdır. İnsanın yaşadığı sorunlar, haksızlıklar, insan sesi tınlar ve temaları hep insana dairedir; *Bulutlar Nereye Gider*'de küçüklerin dünyaya bakışları ile büyüklerin bakış açıları güncel dengede saptanmaya çalışılmış ve somut çelişkiler emeğin değerini bulması/bulmaması, sevgiler ve sevgisizlikler, yaratıcı olarak temel konulardır. Eserlerinin tümünde, sevgiyi en önemli ve değişmez unsur olarak ortaya koyar. İzleyiciler, özellikle sevginin işlendiği *pas de deux*'lerde, kendilerini, dansın ve insan bedeninin güzelliğinin büyüüne kaptırmakla birlikte, aynı zamanda, eserin bütününde, bireyin davranışlarının didiklenmesine ya da yapısal/yönetsel bozuklukların eleştirisine de tanık olurlar.

"Bulutlar Nereye Gider"

"Çoğul" / Duygu Aykal

"Hayal gücümüz, içimizdeki imge ve hisleri yaratıcı bir düşünce sürecinden geçirip dışa vurmamızı sağlar; koreograf da hislerini yeni dans formları halinde metaforik olarak ifade eder ve yarattığı süreç içinde hayal gücünü kullanarak içinde yaşadığı dünyayı harekete döndürür" (McMillen, 2002, s.97).

"Mahrem" ve "Kimlikler" / Geyvan McMillen

Kendi kimliklerini, bedenleri aracılığıyla sorgulayan 4 ayrı koreografin - **Uğur Seyrek**, **Paul Clayden**, **Nicole Caccivio** ve **Geyvan McMillen**- kendi yorumlarıyla ortaya çıkan *Kimlikler*'de, farklı kültürler harmanlanıyor ve modern dans sanatı ekseninde teatral bir ifadeyle sunuluyor. Mevlevi yürüyüşüyle başlayan 'Kimlikler' bir arayış öyküsü. Günümüzde birbirine geçen kimlikler ve onların arasında kurulması gereken uyum konusunu işliyor. *Mahrem* ise, 'Türkiye'de kadın olmak' durumuna işaret ediyor; fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınların hikâyesini sahneye taşıyor.

"Nothing", "Nazım'a Armağan", "4 Ayak" / Zeynep Tanbay

Dans zincirinin ülkemizdeki halkalarından biri olan **Zeynep Tanbay**, 'Nothing' (Hiçbir Şey) adlı koreografisinde sonsuza dek çoğalabilecek olasılıklar arasından yaptığı seçimlere; bu seçimlerdeki yaratıcılık ve özgünlüğe, bedeninin her zerresine kurduğu egemenliği sergiliyor. Kiminde güncel ya da anlık bir hareketi zaman dışı kılıyor; müziği kendi "sesi"ne, beden sesine dönüştürüyor. Kiminde bedeninin bir parçasını kendinden bağımsızmış gibi kullanıyor, o parçayı ya da bedeninin tümünü bir *objeye* dönüştürüyor. Kimine ironiyi katıyor, kiminde hareketi duyarlılığa, yok hayır, şiire dönüştürüyor. Birbirini izleyen binlerce parçaya ayırdığı hareket hem sahne dediğimiz o boşluğu hem de insan bedenini yeniden var ediyor. *İç* adlı eserde, kendi tutsaklığından kurtulmaya, kendi içinden *dışarı* çıkmaya çalışan bedeni anlatıyor.

"**Mehmet Sander** *modern dans* için, "insan bedeninin mekân içinde fizik kuralları altındaki kullanımıdır" der. Ona göre, dansın amacı yeni hareket, beden/mekân ilişkisini sorgulayıp yeni yollar aramak olmalıdır" (Sander, 2002, s.194) **Beyhan Murphy**'nin 'Güldestan'ı, göç ve göçebe ruh anlayışını hem geçmişin hem de bugünün penceresinden irdeliyor.

Mehmet Sander Modern Dans Topluluğu

"Seyahatname", "Güldestan" ve "Rondo A la Turka"/ Beyhan Murphy
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Modern Dans Topluluğu

Sanatta dans, bedenlerimiz ve dünyaya bakışımız arasında sürekli değişen ilişkinin öyküsünü anlatmaktadır. Sanayileşme ve rasyonelleşme ile kendini gösteren insanın yabancılaşmasına karşı başkaldırıcıyı esas alan Modernitenin estetik anlayışı giderek değişmektedir artık...

Modernizm'e Bir Karşı Çıkış: Postmodernizm

Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturan rasyonalizmin, yani nesnel bilginin akıl yoluyla edinilebilir olduğuna duyulan inancın sarsılması ile birlikte başlayan ve bir bütün *modern felsefenin* temel kategorilerinin sorunsallaştırılması ve bu kategorilerin işletildiği epistemolojik ilkelerin yerinden edilmesi ile sonuçlanan bir felsefe eğilimi olan Postmodern Felsefe daha çok, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan, Marxçılık, yapısalcılık, varoluşçuluk, post-yapısalcılık gibi bir dizi felsefe akımından çeşitli biçimlerde etkilenmiş pek çok felsefecinin değişik bakımlardan belli yaklaşımlara karşı çıkmalarını anlatan ortak bir *felsefe düzlemi* anlaşılmalıdır. Postmodern kavramı, modernliği izleyen bir durumu ifade eder ve modernizmin tüm değerlerini sorgulamayı önerir, modernitenin tüm ikiliklerine ve her türlü idealleştirme çabasına karşı çıkar. Vurguyu içerikten biçim ya da üsluba kaydırır. Düzenliliği, mantık ve simetriyi yadsır; çelişki ve karışıklıktan hoşlanır. Bir ironi duygusuyla birlikte, ben bilincinin yoğunlaşmasını temsil eden postmodernizm, sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silme, elit ve popüler kültürle, farklı sanat biçimleri arasındaki geleneksel ayrımları aşmayı ister.

Dans'ta Postmodern Yansımalar

“*Dans etmeyen tanrı benden uzak olsun*”, Nietzsche.

Modern dansa bir karşı çıkış olarak gelişen postmodern dans, dansçılara sahne üzerinde idealleştirilmiş imgeler olarak değil, insanlar olarak varolma şansını tanır ve genel olarak dans alanı için daha demokratik koşullar önerir. Artık dans edebilmek için katı bir şekilde tanımlanmış vücut biçimlerine sahip olmak gerekmez. “**Michael Kirby**, postmodern dansa dair şöyle bir saptama yapar: *Hareket artık, görsel özelliklere değil, daha çok içsel özelliklere göre seçilmektedir*. Ona göre postmodern dans, müzikaliteyi, anlamı, karakteristik olanı, atmosfer kurmayı reddeder. Kostümü, ışığı, nesnelere sadece işlevsel olarak kullanır” (Günsür, 2002, s.171).

“Cardo Co” / Auhina Vahla

“Dansta modernizmin açıkça sıcak, dışavurucu ve bireyci olması, ona gösterilecek postmodern bir tepkinin, tarz bakımından genişleme ile ifade fazlalığının dizginlenmesini paradokslu bir şekilde birleştiren biçimler alması gerektiği anlamına geliyordu. Modernist dansın özelliği olan biçimsellikten uzaklaşma ve araçların çoğalması, bir dışavurum etiğine bağlıydı ve bu etik tarafından yönlendiriliyordu. Dansta görülen ve işitilenin, başka bir şeyin (özgürlük, iktidar, çabalayan insan ruhu) alegorik göstergesi olmaması gerekiyordu; o kendisi olmalıydı ve kendisinin bir başka şeyin ya da hatta kendisi oluşun bir simgesi haline gelmesine izin vermemeliydi” (Connor, 2001, s.211).

“Merce Cunningham Dance Company”

Merce Cunningham, dansa getirdiği yeniliklerle postmodern dansa giden yolun önünü açan kişi olarak dans tarihinde yerini alır. İçerikten çok biçime verdiği önemle **Graham**'dan ayrılır. Dans cümlelerinin bazen bir zar veya bozuk para aracılığıyla tamamen rasgele bir şekilde arka arkaya dizildiği koreografilerinde hareketlerin fiziksel boyutu çok önemlidir. “**Cunningham**, çalışmalarını kâh dinamik kâh durgun hareketlerden oluşurken, aynı anda birçok hareket bir arada

sergilenir. Eserleri zıtlıklar, heykelleşmiş şekiller ve yoğun bir enerji taşır. **Cage** gibi o da müzik ile dansın birbirini tamamlamadan bağımsız bir devamlılık yaratmasını destekler ve ilginç tasarımlarla dansını besler” (Çıkıgıl, 2002, s.32).

Kazuo Ohno “Dead sea”, 1985

Tatsumi Hijikata, “Quiet House” 1971

Postmodernizmin dansdaki izdüşümü, yerel kültürle birleşince çok daha çeşitlendi. Japonya’da da alt kültürlerin oluştuğu; üniversite yerleşkelerinde, iktidar güçlerine ve düzene karşı bir havanın estiği dönemlerdir, 1960’lar. *Butoh*’un yaratıcılarından **Tatsumi Hijikata**, Batı modern dans akımlarından oldukça etkilendiği gözükken, geleneksel formların dışındaki Japon Dansı’nın estetiğine, kısacası Batı’nın kültürel emperyalizmine *Butoh* ile karşı koyar ve *Butoh, yaşam için umutsuzca ayağa kalkan bir cesettir* der. Butoh sanatçısı, saçlarını kazıtarak, vücudunu beyaz boyaya veya toza bulayarak geleneksel güzellik anlayışını da reddeder.” (Günsür, 2002, s.173).

“Butoh Dansçıları”

Yvonne Rainer, postmodern dansa teknik mükemmelliğin önemini yitirdiğini öne sürer. Ona göre dansçı, mitolojik bir karakteri, kutsal olanı ya da önemli bir kişiliği temsil etmeden sadece kendi olarak, hatta kendi de olmadan sadece nötr bir şekilde yapan olarak oradadır. Postmodern dansın manifestosu olan *No Manifesto*’yu açıklayan **Rainer**’ın politik duruşu 60 ve 70’lerin feminist düşüncesini yansıtıyordu. Dansa kadını cinsel obje olarak sergilemiyordu. Eserlerinde kadının pasif olarak gösterilmesine karşı, kadınları güçlü özneler olarak resmediyordu. Alışılmış kadın ve erkek stereotipleriyle ilgilenmiyor, kadın-erkek rollerini ters-yüz ediyor, bale ve ana akım modern dansdaki kullanımın

tersine gösterilerinde kadınlar da erkekleri taşıyordu. Zıtlıklar koyarak *uzlaşmış olan*'ı eleştirmeyi amaçladı.

Yvonne Rainer

Bausch'un *Nefes*'i, klişe çizgiler taşımayan, duygu yoğunluğu olan ve dışavurumcu tarzıyla düşler, düşünceler, imgeler üzerine oturtulmuş bir yapıım. Bir su şehri olarak gözlemediği İstanbul'un kırılganlığını, gücünü, mistisizmini (gizemini) ve erotizmini güçlü solo danslarla vurguluyor. "**Bausch** gibi, **Lloyd Newson** da İngiliz DV8 grubu ile gerçekleştirdiği gibi '*Enter Achilles*', çalışmasında, işlediği konuları ya da sosyal teorileri, dans formlarının içine yediyor." (Günsür, 2002, s.183)

70 ve 80'lerde İngiltere'de *Yeni Dans* akımı ortaya çıktı. Amerika'daki postmodern dans gibi modern dansı yeniden yorumlayan bu akımın hedefi, *Adil, akılcı ve insancıl bir toplum yaratmaya katkıda bulunacak bir dans pratiği geliştirmektir*. **X6 Collective** adındaki karma bir grupta yer alan kadınlar, kadınlar olarak dünya görüşlerini yansıtan eserler üretiyorlar; bedenlerini, çalışma yöntemlerini, performanslarını feminist bir yaklaşımla yeniden ele alıyorlar. Bu grubun amaçlardan biri; dansa etki eden baskı biçimlerinin önüne geçmeyi, özellikle de dansla ilişkili olarak toplumda baskıya uğrayan sakatları, Avrupalı olmayanları, kadınları ve azınlık grubu muamelesi gören grupları öne çıkarmayı hedefliyor.

Pina Bausch

“Enter Achilles” / Llyod Newson

“Farklı mekân kullanımı, postmodern dansın en önemli özelliklerinden biri. *Assos*'ta tamamen mekânın ve o kültürün kendisine sundukları ile çalışmayı tercih eden **Aydın Teker**'in koreografisinin içinden kuzularıyla birlikte köyün çobanı da geçiyor. Amaç, mekanla bütünleşmek ve onun bir parçası olmak. *Sık-ıştır-ma*'da, dansçıları farklı şekillerde sıkıştırdığı mekanların içinden seyirciyi geçirerek soktuğu küçük, karanlık odada, seyirciyi de o sıkışmışlığın bir parçası yaparak oturduğu yerden gösterdiği duvarın içine geçmiş rafların arasında dolaşan, tikişan diğer bedenlerin koreografisi.” (Günsür, 2002, s.183)

“Sık-ıştır-ma”, “Assos” ve “aKabi”/ Koreograf: Aydın Teker

“aKabi”da ise, dansçıların fiziksel kapasitelerini zorlayan yeni bir teknik geliştiriyor. Minimalist bir estetikle tasarlanan 'Akabi', bedenlerin fizikselliğine bir sorunsalla yaklaşıyor: farklı türden yüksek platformlu ayakkabılar. Bir laboratuvar niteliğindeki deneyimleme sonucunda 'Akabi' bizlere oldukça 'garip' ve 'yabancı' bir dünya sunuyor. Sanki insanların yaşadığı dünya bir şekilde yok olmuş, yeryüzü fiziksel koşullarını değiştirmiş ve bu garip ayakkabıların eklemlediği bedenlerden farklı yaratıklar ortaya çıkmış. Sürekli olarak denge aramaktan kaynaklanan bir 'gerilim' var. Bedenler sınırlarda dolaşiyor.

“Dolap”, Koreografi: Mustafa Kaplan

“**Mustafa Kaplan**’ın koreografilerinde enerjinin bedende/mekânda/dansçılar arasında dönüşümünün şekillenme biçimine, *minimalist* bir yapıya sıkıştırılmış döngülere, sahnedeki dansçının performansının sınırlarını ölçmek için kurgulanmış devinime tanık oluruz. **Tuğçe Uluğün-Tuna** ise *Vertigo*’da, mekânın tanıdığı olanaklara göre hareketin farklı zeminlerdeki uyumunu/uyumsuzluğunu ve değişimini yansıtmaya çalışmakta.” (Günsür, 2002, s.178-179)

“Beden, ışık, gölge dansı. Bir Japon sanatçısının Beyoğlu’nda sahneye koyduğu bu dans, modern zamanda bedeninin dönüşümünü ve çepersizliğini yansıtıyor.” (Yüksek, 2003, s.99).

“Vertigo”, “Gölge Dansı” Koreograf: Tuğçe Uluğün-Tuna

Dansın, insanlık tarihinin her döneminde çok önemli bir ifade ve iletişim aracı olduğu; insanın, var olduğu günden bu yana –farklı düşünce ve tarzlarda da olsa– dansettiği görülüyor. Dirim ya da ölüm anında; sevincin coşkusu ya da hüznün ağıtında, umudun ışığında ya da umarsızlığın gölgesinde; balo salonlarında ya da sokaklarda, çatılarda, kıyılarda; estetik bir kaygıyla ya da sınır tanımayan doğallığıyla kendi ritmini bulan dans; hangi çağda ya da coğrafyada, hangi toplumsal ya da ekonomik koşullar altında olursa olsun hayatın içinde yer alacaktır, insanlar yaşadıkça...

Kaynakça

Çıkıgil N., “*Modern Dans Hep Vardı*”, Dans Daima, Der. Evcı M., 25-46, Favori Yay., Ankara, 2002.

Connor S., *Postmodernist Kültür*, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

Dunagan C., “*Sanatta Dans*”, P Dünya Sanat Dergisi, Sayı. 32, Kış 2004, 6-13.

Evcı M., “*Türkiye’de Modern Hareketin Koreografisi: Duygu Aykal*”, Dans Dünyamız Dergisi, Sayı. 85, Güz 2002, 169-173.

- Göldere S., “*Martha Graham ve Modern Dansta Alan, Zaman, Yapı, Form İlişkisi*”, Dans Daima, Der. Evcı, 131-163, Favori Yay., Ankara, 2002.
- Günsür Z., “*Postmodern Dönem/Modern Dans*”, Dans Daima, Der. Evcı, 167-190, Favori Yay., Ankara, 2002.
- Günsür Z., “*Postmodern Dansta Beden ve Mekân Kullanımı*”, Dans Dünyamız Dergisi, Sayı. 85, Güz 2002, 175-179.
- Hoghe R., “*Pina Bausch Tiyatrosu*”, Mimesis Dergisi, Sayı. 9, 181-194.
- Manning S.A., ve Benson M., “*Kesintili Süreklilik (Almanya’da Modern Dans: Fotoğraflı Tarih Denemesi)*”, Mimesis Dergisi, Sayı. 9, 161-179
- McMillen G., “*Koreografi Üzerine Düşünceler*”, Dans Dünyamız Dergisi, Sayı. 85, Güz 2002, 97-99.
- Sander M., ve Haydaroğlu M., “*Benim İçin Dans ile En Bağlantılı Alan Fiziktir*”, Dans Dünyamız Dergisi, Sayı. 85, Güz 2002, 193-195.
- Yılmaz L., “*Dansta ve Tiyatroda Hareket Olgusunun Evrimi*”, Dans Daima, Der. Evcı M., 97-127, Favori Yay., Ankara, 2002.
- Yüksek Ö., “*Beden Zamanı*”, Atlas Coğrafya ve Keşif Dergisi, Sayı.126, Eylül 2003, 83-108.

RUSYA'DA TELEVİZYON BALESİ (TELE-BALE)

M. Tekin KOÇKAR¹²

Özet:

Rusya'da televizyon için yapılan ilk koreografi denemeleri 1930'lu yılların sonlarına doğru başladı. Bu ilk stüdyo deneme kayıtlarında öğrenci dansçıların yanısıra Galina Ulanova, Marina Semyonova, Natalya Dudinskaya, Olga Lepishinskaya, Konstantin Sergeyev ve Sergey Koren gibi ünlü sanatçılar da yer almışlardı. 1940'lı yılların başlarında televizyon, izleyicilerini küçük stüdyo çekimlerinin yanı sıra büyük tiyatro salonlarında yapılan gösterilerin yayınlarıyla da tanıttı. 1959 yılına gelindiğinde, ilk televizyon balesi olan "Kont Nulin" Moskova Merkez Televizyon Stüdyosunda çekildi. Bu ilk Televizyon Balesi'nin oluşturulmasında pek çok buluş vardı. Sonraları bu buluşlar Televizyon Balesi konusunda büyük gelişmelere yol açtı. Tele-Bale, geniş bir izleyici kitlesini hedef almaktaydı. Bu nedenle ilk bakıldığında anlaşılır olması gerekiyordu ve koreografiden anlayan insanlar dışında, yaşamında ilk kez bir bale yapıtını izleyenleri de göz önünde bulundurmaktaydı. Rusya'da bale izleyicileri, bale yapıtlarının sahne çekimleri ile daha önceden tanışmışlardı. Bu nedenle Kont Nulin'in yapımcıları bu yapıtı daha çok bir sinema filmine benzetmeye çalıştılar. Böylelikle 1959 yılında tele-bale konusundaki bu ilk deneyimden sonra yapılan her denemede, bu konuda çalışan koreograf ve yönetmenler yeni bir buluş ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Telebale, bale, televizyon, Rusya, Televizyon balesi

TELEVISION BALLET IN RUSSIA (TELE-BALE)

Abstract:

In Russia the first attempts of making coreography for the television started by the end of 1930's. Besides the student dancers, famous dancers like Galina Ulanova, Marina Semyonova, Natalya Dudinskaya, Olga Lepishinskaya, Konstantin Sergeyev and Sergey Koren performed in these first studio test recordings. Early 1940's, besides small studio recordings the television introduced the audience also with broadcasted performances from big theater stages. In 1959, the first television ballet "Kont Nulin" was recorded in Moscow Central TV Studio. Many inventions were brought up in accomplishing this first TV Ballet. Later these inventions caused major developments in TV Ballet. Tele-Ballet was targeting a wide audience. So it had to be understood at first sight and considering not only the people who knows about choreography but also the people who were watching a ballet for the first time in their life. Ballet audience in Russia had seen the recorded ballet performances before. For that reason, the producers of Kont Nulin, tried to make this look more like a movie. Thus the choreographs and directors working on this subject brought up new inventions in every trial they made after this first experience about tele-ballet in 1959.

Keywords: Tele ballet, ballet, television, Russia, Ballet television

¹² Öğr. Gör. / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, mtckockar@gmail.com

Giriş

Rusya’da televizyon için yapılan ilk koreografi denemeleri 1930’lu yılların sonlarına doğru başladı. Bu ilk stüdyo deneme kayıtlarında öğrenci dansçıların yanı sıra Galina Ulanova, Marina Semyonova, Natalya Dudinskaya, Olga Lepishinskaya, Konstantin Sergeyev ve Sergey Koren gibi ünlü sanatçılar da yer almışlardı. 1940’lı yılların başlarında televizyon, izleyicilerini küçük stüdyo çekimlerinin yanı sıra büyük tiyatro salonlarında yapılan gösterilerin yayınlarıyla da tanıştırdı. Bu yayınlar sırasında televizyon izleyicileri, orkestranın hazırlığı, izleyenlerin uğultusu ve alkışları arasında kendilerini tiyatro salonundaymış gibi hissediyorlardı. Bir süre sonra televizyon yayıncıları Bale gösterilerinin Tiyatro salonlarından yayınlanması yerine başka biçimler aramaya başladılar. Bale sanatının Televizyon dünyasında özgün yerini alabilmesi için öncelikle özel sahneleme tekniği gerekiyordu. Ancak 1950’li yıllarda, televizyonda bale eserlerinin özgün biçimlerini kaybetmeden, tekniğini koruyarak kayıt yapacak nitelikte ne bir yönetmen ne de diğer teknik elemanlar vardı.

Lepişinskaya ve Koren “Kont Nulin”de

1959 yılına gelindiğinde, ilk televizyon balesi olan “Kont Nulin” Moskova Merkez Televizyon Stüdyosunda çekildi. Bu ilk denemede “Kont Nulin” adlı yapıtın çekimi düşüncesi, aynı zamanda yapıtın bestecisi olan Boris Asafyev’e aitti. Asafyev kendi anılarında şöyle diyor:

“Televizyon tekniği ile ilk kez 1940 yılında tanıştım. Bir bale gösterisinin nasıl çekildiğini o yıllarda gördüm. Televizyonun olağanüstü olanaklara sahip olduğuna inandım. Yeni formlar, yeni koreografiler aramak durumunda olduğumuzu hissettim. Bu amaçla az sayıda kaliteli dansçıyla, komik-grotesk bir eseri söz gelimi Pushkin’in Kont Nulin’ini sahneye koyma düşüncesini önerdim. Bu yapıt, Televizyon tekniğinin gerektirdiği

hareketlilik, anlık deęişimler ve öz sözlülük gibi özellikleri içermesi açısından son derece uygundu.” (Asafyev, 1974: 268)

Müzikolog V. Bogdanov-Brizovsky, Asafyev’in bestelerini analiz ederken bu yapıtın müzięi üzerine şunları söyler:

“Pushkin’in bu yapıtında kısa sahne episodlarının bir anlık deęişimleri birbiri ardından gelmektedir. Bu da yapıtın tiyatro sahnesine konmasını son derece güçleştirmektedir. Sahne tasarımıdaki bu güçlükler televizyon teknikleri sayesinde kolayca giderilebilmektedir. O nedenle Asafyev’in “Kont Nulin” balesi bu konuda mükemmel bir örnek olarak karşıma çıktı.” (Bogdanov-Brizovsky, 1962: 115)

Asafyev’in müzięi bizi 19. yüzyılın ilk yarısının atmosferine götürür. Bu stilin kaynakları Chaikovsky’e dayanmaktadır: Dadı ile Natalya Pavlovna’nın sahnesinin, Yevgeni Onegin’de Tatyana ile dadısının sahnesini andırması rastlantı değildir.

Bu Tele-Bale’nin müzięi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ava hazırlık ve avdan dönüş temalarında Kont Nulin’in faytonu sürüşü, nal sesleri ve av borularının ötüşü ön plandadır. İkincisi deęişik vals motiflerini içerir. Bu motifler oyunun kadın kahramanını simgelemektedir. Üçüncü bölümde ise halk tiplerini konu edilir. *Parasha* (Oyunun kadın kahramanının hizmetçisi), *Nana* (Dadı) ve dięer hizmetçiler bu bölümde ön plandadır. Besteci, eski bir Rus halk şarkısı olan “*V Dol Po Piperskoy*”u da bu bölümün içine yerleştirir. Yine bu bölümün kurgusu halk dansları ve halk ezgileri ile donatılmıştır.

Asafyev’in müzięinin iskeleti *leitmotif* karakterlere dayanmaktadır. Örneğin av borularının sesleri, Natalya Pavlovna’nın kocasının kişiliğini niteler. Deęişik vals motifleri de kadın kahramanın kişiliğini niteler. Kont Nulin’i ise Fransız Romansları; Beranje stilinde şarkılar ve bazen de Kan Kan ritimleri niteler. Bütün bale süresince bu nitelenen kişilikler hiç deęişmez. Bununla birlikte besteci her sahneyi ayrıca ele alıp her sahnenin atmosferini de ayrıca kurgular.

N. Rijenko ve V. Smirnov-Golovanov

Pushkin'in yapıtında gizlenmiş alaycı yaklaşımları, Asafyev'in müziği mükemmel bir biçimde yansıtmaktadır. Sözgelimi Kont Nulin'in korkudan Natalya Pavlovna'nın kocasından kaçışı sahnesinde, bu olayın komikliğini hissettirmek için Kan Kan müziği durmadan yinelenir.

Asafyev yapıtını televizyon için hazırladığını belli etmektedir. Öyle ki koreograf Vladimir Varkovitsky'e koreografisinin ve televizyon kurgusunun düzenlenmesi konusunda büyük kolaylıklar sağlamıştır.

“Kont Nulin”, bestecisi Asafyev'in ölümünden sonra 1959 yılında Televizyon ekranlarından yayımlandı. Bu yapıtın oluşturulmasında senaryo yazarı, koreograf ve yönetmen Varkovitsky'in dışında, kameraman D. Zaitsev, Ressam K. Efimov, Orkestra şefi G. Jemchujin'in büyük katkıları olmuştur.

Bu ilk Televizyon Balesi'nin oluşturulmasında pek çok buluş vardı. Sonraları bu buluşlar Televizyon Balesi konusunda büyük gelişmelere yol açtı. Tele-Bale, geniş bir izleyici kitlesini hedef almaktaydı. Bu nedenle ilk bakıldığında anlaşılır olması gerekiyordu ve koreografiden anlayan insanlar dışında, yaşamında ilk kez bir bale yapıtını izleyenleri de göz önünde bulundurmaktaydı.

Birinci sahnede besteci ve koreograf, Pushkin'in aşağıdaki dizelerini ekrana yansıtarak başlarlar:

*“Vakit geldi! Vakit geldi! Av boruları çalıyor.
Köpek bakıcıları, av giysileriyle
Tan ağarmadan atlarına biniyorlar
Tazılar sıçırıyorlar, sürülerle.
Beyefendi çıkıyor eşiğe...”*

Beyefendi'nin (A. Radunsky) ava hazırlanmasının ardından ekrana Natalya Pavlovna'nın (Olga Lepishinskaya) bıkkın tavırlarıyla eğlenmeye çalışması geliyor. Kont Nulin'in (Sergei Koren) kaza geçirdikten sonra gelişi, öğlen yemeği yemeleri; bütün komik ayrıntılarıyla, romantik sahneleriyle Kont Nulin'in gece maceralarını, kaçışını gözler önüne serer. Sonunda N. Pavlovna'nın kocası uyurken genç Lidin'le (L. Bolotin) buluşmasını anlatır.

Bu Tele-Bale çoğunlukla koreografik drama prensipleriyle kurgulanmıştır. Bu tür tele-balelerde pandomim de bale kadar ön plana çıkarılmaktadır.

Kont Nulin'in Televizyon çekimlerinin tamamı gerçek mekânlarda yapılmıştır. Ressam K. Efimov bu amaçla ayrıntılara önem vererek son derece titiz bir çalışma yapmıştır. Söz gelimi evin terasından içeriye giriş, koridorun dekorasyonu, ikinci kata dönerek çıkan merdivenler, ev sahibinin av merakını gösteren duvarda asılı hayvan başları, yerde serili ayı postu, ayrıntılara verilen önemi göstermektedir.

Lepeshinskaya ve Koren "Kont Nulin"de

Çekimde, sahnelerdeki geçişler oldukça hareketli bir biçimde kurgulanmaktadır. Yatak örtüleri ve aynaları ile son derece konforlu döşenmiş yatak odasından, Konta yemek hazırlanan bir masanın bulunduğu, şöminesi, piyanosu ve kalın sütunlarıyla geniş ve büyük bir salona; oradan, içinde sobası ve sedirleriyle, daracık hizmetçi odasına yapılan seri geçişler bu hareketi sağlamaktadır.

Kont Nulin'de yer alan bütün sanatçılar pantomim yardımıyla esprili konuları başarıyla canlandırarak, gerçeğin doğallığına ulaşmaktadırlar. Bu arada yönetmen de Koreografik-Drama tarzının gerektirdiği sonuca, televizyonun en önemli özelliklerinden olan, yakın plan çekimleriyle varmaktadır.

Dansları yapan Varkovitsky basit ve sade doğallığı danslara yansıtmıştır. Koreografik anlatımında Pushkin'in şiirlerindeki ritmik uyakları anımsatırcasına mükemmel bir dil kullanmıştır.

Klasik dans N. Pavlovna'nın "dil"ini oluşturmaktadır: Arabeskler, diyagonal prüvetler, hafif attitüdler; kimi zaman ağırbaşlı bir tempoda, kimi zaman da cilveli, çabuk pointlerle tipik Rus ezgileri ve valslerle yapılmaktadır.

Parasha (Y. Sangovich) ve bütün hizmetçiler halk danslarını büyük bir coşkuyla yaparken, Kont Nulin de soyluların hareket tarzlarını ve jestlerini kendi dansında yansıtmaktadır.

Rusya'da bale izleyicileri, bale yapıtlarının sahne çekimleri ile daha önceden tanışmışlardı. Bu nedenle Kont Nulin'in yapımcıları bu yapıtı daha çok bir sinema filmine benzetmeye çalıştılar. Böylelikle 1959 yılında tele-bale konusundaki bu ilk deneyimden sonra yapılan her denemede, bu konuda çalışan koreograf ve yönetmenler yeni bir buluş ortaya koymuştur.

Kont Nulin'in çekimleri sırasında Varkovitsky sinemadan çok şey katmıştır. Örneğin başlangıç jeneriğinde, çizgi film tekniği ile bir kitabın açılması

görüntüsünün ardından bir kaz tüyü, sanatçıların ve balenin adını 19.yüzyıl karakteriyle yazmaktadır. Filmin sonu da aynı yöntemle bitirilmektedir.

İlk epizotlarda filmin bale ile ilişkisi kurulamamaktadır. Başlangıç sahnesinde atın üzerinde bir avcı görülmektedir. Yanında av köpeklerini tutan uşaklar bulunmaktadır. Herkes beyefendiyi beklemektedir. Sonunda beyefendi evden çıkar. Çıkarken evin hanımına “hoşça kal” der. Hanımefendi ise ona üşenerek el sallar. Bu sırada yalnızca Parasha’nın, hanımefendinin giysisini tutup dans ederek geçmesi ile bu filmin bir bale filmi olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra evin odaları sahne sahne görülmeye başlar. Salon sahnesinde kameraman Zaitsev sık sık çekim açılarını değiştirir. Söz gelimi dansçıları bir sütunların arasından, bir şamdanların arkasından, bir piyanonun kapağının arasından aldığı görüntülerle geçişleri sıklaştırır. Böylelikle görüntüleri canlı kılar.

Filmin bazı bölümleri ise danssızdır. Kont Nulin’in gezi sahnesinde at arabası ile gezmesi, şarap içmesi, piliç yemesi gibi. Ancak arabanın altının birdenbire düşmesiyle geçirdiği kaza sırasında, atların hızlarını kesmeden koşmalarını sürdürdüğünü, yakın çekimde de Kont’un arabanın altından, ayaklarının süratle hareket ettiği görülmektedir. Böyle bir sahneyi yalnızca Tele-Bale’de bulmak mümkün olabilir.

Varkovitsky senaryoda, Rus soylularının ve hizmetçilerinin yaşamlarını son derece titizlikle kullanmakta ve ince bir duyarlılıkla Rus aile yaşamını ayrıntılarıyla yansıtmaktadır. Natalia Pavlovna’nın dans sahnelerinin bir bölümünde, aynadan yaptığı çekimler görüntülere mükemmel bir derinlik kazandırmıştır. Bir sahnede de kadın kahraman, kontla yediği akşam yemeğinden sonra kendi odasına gider. Odasında bulunan kocasının yağlıboya portresinin karşısına geçer, romantik hayallere dalar. Bu sırada portre, birdenbire canlanarak ona bir öpücük gönderir. N. Pavlovna’nın buna yüzünü buruşturmasıyla tekrar portre haline döner

N. Bessmertnova ve M. Lavrovskiy Romeo ve Juliet Balesi'nde

Dansın anlatımını güçlendirmek amacıyla yaptığı yakın plan çekimler, koreografinin bütünlüğünü bozmadığı gibi dansçıların karakterlerini ortaya çıkaran ve bir tiyatro sahnesinde hiçbir zaman elde edilemeyecek özellikte yepyeni bir çizgi kazandırmaktadır.

Bu yapıtında yönetmen, bir sinema filminin prensipleriyle, dans koreografisinin prensiplerini birleştirerek yepyeni bir anlayışı ortaya koymuştur: TELE-BALE.

Tele-Bale televizyonda ilk yayınlandığında Rusya’da ve sanat dünyasında çok büyük bir ilgi ile izlendi. Son derece olumlu eleştiriler aldı. Ancak bu gösterimin ardından on yıl kadar süreyle bu anlayışta hiçbir yapıt ortaya konmadı.

Varkovitsky’den sonra bale filmi yapmaya çalışan yönetmenler dansın ayrıntılarına takılıp kalıyorlardı. Söz gelimi uzunca bir süre dansçının pointe yürümesini, arabeskini ya da prüvetini görüntüleyerek, hareketlerdeki performansı ve güzelliği yansıtmaya çalışıyorlardı. Böylelikle konudan da uzaklaşıyorlardı. Bu nedenle hiçbir koreograf böyle bir yönetmenle çalışmak istemiyor, tiyatro salonlarını tercih ediyorlardı.

Tele-Bale’nin yapımından sonra geçen on yıl boyunca konuyla ilgilenen basın ve eleştirilenler de aynı sancıları paylaştılar.

1969 yılında Bolşoy Tiyatrosu’nun genç dansçıları Natalya Rijenko ve Viktor Smirnov-Golovanov’un danslarıyla Chaikovsky’nin müziği eşliğinde gerçekleştirilen “Romeo ve Juliet” balesi, Sovyet sanatsal yayın kuruluşu “*Ekran*” tarafından Moskova’da çekildi.

N. Bessmertnova ve M. Lavrovskiy Romeo ve Juliet Balesi'nde

1959 yılında “Kont Nulin”in gösterimi ile 1969 yılında “Romeo ve Juliet”in gösterimi arasında geçen on yıl boyunca Sovyet Bale Sanatı büyük değişikliklere uğramıştı. Bu değişikliklerin olumlu yansımaları 1960’lı yılların sonlarına doğru zirveye ulaştı. Bu yıllarda monoton bir biçim almaya başlamış olan Sovyet Bale Sanatı yeni bir dünya görüşüne kavuştu. Bu yeni dönemde insanın iç dünyasına yönelik ahlak sorunlarının araştırıldığı görülmektedir. Yeni dönemin ilk çalışması sayılan Prokofiev’in “Kamennyy Svetok (Taştan Çiçek)” adlı yapıtı 1957 yılında Yuri Grigorovich tarafından Leningrad (St. Petersburg) Akademi Tiyatrosu’nda sahneye kondu. Grigorovich bu yapıtında akrobasi ile birlikte halkdanslarına da yer vermek suretiyle bale tarihinde dansa yeni boyutlar kazandırmış oldu

1960’larda Sovyet balesinde yeni kuşak genç ve yetenekli koreograflar görüldü. Yuri Grigorovich, I. Belskoi, O. Vinogradova, N. Kasatkina ve V. Vasilieva gibi bu yeni nesil koreograflar dansın müziğine çok önem verdiler. O yılların bale yapıtlarına bir anlamda “müzikli dramlar” denebilir. Bu yapıtlarda müziğin kalitesi, kompozisyonu ve koreografik anlatıma uygunluğu dansı oluşturan temel özellikleri oluşturmaktadır. Müzikli dramlar genellikle tek perdelikti. Daha sonra dönemin Sovyet sanatının içeriğini oluşturan sadelik ve az sözlülüğü ön planda tutan M. Fokin, K. Boleizovsky, F. Lopukhov gibi koreografların yapıtları da gündeme getirilmeye ve Televizyon için çekilmeye başlandı.

L.Vlasova ve V. Smirnov-Golovanov “Trapezci”de

Bu dansların duygulu, kısa ve tek perdelik oluşu seyirciler tarafından beğenilmesini ve çok izlenmesini sağlıyordu. Televizyon balesinin en önemli özelliklerinden biri, istenildiği anda yapılan yeniliklerin kabul edilebilmesi ve bu yeniliklerin hemen uygulanabilir olmasıydı. Pratik yönden Televizyon balesinin

çekilmesinde büyük kolaylıklar vardı. Öncelikle birkaç dansçı yetebiliyordu. Büyük ve ağır dekorlara gerek yoktu. Tiyatro sahnesinde, sanata yeni adım atmış olan koreografların sahne dekorlarının çok uzun sürede hazırlanması gerektiğinde bazı yapıtlar gerçekleştirilemiyordu. Televizyonda ise değişik teknikler kullanarak herhangi bir yapıtı gerçekleştirmek mümkündü. Bu amaçla koreograflar, televizyon tekniklerini ve kullanılan yöntemleri öğrenmek durumunda kaldılar.

Rusya’da Televizyon Balesi’nin temel ölçütü olarak kabul edilen Rijenko ve Smirnov-Golovanov’un “Romeo ve Juliet” balesinin dekorlarını Valeri Levental hazırlamıştır. Levental dekorları hazırlarken televizyon tekniklerini de son derece yerinde kullanarak mükemmel bir ortam hazırlamıştır. Levental’e göre Shekspeare’in oyunlarının en önemli özelliği mekânlarının değişmesiyle içeriğin değiştirilmesinin mümkün olmayışıydı. Bu nedenle sabit dekorlar üzerinde yaptığı ışık değiştirmeleri ile mekân düzenlemesini sağlıyordu. Aynı mekân kimi zaman saray, kimi zaman yeraltı mezarlığı, kimi zaman da evlenme töreninin yapıldığı meydan olabilmekteydi. Böylelikle balenin resmi ciddiyeti ile televizyonun gerçeği bir noktada birleşmekteydi.

İ. Timofeyeva Belıye Noçı’de

Koreograflara göre Tiyatro sahnesinde gerçekleştirilemeyen birçok olayın nedeni dansçıların performanslarının giderek azalması ve güç kaybetmeleriydi. Tele-Bale sayesinde sözgelimi “Romeo ve Juliet” balesinde olduğu gibi dansların sürekliliği sağlandı. Montaj yöntemi ile dans dinamiğinin yenilendiği, lirik ya da dramatik sahnelerin etkilerinin bir bütün olarak, net bir biçimde yeni boyutlar kazandığı görüldü. Bu yapıt, çekim sırasında kullanılan yavaşlatılmış gösterim, kare dondurma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi diğer televizyon teknikleri sayesinde 1970 yılında Monte Carlo film festivalinde “Televizyonlaştırılabilen En İyi Klasik Yapıt” dalında büyük ödülün sahibi oldu.

İ. Timofeyeva ve M. Lavrovskiy “Fedra” Balesinde

Rijenko ve Smirnov-Golovanov bir yıl sonra iki yapıt daha ortaya çıkardılar. Birincisi, müziği Sergei Prokofiev tarafından yazılan “*Trapetsia* (Trapezci)”, ikincisi ise, müziği Radyon Shedin tarafından yazılan “*Ozornie Chastushky* (Gölde Çastuşki)”. Her iki yapıt da yayınlandığı zaman izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bu başarıdan sonra 1972’de aynı ikilinin yaptığı üç Tele-bale daha görüyoruz. Bunlar, başrollerini Nina Timofeeva’nın üstlendiği “*Belye Nochi* (Beyaz Geceler)”, “*Moskovskaya Fantazia* Moskova Fantazisi)” ve “*Fedra*” adlı Tele-balelerdi.

“Fedra”, Natalya Rijenko ve Viktor Smirnov-Golovanov’un son Tele-bale çalışmaları oldu. Bu ikiliden sonra tele-bale teknikleri sayesinde yeni düşüncelerle yapılmış birçok çalışma ile tiyatro sahnesinde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan birçok yapıt ekranlarda yer aldı.

Kaynaklar:

ASAFYEV, Boris (1974) *O Baletе*. Leningrad.

BELOVA, Ekaterina (1991) *Rakursı Tanstsa: Televizyonnyı Balet*. Moskva.

BOGDANOV-BEREZOVSKY, V. (1962) *Stati o Baletе*. Leningrad.

RIJENKO, Natalia ve SMIRNOV-GOLOVANOV, Viktor. (1976) *Kino Plus Balet*. Moskva.

SUNUM/GÖSTERİ

Tan TEMEL, Sernaz DEMIREL

Çelme / Trip Up – İstanbul Dans Tiyatrosu Topluluğu

İstanbul Dans Tiyatrosu Topluluğu adına Tan Temel ve Sernaz Demirel tarafından koreografisi yapılan ve performansı gerçekleştirilen “Çelme / Trip Up” adlı düet, ilk olarak 2006 yılında Chicago Dance Festivali’nde (Dance Chicago 2006/ World Rhythms and Dance Festival) sahnelenmiştir.

Düetin ilk özgün versiyonunda iki erkek dansçı yer alır. Koreografisi Geyvan McMillen’e ait olan Mahrem / The Hidden adlı eserin bölümlerinden birisidir. Tan Temel ve Sernaz Demirel Mahrem / The Hidden adlı eserde dansçı olarak yer alırlar. Müslüman ülkelerde toplumun gidişatını ve modernleşme hareketlerinin sınırlarını belirleyen kadının toplum içindeki yerini işleyen Mahrem / The Hidden adlı eser, ilk olarak 2005 yılında Venedik Bienali kapsamında düzenlenen ve o sene “Body Attack” temasını konu edinen 3. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali’nde (Venice Dance Biennale, 2005) sahnelenmiştir. 2006 yılında Venedik Dans Bienali’nden tekrar davet alan eser daha büyük bir dansçı grubu ile geliştirilerek izleyici ile buluşmuştur.

Mahrem / The Hidden adlı eserden bağımsız olarak bir kadın ve bir erkek dansçı için koreografisi yeniden uyarlanan Çelme / Trip Up, 2007 yılında Chicago Dance Festivali’nden ikinci kez davet alarak sahnelenmiştir. Uzun yıllar farklı sanat platformlarında sahnelenmeye devam etmiştir. Dansçılar, iki Akdenizli karakterin aralarındaki rekabeti, çekişmeyi ve güç gösterisini özgün dinamik bir beden dili ile anlatır.

İstanbul Dans Tiyatrosu Topluluğu (İDT+), Geyvan McMillen’in sanat yönetmenliğinde Tan Temel, Sernaz Demirel ve Dilara Akay tarafından kurulan ve 2005- 2012 yılları arasında faaliyet gösteren disiplinlerarası çalışmalar üreten bağımsız bir çağdaş dans topluluğudur. Tan Temel ve Sernaz Demirel 2011 yılında kurdukları Tork Dans Topluluğu ile özgün koreografilerini ve disiplinlerarası çalışmalarını sahnelemeye devam etmektedirler.

Çelme / Trip Up

Koreografi ve Performans: Tan Temel + Sernaz Demirel

Müzik: Yusif Seronick

Süre: 5.04

Video Link:

<http://torkdans.com/TR/Performance-Details/Celme/41891962277663908008>

www.torkdans.com

<https://avesis.yildiz.edu.tr/ttemel>

<https://avesis.yildiz.edu.tr/sernazd>

KONGRE FOTOĞRAFLARI

Ürgüp Belediye Başkanlığı'na düzenlenen
1. Avrupa Dans Araştırmaları Kongresi Açılışını onurlandırmanızı dilerim.

Bekir ÖDEMİŞ
Başkan

Tarih: 29 Mayıs 2007

Saat: 10:30

Yer:

T.C.
ÜRGÜP MUNICIPALITY MAYORALTY

We would like to thank you for attending to
1. European Dance Researches Congress, supported by; International Dance Council (CID-UNESCO), T.C.
Culture and Tourism Ministry and Prime Ministry, Youth and Sports Head Office Turkish Folk Dances
Federation and organized by our Municipality Mayoralty between
28 May - 1 June 2007 in Ürgüp-Cappadoccia

30 May 2007

Bekir ÖDEMİŞ
Mayor